

ALMANAQUE
CIÊNCIAS AGRÁRIAS

VOLUME 07, NÚMERO 02,
SUPLEMENTO 01

Anais do V Ciclovet – Semana Acadêmica de
Medicina Veterinária Unifio

Ourinhos
2025

Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos – UNIFIO
Rodovia BR 153, Km 338+420m, Bairro Água do Cateto, Ourinhos-SP, CEP
19909-100

Almanaque de Ciências Agrárias-ACA

v. 07, n. 02, supl. 01 - (out. 2025) Ourinhos,
SP - Brasil – 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17352781

Medicina Veterinária

Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos - Curso de Medicina Veterinária

Rodovia BR-153, Km 338+420m - Água do Cateto, CEP:

19909-100 Ourinhos - São Paulo

Telefone (14) 3302-6400 / E-mail: revistaaca@unifio.edu.br

EDITOR CHEFE

Prof. Me. Vinicius Aquiles Gomes Zamboni

EDITORES ASSOCIADOS

Prof.^a Me. Adrielle Levatti

Prof. Me. Alisson Maldonado

Prof. Me. André Antunes Salla Rosa

Prof. Dr. Breno Fernando Martins de Almeida

Prof. Me. Freddi de Souza Bardela

Prof. Dr. Felipe Pinheiro de Souza

Prof.^a Me. Giovanna Gati de Souza

Prof. Me. Lucas Emanuel Ferreira Canuto

Prof. Dr. Marcel Gambin Marques

Prof. Dr. Marcos Cesar Sant'anna

Prof.^a Me. Mariana Lima Braga

Prof.^a Dr.^a Raquel de Queiroz Fagundes

Prof.^a Me. Suélem Lavorato de Oliveira

Prof.^a Esp. Isabela Mariano da Costa

Prof.^a Me. Tayna Rosendo

Comissão científica:

- Prof.^a Me. Adrielle Levatti
- Prof. Me. Alisson Maldonado
- Prof. Me. André Antunes Salla Rosa
- Prof. Dr. Breno Fernando Martins de Almeida
- Prof. Me. Freddi de Souza Bardela
- Prof. Me. Felipe Pinheiro de Souza
- Prof.^a. Me. Giovanna Gati de Souza
- Prof. Me. Lucas Emanuel Ferreira Canuto
- Prof. Dr. Marcel Gambin Marques
- Prof. Dr. Marcos Cesar Sant'anna
- Prof.^a Me. Mariana Lima Braga
- Prof. Me. Matheus Rocha Ribeiro
- Prof.^a Me. Suélem Lavorato de Oliveira
- Prof.^a Esp. Isabela Mariano da Costa
- Prof. Me. Vinicius Aquiles Gomes Zamboni
- Prof.^a Me. Tayna Rosendo

Comitê executivo:

- Prof.^a Me. Adrielle Levatti
- Prof. Esp. André Antunes Salla Rosa
- Prof. Me. Freddi de Souza Bardela
- Prof. Me. Felipe Pinheiro de Souza
- Prof.^a Me. Mariana Lima Braga
- Prof.^a. Me. Giovanna Gati de Souza

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS TRABALHOS

Foram aceitos resumos simples, os quais foram apresentados em forma de banner. Os trabalhos selecionados serão publicados neste apêndice da Revista Almanaque de Ciências Agrárias, de acordo com as normas abaixo.

INSTRUÇÕES PARA ENVIO DE TRABALHOS PARA O CURSO

Para submissão dos trabalhos, o autor deveria estar inscrito no evento. Foram aceitos trabalhos na forma de **Resumo Simples**; somente trabalhos escritos na língua portuguesa foram aceitos para avaliação; O participante pode submeter **até dois resumos simples como autor principal**, não havendo limites para participação como coautor; cada trabalho pode ter **até nove autores** (incluindo o autor principal);

Não foi possível realizar nenhuma edição, correção ou alteração nos trabalhos após sua submissão, salvo para casos em que os avaliadores ou comissão solicitarem algum tipo de alteração. Dessa forma, antes de realizar a submissão, foi certificado pelo autor que o trabalho é sua versão final, pois, caso seja aprovado, será a mesma versão publicada. Portanto, verifique o título do trabalho e o corpo do texto, bem como todos os dados referentes aos autores, como nome completo, e-mail, entre outros.

Foram aceitos resumos que trouxeram relatos de caso, estudos de caso e pesquisas experimentais. Não foram aceitas revisões bibliográficas.

O resumo deveria possuir entre 300 e 500 palavras. Não utilizar citações em resumos simples. Iniciar com uma introdução breve (3 a 5 linhas), seguida do objetivo do trabalho, metodologia, resultados e discussão e conclusão. Esse resumo deve ser escrito no software Microsoft Word para não comprometer a formatação. A fonte desse texto deve ser Arial, tamanho 10, espaçamento simples (1,0) entre linhas. Não pode conter parágrafos. O texto deve ser justificado, com margens laterais (esquerda e direita) e inferior de 2,5 cm e superior de 4,5 cm. O tamanho da página deve ser A4. Após o resumo, deve ser inserido de três a cinco palavras-chave, separadas por vírgula, em ordem alfabética, conforme consta no modelo. Esse resumo não pode conter figuras, tabelas ou gráficos; tais elementos devem ser apresentados no banner.

Título do trabalho: letras maiúsculas, negrito, centralizado e regular, fonte ARIAL tamanho 14. Deixar 1 linha em branco após o título.

Identificação dos autores: Autor¹; Co-autor ¹; Co-autor ²; Co-autor ²... Máximo 7 Co-autores; Orientador ²; inserir o(s) nome(s) completo(s) do(s) autor(es). Deixar o último sobrenome em letras maiúsculas (Ex: João Paulo dos SANTOS¹; Maria Clara de SOUZA²...). Centralizado, fonte Arial 12. Deixar 1 linha em branco após a indicação de autoria do trabalho.

Inserir informações institucionais, curso, nome da instituição de origem, centralizado e itálico, fonte ARIAL tamanho 10, seguido do e-mail do autor e do orientador. Exemplo: ¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (joaopaulo@...);* ² *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (jose@...).* Deixar 1 linha em branco após a indicação da afiliação.

Dos prazos:

Início das submissões: 21 de junho de 2025.

Encerramento das submissões: PRORROGADO PARA 14 de agosto de 2025.

Resultado dos Resumos Aprovados: até 24 de agosto de 2025;

*O período de submissão pode ser alterado, de acordo com as decisões da comissão científica.

Da avaliação:

Os resultados das avaliações serão enviados por e-mail;

Da apresentação:

Os autores são **responsáveis** pela confecção do banner de acordo com o modelo disponibilizado no site do evento. **A apresentação** dos banners ocorrerá **durante os intervalos** entre as apresentações (coffe-break), sendo a data e horário disponibilizados na semana do evento.

Premiação dos Trabalhos Apresentados

É com grande satisfação que anunciamos os trabalhos premiados durante o V Ciclovet, do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos. A seleção dos trabalhos premiados foi realizada pelo comitê científico do evento, que avaliou criteriosamente a qualidade e relevância das apresentações.

Trabalhos Premiados:

1º Lugar: RELATO DE CASO: ALOPECIA NÃO INFLAMATÓRIA ENDÓCRINA EM CÃO DA RAÇA PASTOR BRANCO realizado pelos autores ARRUDA, G.M.; CRISOSTOMO, G.S.; MARTINS, M.F.T.; FULACHIO, A.B.L.; PRESSANTO, T.M.; SANT'ANNA, M.C.; SOUZA, G.G.; ZAMBONI, V.A.G.

2º Lugar: INFLUÊNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO DIETÉTICA DE URUCUM NO ESTRESSE OXIDATIVO DE FRANGOS DE CORTE DA LINHAGEM VERMELHO PESADÃO realizado pelos autores ALMEIDA, R.V.Z.; OLIVEIRA, M.E.Z.S.; SOUZA, S.P.; VIEIRA, I.M.B.; FERREIRA, M.M.C.; ALMEIDA, B.F.M.; SOUZA, F.P.

3º Lugar: ROTAÇÃO DA FALANGE DISTAL ASSOCIADA À DOENÇA DA LINHA BRANCA EM EQUINO ATLETA: RELATO DE CASO realizado pelos autores SOUZA, G.C.; BEZERRA, Y.L.O.; CAMARGO, M.O.; MORETTI, I.; MALDONADO, A.

Esses trabalhos foram selecionados entre uma variedade de apresentações excepcionais, demonstrando um alto nível de excelência e contribuição para o campo da Medicina Veterinária. Parabenizamos os autores pelo seu notável trabalho e dedicação.

Agradecemos a todos os participantes, palestrantes, avaliadores e colaboradores que tornaram possível o sucesso do V Ciclovet. Esperamos que este evento tenha proporcionado uma plataforma valiosa para o compartilhamento de conhecimento e a promoção da excelência na pesquisa e prática veterinária.

Atenciosamente,

Comissão Organizadora do V Ciclovet.

1º LUGAR

RELATO DE CASO: ALOPECIA NÃO INFLAMATÓRIA ENDÓCRINA EM CÃO DA RAÇA PASTOR BRANCO.

Gabriel Moraes ARRUDA¹; Gustavo Da Silva CRISOSTOMO¹; Maria Fernanda Tavares MARTINS¹; Anna Beatriz Lopes FULACHIO¹; Tatiane Maria PRESSANTO² Marcos Cezar SANT'ANNA³; Giovanna Gati de SOUZA³, Vinicius Aquiles Gomes ZAMBONI³.

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (268231@unifio.edu.br);* ² *Aprimorando no Centro Médico Veterinário de Ourinhos;* ³ *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos*

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de um cão, macho, da raça Pastor Branco, com sete anos, atendido no Centro Médico Veterinário da UNIFIO, em Ourinhos-SP, com histórico de alopecia bilateral simétrica, hiperpigmentação e hiperqueratose, de evolução progressiva há dois anos, com piora no último ano. O tutor relatava prurido leve e ausência de melhora com tratamentos anteriores, como suplementos e banhos terapêuticos. No exame físico, observaram-se áreas de alopecia bem definidas nas regiões cervical dorsal e ventral, sacral, cauda e membros pélvicos, poupando cabeça e extremidades, além de pelos opacos e secos. Notou-se assimetria testicular, com o testículo esquerdo visivelmente aumentado e de consistência alterada, associado a aumento prostático, levantando suspeita de hiperestrogenismo secundário a neoplasia testicular. Foram realizados hemograma, bioquímica sérica, citologia cutânea e prepucial, ultrassonografia abdominal e avaliação clínica sob sedação. Os exames laboratoriais evidenciaram hiperproteinemia, hiperglobulinemia e discreta leucocitose. A citologia cutânea revelou piodermite bacteriana secundária, e a ultrassonografia demonstrou aumento prostático e alterações testiculares sugestivas de neoplasia, sendo que no testículo esquerdo observou-se nódulo arredondado, hiperecogênico e pouco heterogêneo, medindo 1,29 cm de diâmetro, enquanto o testículo direito estava diminuído de tamanho, porém com arquitetura preservada. A citologia do prepúcio evidenciou grande quantidade de células superficiais, compatível com efeito estrogênico. A mucosa prepucial dos machos responde aos hormônios sexuais, especialmente ao estrogênio, devido à sua semelhança histológica e origem embrionária comum à mucosa vaginal, apresentando aumento de células superficiais durante o estro. Diante dos achados, optou-se pela realização de orquiectomia bilateral e biópsias de pele e do testículo esquerdo. O exame histopatológico da pele revelou folículos pilosos predominantemente em fase telógena, atrofia do epitélio infundibular, hiperqueratose infundibular e queratinização tricolemal irregular na porção ístmica, compatíveis com alopecia endócrina ou alopecia X. O histopatológico do testículo evidenciou um leydigocitoma com hipoplasia testicular associada, apresentando proliferação celular bem delimitada, destruição da arquitetura testicular, anisocitose moderada, pleomorfismo e alterações dos túbulos seminíferos. Embora os tumores de células de Sertoli sejam os principais responsáveis pela síndrome de hiperestrogenismo em cães, casos raros de leydigocitomas funcionalmente ativos também podem gerar manifestações semelhantes, como alopecia bilateral simétrica, ginecomastia e prepúcio pendular. Esses sinais indicam possível produção aberrante de estrogênios ou aromatização periférica de andrógenos, reforçando a importância da correlação entre achados clínicos, histopatológicos e endocrinológicos para um diagnóstico preciso. O tratamento incluiu banhos terapêuticos com xampu à base de clorexidina 2,5%, realizados duas vezes por semana durante duas semanas, seguidos de uma aplicação semanal, além da castração terapêutica. O paciente apresentou evolução clínica satisfatória, com redução progressiva da hiperpigmentação, melhora na qualidade da pele e início de crescimento dos pelos nas regiões afetadas. Este relato destaca a importância da investigação completa dos quadros de alopecia não inflamatórias em cães, considerando tanto disfunções endócrinas como causas genéticas e hereditárias. A conduta foi eficaz, e a orquiectomia foi essencial para o controle do hiperestrogenismo e da alopecia, resultando na recuperação do paciente e melhora na qualidade de vida.

Palavras-chave: hiperestrogenismo, leydigocitoma, neoplasia testicular, orquiectomia, piodermite secundária.

2º LUGAR

INFLUÊNCIA DA SUPLEMENTAÇÃO DIETÉTICA DE URUCUM NO ESTRESSE OXIDATIVO DE FRANGOS DE CORTE DA LINHAGEM VERMELHO PESADÃO

Rodolfo Veloso Ziglio de ALMEIDA¹; Maria Eduarda Zambelli Silva de OLIVEIRA¹; Samuel Pereira de Souza¹; Isabela Martins Borges VIEIRA¹; Mariana Magalhães Calejon FERREIRA²; Breno Fernando Martins de ALMEIDA³; Felipe Pinheiro de SOUZA³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (rodolfo8075@gmail.com); ² Discente do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Ourinhos; ³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (felipeps1991@gmail.com)

Nos últimos anos, a avicultura mundial evoluiu significativamente em aspectos produtivos e genéticos, otimizando a eficiência na produção de carne e ovos com menor uso de recursos. Entretanto, tais avanços também resultaram em novos desafios, como o aumento do estresse oxidativo em aves, um estado caracterizado pelo desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio (radicais livres) e a capacidade antioxidante do organismo. Esse quadro pode comprometer importantes parâmetros produtivos, incluindo o crescimento, a fertilidade e a qualidade dos pintinhos. Como alternativa promissora para mitigar o estresse oxidativo, destacam-se aditivos naturais com propriedades antioxidantes, como o urucum (*Bixa orellana* L.). Esta planta é rica em carotenoides, especialmente bixina e norbixina, amplamente utilizados como corantes naturais e com reconhecida atividade antioxidante. Nesse contexto, o presente estudo objetivou avaliar a influência da suplementação dietética com urucum sobre parâmetros oxidativos em frangos de corte da linhagem Vermelho Pesadão, comumente utilizada em diferentes sistemas de criação. O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da UNIFIO (processo 24/2024) e conduzido entre 9 de outubro e 5 de novembro de 2024, no setor de avicultura da instituição. Foram utilizadas 36 aves fêmeas da linhagem Vermelho Pesadão, com idade inicial de cinco semanas e peso médio de 917 g, mantidas em um mesmo aviário (28 m²). As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente ao acaso, com três tratamentos: T1 – controle (ração basal); T2 – suplementação com 3% de urucum/kg de ração; e T3 – suplementação com 6% de urucum/kg de ração. Cada tratamento contou com quatro repetições, com três aves por unidade experimental. As unidades experimentais consistiram em boxes de 1,1 m², contendo cama de palha de arroz, comedouros tubulares e bebedouros. A ração base continha 67,5% de milho moído, 27,5% de farelo de soja e 5% de núcleo vitamínico-mineral para frangos de corte na fase de crescimento. A avaliação do estresse oxidativo foi realizada ao final do período experimental (28 dias), com análise dos seguintes parâmetros: capacidade antioxidante total (CAT), determinada pelos métodos CUPRAC, ABTS+HRP e FRAP, e capacidade oxidante total (COT). Observou-se que a suplementação com urucum, nas duas concentrações testadas, não promoveu alterações significativas nos níveis de CAT, independentemente do método utilizado (p>0,05). No entanto, observou-se uma diminuição significativa da COT no grupo suplementado com 3% (T2) em comparação ao grupo controle. Esse achado sugere que a inclusão de urucum no nível de 3% na dieta exerceu um efeito redutor sobre a COT, indicando potencial atividade antioxidante *in vivo*. Conclui-se que a suplementação dietética com 3% de urucum promoveu uma atenuação do estado oxidante das aves, evidenciando seu potencial como aditivo funcional na alimentação de frangos de corte. Estudos adicionais são recomendados para elucidar os mecanismos envolvidos e avaliar os efeitos dessa suplementação sobre desempenho produtivo, saúde e qualidade dos produtos avícolas.

Palavras-chave: Antioxidantes, Avicultura de corte, *Bixa orellana* L., Capacidade antioxidante, Estresse oxidativo.

3º LUGAR

ROTAÇÃO DA FALANGE DISTAL ASSOCIADA À DOENÇA DA LINHA BRANCA EM EQUINO ATLETA: RELATO DE CASO

Gabriel Cassita de SOUZA¹; Yasmin Laiz Obata BEZERRA¹; Miguel De Oliveira CAMARGO¹; Ingrid MORETTI²; Allison MALDONADO³.

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos*
(gabrielcassita12@gmail.com);

² *Médica Veterinária Autônoma, Brasil*

³ *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (amvet@hotmail.com).*

Resumo: A doença da linha branca (DLB) é uma afecção degenerativa da cápsula córnea do casco, caracterizada pela separação entre a parede e a sola, permitindo a penetração de microrganismos e o consequente enfraquecimento da estrutura do casco. Em casos avançados, a infecção pode evoluir para inflamação laminar e rotação da falange distal, afetando o desempenho locomotor. O objetivo deste trabalho foi relatar um caso de DLB associada a rotação da falange distal em equino atleta, abordando os principais achados clínicos, meios diagnósticos e abordagens terapêuticas adotadas. O paciente trata-se de um equino, macho, atleta, 5 anos, que apresentou claudicação intensa, associada a sinais sistêmicos como taquicardia, taquipneia e pulso aumentado, com palpação evidente na região abaxial do boleto, ao longo da artéria digital palmar lateral do membro torácico direito, com queixa de DLB pois observou-se deslocamento da parede do casco. A claudicação iniciou-se cerca de 3 dias antes do atendimento. Após a avaliação clínica, e confirmação do diagnóstico o animal foi submetido ao tratamento com Flunixinina Meglubina (Banamine®), 1,0mg/Kg, usado como antiendotoxêmico, Acepromazina (Acepran®), 0,5mg/Kg, usado como vasodilatador periférico, antissepsia com pedilúvios de clorexidina a 2% e iodopovidona a 10%, Fenilbutazona (Equipalazone®), 1,0mg/kg, todos no mesmo intervalo: SID; durante 5 dias, para controle da dor. Também foi realizado o uso tópico de nitrofurazona (Furacin®) na região do quarto lateral do casco, conjuntamente a aplicação de bandagem. No 6º dia, realizou-se a abertura dorsal da parede do casco para descompressão e remoção do tecido necrosado e em seguida o animal foi submetido a duas sessões de casqueamento com o intervalo de 30 dias entre elas, após isso, realizou-se o ferrageamento com ferradura terapêutica (Full Rocker) para redistribuição do peso entre os membros torácicos, durante 30 dias, completando o protocolo de correção e estabilização do casco. A suplementação com Biotina, VO, foi instituída por 90 dias consecutivos, que foi o tempo necessário para a regeneração completa da cápsula da córnea. A resposta clínica ao tratamento foi positiva, o animal apresentou melhora significativa na locomoção, também foi observada evolução em relação a parede do casco, que retornou ao seu alinhamento normal devido ao crescimento do tecido córneo, além disso, realizou-se nova radiografia, onde foi possível notar a estabilização da rotação da falange. Então, após finalizados os 3 meses de tratamento, o animal foi submetido ao ferrageamento convencional com ferradura de aço e pôde retornar gradualmente as atividades, sendo inicialmente trotado no rodotrote durante uma semana, evoluindo para 15 dias de trote e galope, ao fim dos 15 dias, estava apto a ser montado e retomar sua rotina de exercícios intensos. Cerca de 45 dias após o retorno a rotina de treinamentos, pôde voltar as competições, sem recidivas clínicas. Destaca-se a importância do atendimento clínico minucioso, bem como o diagnóstico precoce, para que seja adotada uma abordagem terapêutica eficaz nos casos de doenças podais complexas, como a DLB com envolvimento laminar, e os animais possam retornar as atividades o mais breve possível.

Palavras-chave: Laminite subclínica, ortopedia equina, reabilitação locomotora, radiodiagnóstico.

ANÁLISE DE FRAUDE POR ADIÇÃO DE AMIDO EM MORTADELAS BOLOGNA COMERCIALIZADAS NA REGIÃO DE OURINHOS-SP

Júlia Beatriz de MIRANDA¹; Mariana Lima BRAGA²

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (julea.miranda@gmail.com);

² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos
(mariana.braga@unifio.edu.br).

Resumo: A mortadela é um embutido originado nos primórdios das tecnologias dos produtos cárneos, tendo se tornado popular na Itália durante o período da Renascença (século XIV). Existem diferentes tipos de mortadela, que variam em sabor, textura e ingredientes utilizados em sua preparação. Entende-se por mortadela Bologna as porções musculares de carne bovina e/ou suína e toucinho, embutidas de forma arredondada, nas quais não se permite a adição de amido. É fundamental que se faça o controle de qualidade regularmente, levando em consideração as constantes fraudes relacionadas ao não cumprimento dos regulamentos técnicos de qualidade deste produto cárneo. O objetivo deste trabalho foi analisar amostras de mortadela Bologna comercializadas na região de Ourinhos-SP, para possível detecção de fraudes por adição de amido em sua composição. Foram adquiridas cinco amostras de marcas distintas, identificadas com as letras A, B, C, D e E, comercializadas em fatias, em padarias de supermercados da região de Ourinhos-SP, e analisadas a partir da Reação de Lugol. Entre as amostras analisadas, 80% não estavam em conformidade com o regulamento técnico brasileiro, dado que, mortadela Bologna não pode conter amido em sua formulação. Para o preparo das amostras, uma fatia de cada produto foram dispostas sobre papel toalha. Também, foi estabelecido como controle negativo uma amostra de sal de cozinha, e uma amostra de amido como controle positivo. Foram adicionadas de 8 a 10 gotas da solução de lugol a 2% sobre a superfície das amostras de mortadela, bem como nos controles positivo e negativo. Na presença do amido, as amostras apresentam coloração que varia entre azul escuro a preto e, quando não há presença de amido, as amostras apresentam coloração que varia do amarelo ao marrom claro. Desta forma, 4 das 5 amostras analisadas testaram positivo para a presença de amido, mostrando-se em desconformidade com a Instrução Normativa SDA nº 4, de 31/03/2000 (regulamento técnico de identidade e qualidade deste produto cárneo). A análise das amostras de mortadela comercializadas na região de Ourinhos-SP revelou que a maioria não atende aos regulamentos técnicos de identidade e qualidade estabelecidos para a mortadela Bologna, que proíbe a adição de amido em sua composição. A aplicação da Reação de Lugol demonstrou ser uma metodologia simples e eficaz para a detecção preliminar dessa fraude, permitindo observar alterações na coloração das amostras em contato com o reagente. Os resultados obtidos reforçam a importância do controle de qualidade e da fiscalização sanitária dos produtos cárneos disponíveis no mercado, visando garantir a conformidade com as normas vigentes e assegurar a proteção dos consumidores quanto à veracidade das informações nos rótulos e à integridade dos alimentos consumidos.

Palavras-chave: Inspeção, embutidos, fraude, análise de alimentos.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE E FRESCOR DE CARNE MOÍDA ADQUIRIDA EM COMÉRCIO LOCAL NO MUNICÍPIO DE OURINHOS-SP

Yasmim Rodrigues CREPALDI¹; Nicolas Augusto Alves CAMARGO¹; Mariana Lima BRAGA²

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269381@unifio.edu.br); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (mariana.baraga@unifio.edu.br).

Resumo: O consumo de carne moída *in natura* exige critérios rigorosos de controle de qualidade, pois seu processamento e manuseio aumentam o risco de contaminação e, conseqüentemente, deterioração. Este trabalho teve como objetivo avaliar as características físico-químicas de amostras de carne moída *in natura* comercializadas no município de Ourinhos-SP. Foram analisadas quatro amostras, identificadas pelas letras P, M, S e R, adquiridas em diferentes estabelecimentos comerciais do município. Após a coleta, as amostras foram transportadas em caixas térmicas com gelo reciclável até o laboratório de alimentos da Unifio, sendo armazenadas a -12°C até o momento das análises. As avaliações realizadas foram: medição de pH, prova de filtração, prova de cocção e reações de Éber para detecção de amônia (NH₃) e gás sulfídrico (H₂S), conforme as normas do Ministério da Agricultura e Instituto Adolfo Lutz. Os valores de pH indicaram que nenhuma das amostras estava própria para o consumo, sendo eles 6,56, 6,79, 7,12 e 7,01 para as amostras P, R, M e S, respectivamente. Todas as amostras apresentaram pH superior ao limite aceitável de 6,4, sugerindo início de decomposição. Na prova de filtração, a amostra P (9 minutos) foi classificada como carne de média conservação, enquanto as amostras R (11 minutos), M (22 minutos) e S (38 minutos) foram classificadas como carnes suspeitas, provavelmente alteradas, com provável presença de resíduos coloidais que retardam a filtração. A prova de cocção indicou alteração sensoriais: a amostra R apresentou odor amoniacal intenso e textura deteriorada, típico de autólise avançada; a amostra M apresentou odor sulfídrico e textura elástica, sendo o odor sulfídrico característico de ação bacteriana proteolítica; enquanto as amostras P e S apresentaram odor amoniacal leve, com textura mais firme. A reação de Éber para amônia foi negativa em todas as amostras, o que pode indicar ausência de putrefação avançada, apesar da perda de qualidade. Para gás sulfídrico, observou-se resultado positivo em pequena quantidade nas amostras P e S, reforçando a suspeita de deterioração bacteriana. Portanto, conclui-se que nenhuma das amostras analisadas apresentou características adequadas para o consumo seguro. A presença de resíduos coloidais, odores anormais e pH elevado evidenciam sinais de deterioração, indicando necessidade de maior fiscalização e controle higiênico-sanitário na comercialização desse produto no município de Ourinhos-SP.

Palavras-chave: Análise físico-química, boas práticas de manipulação, controle de qualidade, saúde pública, segurança alimentar.

AVALIAÇÃO PROGNÓSTICA EM PACIENTE CANINO JOVEM COM RESPOSTA LEUCEMOIDE – RELATO DE CASO

Mariana dos Santos RODRIGUES ¹; Luis Eduardo Menegueli GABRIEL ¹; Rebeca Rodrigues PEDROSO ¹; Gabriel Henrique Nunes de LIMA ¹; Tatiane Maria PRESSANTO ²; Marcos Cezar SANT'ANNA ³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (marianarodriguesmv@gmail.com); ² Aprimoranda em Clínica Médica de Pequenos Animais do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos; ³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (marcos.cezar@unifio.edu.br).

Resumo:

O linfoma é uma afecção de caráter maligno caracterizada pelo desenvolvimento de neoplasia em órgãos linfoides, sendo tumor do tecido hematopoiético mais comum em cães, especialmente de meia idade e idosos. Pode ser classificado de acordo com sua localização em multicêntrico, alimentar, mediastinal, cutâneo e extranodal. A leucemia é uma alteração hematopoiética que se apresenta na forma de proliferação celular neoplásica no sangue dos animais e pode ser classificada em duas categorias com base na celularidade: linfoide e mieloide. Em cães, as leucemias linfoides são classificadas como leucemia linfoblástica aguda (LLA) e leucemia linfocítica crônica (LLC). A LLA é definida pela infiltração de linfócitos indiferenciados ou imaturos na medula óssea e possui alto grau de malignidade. A diferenciação entre um linfoma que acomete a medula óssea e a LLA torna-se desafiador, devido à semelhanças hematológicas, ambos são caracterizados por resposta leucemoide. O objetivo do trabalho foi relatar um caso de avaliação prognóstica em paciente jovem com resposta leucemoide. Foi atendido no Centro Médico Veterinário Roque Quagliato um animal da espécie canina, macho, 1 ano de idade, sem raça definida, castrado, com histórico de manchas cutâneas em região abdominal, além de hiporexia. Na anamnese, o tutor relatou início dos sintomas há aproximadamente 3 semanas. O exame físico revelou desidratação de 6%, lesões cutâneas eritematosas, elevadas e de padrão serpiginosa em toda região abdominal ventral, eritema perilabial e periocular, linfadenomegalia periférica generalizada, com linfonodos duas a três vezes o tamanho normal. Em análise hematológica foi identificada intensa leucocitose ($36,1 \times 10^{12}/L$) com predomínio de linfócitos atípicos, descritos como células redondas grandes com moderada a alta proporção núcleo citoplasma, cromatina nuclear frouxa com nucléolos por vezes proeminentes e irregulares, citoplasma intensamente basofílico e palidez perinuclear. A linhagem dessas células não pôde ser determinada pela hematoscopia, sugerindo possível origem linfoide e leucemia linfoblástica aguda. O exame ultrassonográfico mostrou esplenomegalia, hepatomegalia e linfadenomegalia. O exame citológico realizado de amostras provenientes do linfonodo axilar direito, poplíteo direito, inguinal esquerdo e lesão adjacente ao prepúcio, indicou a presença significativa de células redondas (linfoides), sugerindo o diagnóstico de linfoma. Os tutores não autorizaram o mielograma para determinar a origem das células neoplásicas, e a imunofenotipagem/PARR para confirmar origem linfoide. Desta forma, não foi possível o diagnóstico definitivo de linfoma com invasão de medula óssea ou LLA com diferenciação para linfoma multicêntrico. O paciente foi internado para iniciar o tratamento quimioterápico com o protocolo CHOP (vincristina, prednisona, ciclofosfamida e doxorubicina) e de suporte com omeprazol 40 mg/10 ml (0,8 mg/kg), maropitan (0,1 ml/kg), fluidoterapia com ringer lactato, dipirona 500 mg/ml (25 mg/kg) e tramadol 5% (4 mg/kg). Foi possível a realização da primeira sessão de quimioterapia com vincristina IV e prescrição de prednisona VO. Entretanto, o paciente evoluiu para óbito três dias após. No caso descrito, o animal acometido possuía apenas um ano de idade, caracterizando-se como um caso atípico. Conclui-se que o prognóstico da síndrome da resposta leucemoide em cães jovens é desfavorável a curto prazo, mesmo com a instituição precoce do tratamento quimioterápico.

Palavras-chave: Cão, linfoma, leucemia, quimioterapia.

EFICÁCIA DA OZONIOTERAPIA ASSOCIADA À LASERTERAPIA NO TRATAMENTO DE HABRONEMOSE CUTÂNEA EM EQUINO: RELATO DE CASO

Gabriel Cassita De SOUZA¹; Yasmin Laiz Obata BEZERRA¹; Gabriela RODRIGUES²; Nathalia MARTINS²; Allison MALDONADO³

¹Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos
(gabrielcassita12@gmail.com);

²Medica Veterinária Autônoma, Brasil;

³Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (amvet@hotmail.com).

Resumo: A Habronemose cutânea, conhecida como “ferida de verão”, é uma condição dermatológica que afeta, principalmente equinos. A doença se desenvolve quando as larvas de *Habronema sp* e *Draschila megastoma sp* são depositadas no animal por moscas das espécies *Musca doméstica* e *Stomoxys calcitrans*. O objetivo desse trabalho é relatar sobre eficiência de terapias integrativas em habronemose cutânea e demonstrar sua eficácia como recurso complementar. Equino, fêmea, de 5 anos, apresentou quadro debilitante após sofrer uma fratura pélvica sacro ilíaca esquerda, na qual o animal não recebeu cuidados necessários, agravando o quadro clínico. Além disso, a oferta de ração foi diminuída, devido ao peso corporal, dificultando a recuperação da fratura, contribuindo para uma perda de peso e massa muscular e, conseqüentemente, fraqueza, provocando episódios de queda, resultando em lesões, feridas e no desenvolvimento de habronemose cutânea localizada na região coxal esquerda, especificamente na face lateral da tuberosidade do ílio, próxima à inserção do músculo glúteo médio. O diagnóstico foi realizado com base no exame clínico, observando ovos de mosca no local da lesão e considerando o histórico do ambiente, favorável à proliferação de moscas, junto à presença de outro equino com diagnóstico de habronemose. O tratamento foi realizado com uso de anti-inflamatórios e vermífugos: Doraequi Plus® 1ml/Kg, VO, 1 vez na semana, durante 1 mês, uso de Meloxicam (Maxicam Gel®) como anti-inflamatório e analgésico, na dose de 0,6mg/Kg, VO, por 7 dias, e foi administrado Dexametasona (Dexacort®) como antialérgico, 2ml /animal, IM, aplicado em dias alternados durante 5 semanas, com o objetivo de controlar a reação alérgica intensa no local da lesão, visto que a égua apresentava coceira intensa. No local da lesão, foi realizada a limpeza com solução fisiológica, uso do laser terapêutico Gêneseis®, equipamento não invasivo, classificado com baixa potência (classe 3B), com emissão de luz infravermelha, aplicando diretamente sobre a lesão, com uma carga de 12 joules, sendo distribuída em alguns pontos distintos, com um minuto em cada ponto, por 5 minutos, promovendo alívio da dor, redução do processo inflamatório e cicatrização residual, em seguida, foi aplicado de uso tópico de pomadas (Furacin®, Tricosil® em pó, Tanicid® em pó) na qual foram aplicadas em conjunto na região da lesão, ajudando na cicatrização e uso do Spray Prata (Bactrovet®) como repelentes. Após um período de 10 dias, foi observado um tecido de granulação progressivo, com isso, o tratamento continuou sendo realizado com lavagem de solução fisiológica, e realização da alternância entre a laserterapia e ozônio Cupping, para não sobrecarregar os tecidos e promover uma cicatrização mais eficaz, até que o local fosse completamente cicatrizado. A alternância das terapias foi realizada durante 20 dias, tempo necessário para a cicatrização completa. O tratamento apresentou uma resposta gradual, com melhora clínica progressiva, em um período de 30 dias. As terapias integrativas, especialmente a laserterapia e a ozonioterapia, foram fundamentais para o controle inflamatório e cicatrização da lesão. A associação dessas abordagens com manejo das feridas contribuiu para a recuperação do animal, destacando a relevância as terapias complementares no tratamento da habronemose cutânea.

Palavras-chave: Habronemose, Equino, Ozonioterapia, Cicatrização.

ABORDAGEM CIRÚRGICA DE HABRONEMA CUTÂNEO RECIDIVANTE EM EQUINO – RELATO DE CASO

Maria Eduarda Ferreira SALOMÃO¹; Maria Eduarda Vieira de SOUZA¹; Julia Beatriz de MIRANDA¹; Fernanda Bagatim FERREIRA¹; Giovana Tinelli ARIOSO²; Karoline Fernanda Moreira THEODORO³; Allison MALDONADO⁴

¹Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos
(m.eduardasalomao5@gmail.com)

²Residente de Clínica Médica, Cirúrgica e Reprodução de Grandes Animais do Programa de Aprimoramento Profissional do Centro Médico Veterinário Roque Quagliato-UNIFIO, Ourinhos, SP, Brasil;

³Médica Veterinária Autônoma, Brasil

⁴Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (allison.maldonado@edu.br)

Resumo: A habronemose, também conhecida como ferida de verão ou esponja, é uma parasitose cutânea frequente em equinos, provocada pela presença de larvas de *Habronema* spp. em lesões dérmicas. É causada pelos nematóides *Habronema muscae*, *Habronema majus* e *Draschia megastoma*, cujas larvas são eliminadas nas fezes dos equinos e transmitidas por moscas, que funcionam como vetores ao carregarem as formas infectantes. A deposição dessas larvas ocorre principalmente em feridas exsudativas, áreas de difícil higienização e afastamento das moscas, e locais com acúmulo de sujidades, criando condições favoráveis para o desenvolvimento da forma cutânea da doença, que se caracteriza por dermatose nodular, granulomas ulcerativos e reação de hipersensibilidade. O diagnóstico baseia-se na avaliação clínica, histórico epidemiológico, raspado de pele, biópsia e, como método auxiliar, PCR. Foi recebido no Centro Médico Veterinário Roque Quagliato um paciente equino, macho, 3 anos, 440 kg, da raça Quarto de Milha, com lesões de habronemose no prepúcio de acordo com a avaliação clínica e início do canal da uretra observado no transcirúrgico. Dada a gravidade e extensão do tecido acometido, optou-se pela excisão cirúrgica na uretra, posteriormente suturada para evitar granulação e colabamento. No prepúcio, realizou-se exérese de toda a área lesionada e tecido fibrosado. O pós-operatório incluiu Agrosil®, um antibacteriano tendo penicilina e estreptomicina como princípio ativo, totalizando 40 mL/IM/SID por 7 dias, Firocoxib, AINE, 1 dose/VO/SID por 10 dias, Dipirona na dose de 25 mg/Kg totalizando 20mL/IV no transcirúrgico e Dexametasona, (AIE) na dose de 20 mg (10 mL/IV/SID) por 2 dias. Realizou-se limpeza diária com soro fisiológico 0,9%, gaze e aplicação de Ganadol® pomada nos pontos com com penicilina, ureia e dihidroestreptomicina de princípios ativos. O paciente recebeu alta com orientações de continuidade na propriedade. Após 58 dias, o animal retornou com recidiva no prepúcio e fibrose acentuada. Frente à recidiva do quadro, a conduta instaurada foi uma nova cirurgia com ampla ressecção e sutura com fio Caprofyl 2.0, além do tratamento de uma lesão na coxa direita com eletrocautério. Durante a recuperação anestésica, ocorreu hemorragia no prepúcio, controlada com compressas, adrenalina tópica diluída e crioterapia. O paciente apresentou taquicardia, dor e redução na eliminação urinária, tratados com Dipirona totalizando 17 mL/IV/SID por 3 dias, morfina (0,1 mg/kg) equivalente a 1mL, hidratação com Ringer Lactato (10 L, incluindo 5 mL de lidocaína nos 4 primeiros litros) e Dexametasona 10 mL/IV/SID por 2 dias. O manejo incluiu duchas com água corrente duas vezes ao dia, limpeza com soro fisiológico, rifamicina, Tanidil e caminhadas leves. No 67º dia, iniciou-se o uso de soro ozonizado, e no 77º, a vermifugação oral com aplicação tópica de Alantol. O paciente recebeu alta definitiva aos 86 dias, com recomendação de cuidados contínuos. Conclui-se que frente ao caso relatado, o ambiente influencia diretamente no surgimento da habronemose, especialmente por fatores como clima, presença de moscas vetoras, manejo sanitário e frequência de exposição. O caso evidencia que controlar a doença vai além do tratamento clínico e cirúrgico, sendo essencial um protocolo terapêutico rigoroso, acompanhamento constante, vermifugação estratégica e controle do ambiente.

Palavras-chave: aparelho reprodutivo, equino, excisão cirúrgica, habronema

USO DE ÓLEO OZONIZADO EM FERIDA POR SEGUNDA INTENÇÃO PÓS-EXÉRESE DE SARCOIDE

Maria Eduarda Vieira de SOUZA¹; Maria Eduarda Ferreira SALOMÃO¹; Ágatha Zanatta FERREIRA¹; Giovana Tinelli ARIOSO²; Maria Eduarda Albergoni BABY²; Allison MALDONADO³; Tainá ROSENDO³

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269527@unifio.edu.br);*

² *Aprimorandas de Clínica Médica, Cirúrgica e Reprodução de Grandes Animais do Programa de Aprimoramento Profissional do Centro Médico Veterinário Roque Quagliato – UNIFIO, Ourinhos – SP, BR;*

³ *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (taina.silva@unifio.edu.br)*

Resumo: A cicatrização por segunda intenção em equinos é um processo desafiador, especialmente quando há grande perda de tecido e impossibilidade de fechamento primário da ferida. Isso ocorre devido à tendência desses animais em desenvolver tecido de granulação excessivo, além da vascularização limitada em algumas regiões, dificultando a oxigenação e a regeneração dos tecidos. Dentro desse cenário, a ozonioterapia surge como uma alternativa terapêutica eficaz, segura e de baixo custo, com propriedades cicatrizantes, antimicrobianas, anti-inflamatórias e regenerativas. O ozônio (O₃) é um gás com alto poder oxidativo, capaz de promover efeitos terapêuticos importantes na medicina veterinária. Ele pode ser administrado de diferentes formas, incluindo a via tópica por meio de óleo ozonizado, que combina os efeitos do ozônio com os benefícios de óleos vegetais, potencializando sua ação na cicatrização de feridas. O relato envolve uma pônei fêmea, de sete anos, submetida à remoção cirúrgica de sarcoides ocultos localizados na ganacha e na vulva. No procedimento, foi realizada imunoterapia autógena utilizando fragmento do próprio sarcoide, com o objetivo de estimular a resposta imunológica. A ferida na região da ganacha apresentava-se extensa, sem possibilidade de fechamento primário, deixando tecido subcutâneo exposto. Optou-se pelo uso de óleo ozonizado como tratamento tópico principal. A formulação utilizada foi composta por 50% de óleo de copaíba e 50% de óleo de girassol, ozonizados até aproximadamente 600 mEq de peróxidos. Essa combinação proporcionou efeito antimicrobiano, ação anti-inflamatória e estímulo à regeneração tecidual, graças às propriedades naturais do óleo de copaíba, que atua como cicatrizante e anti-inflamatório, somadas ao efeito oxidativo do ozônio. A aplicação iniciou-se sete dias após a cirurgia, uma vez ao dia, com troca diária de curativo. No início, a ferida apresentava granulação desorganizada, secreção e bordas irregulares. Após quatro dias de tratamento, observou-se melhora expressiva, com formação de tecido de granulação mais uniforme, diminuição da secreção e início da retração e reepitelização. Não foram realizados desbridamentos durante o processo. A evolução clínica foi contínua e satisfatória. Com 20 dias de tratamento, a ferida pôde ser mantida aberta, apresentando boa cicatrização. Em 26 dias, a paciente foi considerada recuperada, com cerca de 90% de fechamento da lesão, sem prejuízo funcional e com ótimo estado geral. Esse caso demonstra que o uso de óleo ozonizado, associado a óleos vegetais terapêuticos, é uma estratégia eficiente na cicatrização de feridas extensas em equinos, promovendo recuperação rápida, segura e sem necessidade de intervenções complementares.

Palavras-chave: Terapia tópica, granulação, regeneração tecidual.

SURTO DE INTOXICAÇÃO POR IONÓFOROS EM OVINOS: ACHADOS CLÍNICOS E PATOLÓGICOS

Maria Eduarda Vieira de SOUZA¹; Maria Eduarda Ferreira SALOMÃO¹; Manuela Diar RODRIGUES¹; Rebeca Rodrigues PEDROSO¹; Giovana Tinelli ARIOSO²; Maria Eduarda Albergoni BABY²; Giovanna Gati de SOUZA³; Tayná ROSENDO³.

¹Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269527@unifio.edu.br); ²Aprimorandas de Clínica Médica, Cirúrgica e Reprodução de Grandes Animais do Programa de Aprimoramento Profissional do Centro Médico Veterinário Roque Quagliato – UNIFIO, Ourinhos – SP, BR; ³Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (tayna.silva@unifio.edu.br)

Resumo: Ionóforos são aditivos usados na nutrição animal para melhorar o desempenho zootécnico, mas quando ingeridos em excesso ou por espécies sensíveis, podem causar intoxicação grave. Essas substâncias alteram o transporte iônico celular, afetando principalmente a musculatura estriada esquelética e cardíaca. A intoxicação é altamente letal, sem antídoto específico, sendo o tratamento apenas de suporte. Este trabalho relata um surto de mortes por intoxicação por ionóforos atendido pela equipe de médicos veterinários da UNIFIO. Duas ovelhas sem raça definida, com cerca de dois anos, de um rebanho de oito animais, foram atendidas com sinais de apatia, decúbito esternal e hiporexia. Cerca de 75% do rebanho morreu nas 72 horas anteriores. Na necropsia, observaram-se mucosas hipocoradas, escoriação periocular, congestão pulmonar difusa, atelectasia moderada, hidropericárdio, petéquias e equimoses em endocárdio e epicárdio, além de palidez do miocárdio e da musculatura esquelética. As duas sobreviventes foram encaminhadas ao hospital veterinário, apresentando prostração, taquipneia, mucosas normocoradas, hiperglicemia e recusa de água e ração, mas com interesse por capim. Uma delas estava no terço final de gestação gemelar e ambas tinham lesões musculares graves, com CK acima de 5.000 U/L (VR < 40 U/L). Na anamnese, constatou-se que os animais se alimentavam com sobras de ração de frangos. Cerca de 48 horas antes do primeiro óbito, foi introduzido um novo lote de ração peletizada, com cerca de 1 kg por animal. Os primeiros óbitos ocorreram nos animais dominantes no cocho, sugerindo maior ingestão da ração contaminada. O histórico, o quadro clínico e os achados de necropsia indicaram provável intoxicação por salinomicina, um ionóforo, diagnóstico confirmado após exclusão de botulismo e de plantas tóxicas como Senna, com base no histórico alimentar e nas lesões cardíacas e musculares observadas, incompatíveis com botulismo e sem sinais de ingestão de Senna. As ovelhas receberam fluidoterapia com Ringer com lactato para corrigir 10% de desidratação no primeiro dia, mantida a 5% por mais 3 dias. Foi administrada tiamina (10 mg/kg) para suporte neurológico, meloxicam 2% (0,5 mg/kg) como anti-inflamatório, cálcio (20 ml/dia) e vitamina E para proteção muscular. A fêmea prenhe desenvolveu toxemia da prenhez, possivelmente pela hiporexia. Por ter menor capacidade ruminal no fim da gestação, ingeriu menos ração contaminada, o que pode ter ajudado em sua sobrevivência. Teve parto prematuro aos 135 dias, com sobrevivência de um cordeiro. Melhorou das lesões musculares, e os cuidados posteriores foram direcionados às complicações da gestação, com manejo nutricional, monitoramento do consumo e suporte energético para controlar cetose e prevenir agravamento da toxemia. O outro animal recuperou-se totalmente, com boa resposta ao tratamento e manejo rigoroso. Embora os ionóforos tragam benefícios zootécnicos, seu uso inadequado, principalmente por rações de outras espécies, pode causar intoxicações graves em ruminantes. Conclui-se que a intoxicação por ionóforos está relacionada a falhas no manejo alimentar. A recuperação das duas ovelhas só foi possível graças ao manejo veterinário intensivo, ressaltando a importância da prevenção e intervenção rápida e adequada na alimentação de ruminantes.

Palavras-chave: Lesão muscular, ração contaminada, manejo.

FALHA NA TRANSFERÊNCIA DE IMUNIDADE PASSIVA EM CORDEIRO: ABORDAGEM CLÍNICA E TERAPÊUTICA COM SUPORTE PLASMÁTICO – RELATO DE CASO

Gabriela ANGILELLI¹; Ana Raquel Gama DUARTE¹; Rafaelly Rodrigues LORENTE¹; Giovana Tinelli ARIOSO²; Maria Eduarda Albergoni BABY²; Tayna ROSENDO³.

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269527@unifio.edu.br);*

² *Residente de Clínica Médica, Cirúrgica e Reprodução de Grandes Animais do Programa de Aprimoramento Profissional do Centro Médico Veterinário Roque Quagliato- UNIFIO, Ourinhos, SP, Brasil;*

³ *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (tayna.silva@unifio.edu.br).*

Resumo: Os ruminantes possuem placenta do tipo cotiledonária sindesmocorial, que impede a transferência de imunoglobulinas durante a gestação. Por isso, a ingestão adequada de colostro nas primeiras horas de vida é essencial para garantir imunidade passiva e proteção contra patógenos. Quando essa ingestão é insuficiente, ocorre a falha na transferência de imunidade passiva (FTIP), aumentando o risco de infecções e mortalidade neonatal. Relata-se o caso de um cordeiro, macho, sem raça definida, com 4,000 kg, que apresentou, ao primeiro dia de vida, sinais clínicos de hipotermia, retração de flancos, postura de opistótono e ausência do reflexo de sucção. A principal suspeita clínica foi a tríade neonatal, realizou-se um teste de glicemia, que revelou hiperglicemia, sugerindo um possível quadro de sepse. Optou-se por iniciar imediatamente a administração de ceftiofur (4,4 mg/kg/IM/SID) por três dias. A matriz havia sido submetida a mastectomia unilateral cinco meses antes do parto, e na avaliação constatou-se produção insuficiente de leite e colostro. Diante disso, iniciou-se suplementação com leite bovino, sendo a primeira mamadeira composta por 300 mL de leite com 10 mL de glicose a 50%. Também foi instituído suporte térmico com cobertores para reversão da hipotermia. Foram solicitados exames laboratoriais, incluindo hemograma e bioquímica (GGT, albumina, proteína total e globulinas). O hemograma estava sem alterações significativas, mas os parâmetros bioquímicos evidenciaram FTIP: GGT: 122 U/L (VR: 600–800), albumina: 2,47 g/dL (VR: 2,8–3,5), proteína total: 4,77 g/dL (VR: 5,5–6,5), globulinas: 2,3 g/dL (VR: 2,5–3,5). Diante disso, foi obtido plasma de um ovino saudável no Centro Médico Veterinário Roque Quagliato, sendo coletando 400ml de sangue, centrifugado em tubos Falcon de 50 mL para obtenção e separação do plasma, que posteriormente foi utilizado na transfusão. O plasma foi administrado por via intravenosa. A taxa inicial foi de 0,25 mL/kg/h nos primeiros 15 minutos, sem reações adversas, permitindo aumento para 20 mL/kg/h. Após três horas, reduziu-se a infusão para 10 mL/kg/h, totalizando 260 mL de plasma em 4h30min. No dia seguinte, o exame mostrou melhora: albumina 2,50 g/dL, proteína total 5,3 g/dL, globulinas 2,8 g/dL. O animal passou a receber 300 mL de leite bovino cinco vezes ao dia. Após quatro dias, pesava 6,050 kg (+2 kg) e apresentava albumina 2,75 g/dL, proteína total 5,3 g/dL e globulinas 2,58 g/dL. Após sete dias, pesava 7,750 kg, com novos parâmetros: albumina 2,79 g/dL, proteína total 5,7 g/dL e globulinas 2,9 g/dL. O caso evidencia que a intervenção precoce e o suporte imunológico com plasma foram decisivos na recuperação clínica e metabólica do neonato com FTIP. Apesar da falha na administração adequada do colostro, o suporte terapêutico adotado, incluindo a imunoterapia e o manejo nutricional, permitiram melhora significativa no estado geral e ganho de peso, demonstrando a eficácia do protocolo adotado.

Palavras-chave: colostro, FTIP, neonato, plasma.

PERITONITE DIFUSA DECORRENTE DE EVISCERAÇÃO PÓS-ORQUIECTOMIA EM BORREGO – RELATO DE CASO

Luana Granemann Della GIUSTINA¹; Fernanda Bagatim FERREIRA¹; Giovana Gati de SOUZA³; Giovana Tineli ARIOSO²; Manuela Diar RODRIGUES¹; Maria Eduarda Albergoni BABY²; Pamela Vitória Augusto Alves dos SANTOS¹; Tayna ROSENDO³

¹Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269527@unifio.edu.br); ² Residente de Clínica Médica, Cirúrgica e Reprodução de Grandes Animais do Programa de Aprimoramento Profissional do Centro Médico Veterinário Roque Quagliato – UNIFIO, Ourinhos – SP, BR; ³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (tayna.silva@unifio.edu.br)

A orquiectomia é uma cirurgia amplamente realizada para a esterilização permanente de animais machos, consistindo na remoção dos testículos e epidídimos, trata-se de um procedimento considerado simples. Em pequenos ruminantes, a evisceração é uma complicação rara, associada a fatores como trauma ou alterações anatômicas, como o alargamento do anel inguinal, que favorece a exteriorização de vísceras. Assim, é pouco relatada, devido à anatomia local, marcada por estreitamento natural da túnica vaginal junto à base do escroto. Este relato descreve um caso de peritonite difusa decorrente de evisceração pós-orquiectomia em borrego da raça Dorper, macho, com quatro meses de idade e 32 kg, atendido no Hospital Veterinário da UNIFIO. O procedimento foi realizado pela técnica aberta, com ligadura transfixante do cordão espermático onde se mantém a túnica aberta, e anestesia local com lidocaína a 2%. O pós-operatório incluiu penicilina benzatina (20.000 UI/kg IM, SID por 5 dias), flunixin meglumine (1,1 mg/kg IV, SID por 3 dias) e curativo local com Rifocina e spray prata. No dia seguinte à cirurgia, durante inspeção da ferida, foi observada evisceração de alça intestinal. O animal foi imediatamente encaminhado ao setor de emergência e sedado com xilazina (0,1 mg/kg IM), porém apresentou bradicardia, dispnéia e mucosas cianóticas, sendo necessário reverter a sedação. Optou-se por não fazer a laparotomia; a alça foi reduzida manualmente, e procedeu-se ao fechamento da túnica vaginal e do anel inguinal. A incisão foi lavada com solução fisiológica associada à gentamicina. O tratamento incluiu gentamicina (6,6 mg/kg IV, SID por 5 dias) e dipirona (25 mg/kg IV, BID por 3 dias). Dois dias após a intervenção, os exames laboratoriais revelaram leucopenia ($1,5 \times 10^9/L$), fibrinogênio elevado (0,8 g/dL), ureia (196,3 mg/dL) e creatinina (3,0 mg/dL) acima dos valores de referência, além de hipoalbuminemia (2,16 g/dL), compatíveis com sepse e possível lesão renal aguda. Instituiu-se novo protocolo com vitamina B1 (10 µg/kg IV), ceftiofur (4,4 mg/kg IM, SID) e fluidoterapia com Ringer Lactato por dois dias. Ao longo de aproximadamente cinco dias, o animal foi mantido sob acompanhamento intensivo, recebendo suporte clínico contínuo. Embora o quadro clínico tenha permanecido instável, foi mantida a manutenção da vida durante esse período. No sexto dia, evoluiu com taquipneia e hipertermia (39,7 °C), mesmo sob o uso de dipirona, sendo administrado flunixin meglumine em dose endotoxêmica (0,25 mg/kg IV, TID). Apesar da intensificação da terapia, houve falência sistêmica e o paciente veio a óbito. O exame necroscópico evidenciou peritonite difusa, decorrente de ruptura do intestino grosso na porção retal, com grande quantidade de conteúdo fecal livre na cavidade abdominal. Havia ainda sinais de enterite multifocal, linfonodos mesentéricos reativos, nefrite bilateral e edema pulmonar com atelectasia, caracterizando um quadro séptico sistêmico avançado. Conclui-se que, a baixa frequência desse tipo de intercorrência em ovinos pode levar à subestimação do risco. Este caso reforça a importância do monitoramento rigoroso no pós-operatório imediato. Além disso, destaca-se a necessidade da avaliação anatômica individual. O reconhecimento precoce de alterações e a tomada de decisão rápida são determinantes para o prognóstico e para a prevenção de desfechos fatais.

Palavras-chave: evisceração, orquiectomia, ovino, peritonite.

CONJUNTIVITE EM LEITÃO: SUCESSO TERAPÊUTICO COM TRATAMENTO TÓPICO

Maria Lígia Teixeira ROSA^{1*}; Maria Eduarda Zambelli Silva de OLIVEIRA^{2*}; Giovana Tinelli ARIOSO^{2*}; Guilherme Hideki SATO^{2*}; Gustavo Rocha MAIOQUE^{2*}; Samuel Pereira de SOUZA^{2*}; Ana Luísa Santos da SILVA^{2*}; Tayná ROSENDO^{3*}

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos*
**(Mligiarosa018@gmail.com)*; ³ *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (tayna.silva@unifio.edu.br)*

Resumo: A suinocultura é um setor de grande destaque econômico no Brasil. Um manejo sanitário rigoroso é essencial para manter a saúde dos animais, incluindo a prevenção e o tratamento de doenças oftálmicas. A conjuntivite, definida como inflamação da conjuntiva ocular, pode ser causada por agentes infecciosos, irritantes ambientais ou traumas. Embora não seja comum, sua ocorrência em suínos exige atenção, pois interfere no bem-estar e pode afetar o desempenho zootécnico do animal. Portanto, o objetivo do presente trabalho é relatar um caso clínico de conjuntivite em leitão, destacando a abordagem terapêutica tópica utilizada e os resultados obtidos. O atendimento foi realizado na fazenda experimental do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos (UNIFIO) em um leitão de 72 dias, oriundo de cruzamento Tn70/Duroc, com peso aproximado de 23,5kg. O animal apresentava secreção ocular, edema palpebral e hiperemia conjuntival no olho direito, pós anamnese e exame clínico, foi constatado o diagnóstico de conjuntivite. Visando reduzir a inflamação conjuntival, controlar a dor e combater agentes infecciosos que possam estar contribuindo para o quadro clínico, o tratamento instituído consistiu na aplicação tópica de colírio de diclofenaco de sódio (1mg/ml) e oxitetraciclina (5mg/ml) ambos administrados em 0,1ml (2 gotas) no olho acometido, duas vezes ao dia (BID), durante vários dias consecutivos até a melhora dos sinais clínicos apresentados. Antes da aplicação dos medicamentos, realizava-se a higienização com soro fisiológico estéril, com o objetivo de remover secreções, reduzir a carga de contaminantes locais e favorecer a absorção dos princípios ativos. O protocolo terapêutico adotado demonstrou-se eficaz, com regressão completa do edema palpebral e da hiperemia conjuntival em torno de 5 dias, além da ausência de secreção indicando recuperação total da integridade ocular. A rápida regressão dos sinais clínicos apresentados, demonstra a eficácia do tratamento tópico com diclofenaco de sódio e oxitetraciclina, associados a higienização com soro fisiológico. Este caso reforça a importância da intervenção precoce, da escolha adequada dos fármacos e da adoção de protocolos simples. Além disso, evidencia que cuidados oftálmicos na suinocultura podem resultar em rápida recuperação, além de promover o bem-estar animal e evitar possíveis impactos no desempenho zootécnico.

Palavras-chave: Bem-estar animal, doenças oftálmicas, suinocultura.

ENDOCARDITE SÉPTICA POR *E. COLI* EM LEITÕES - RELATO DE CASO

Livia Domingues de FREITAS¹; Lavinia Bergamo de CASTRO²; Natiely Akemi Endo GARCIA²; Maryanna Carolina Nemet RODELLA²; Raquel Richter NAZARI²; Tayná Rosendo³, Felipe Pinheiro de Souza³, Giovanna Gati de SOUZA³.

Medicina Veterinária, UNIFIO. ¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269184@unifio.edu.br); ²Aprimorando no Centro médico veterinário de Ourinhos. ³Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (giovanna.souza@unifio.edu.br).

Resumo: A colibacilose é a enfermidade entérica de maior impacto na suinocultura, especialmente em animais neonatos e no pós-desmame. Essa doença pode ser provocada por cepas enterotoxigênicas de *Escherichia coli* (*E. coli*). Para o desenvolvimento da enfermidade é necessária a adesão da bactéria à mucosa intestinal, que levam ao desenvolvimento de diarreia e desidratação, podendo resultar na morte dos animais. Dessa maneira, o presente estudo teve como objetivo relatar o diagnóstico de um lote de leitões que apresentavam diarreia, dispneia e evolução ao óbito. Em um lote de leitões de um mês de idade, alguns apresentaram sinais clínicos de claudicação e diarreia, sendo um destes, evoluindo ao óbito em fevereiro. Desse modo foi encaminhado para exame necroscópico, no qual, evidenciou-se em macroscopia congestão entérica associada a diarreia amarelada, os pulmões apresentaram uma pneumonia intersticial, sendo então coletado *swab* para cultivo microbiológico de fragmento pulmonar e intestinal, no qual, o isolamento bacteriano indicou a presença de *E. coli*. Após um mês, um outro leitão do mesmo lote, agora com 2 meses, apresentou dispneia aguda, com evolução ao óbito em menos de 24h, sendo então realizado exame necroscópico, no qual, observou-se congestão intestinal, diarreia amarelada, e em coração observou-se em átrio esquerdo, uma dilatação discreta, e em válvula mitral, massa irregular amarelada, friável. Além disso, pulmão apresentando congestão difusa, atelectasia multifocal acentuada e edema pulmonar difuso. Essas lesões foram compatíveis com processo infeccioso sistêmico, direcionando a uma suspeita de endocardite séptica, desse modo realizado exame microbiológico de lesão valvar, no qual, o isolamento bacteriano confirmou a presença de *E. coli*. A infecção provavelmente se originou por via entérica, com translocação bacteriana a partir do trato gastrointestinal, favorecida por fatores predisponentes como estresse, falha de imunidade ou manejo inadequado. A bactéria alcançou a corrente sanguínea, disseminando-se para diversos tecidos, incluindo o endocárdio, onde se instaurou uma endocardite valvular infecciosa. A massa irregular observada em válvula mitral resulta da deposição de fibrina, colônias bacterianas e células inflamatórias, comprometendo o funcionamento valvular. No caso avaliado, essas alterações foram responsáveis pela evolução rápida do quadro clínico, culminando em falência cardíaca e morte súbita. Este caso evidencia a gravidade da endocardite bacteriana em suínos jovens associada à septicemia por *E. coli*, um patógeno frequentemente oportunista, mas capaz de provocar lesões severas quando em condições favoráveis. O diagnóstico precoce e a adoção de medidas de controle sanitário e imunoprofilaxia são fundamentais para evitar surtos com elevada taxa de mortalidade. A identificação da endocardite durante a necropsia também reforça a importância da avaliação detalhada do coração, muitas vezes negligenciada em exame físico de animais de produção.

Palavras-chave: Colibacilose, Entérico, Enterotoxemia, Sepsis.

IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO DE SUPORTE NO MANEJO DA TOXEMIA DA PREENHIZ EM PEQUENOS RUMINANTES – RELATO DE CASO

Matheus Ribeiro Ferreira MOREIRA¹; Ana Luísa Belasque Estevam MOREIRA¹; Samuel Pereira de SOUZA¹; Maria Eduarda Zambelli Silva de OLIVEIRA¹; Giovana Tineli ARIOSO²; Maria Eduarda Albergoni BABY²; Tayna ROSENDO³; Lucas Emanuel Ferreira CANUTO³.

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (264146@unifio.edu.br);*

² *Residente do setor de Clínica Médica, Cirúrgica e de Reprodução de Grandes Animais do Centro Universitário de Ourinhos;*

³ *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (tayna.silva@unifio.edu.br).*

A toxemia da prenhez é um distúrbio metabólico frequente em ovinos e caprinos, principalmente no terço final de gestações múltiplas, período em que há maior necessidade energética devido ao crescimento fetal. É caracterizada por hipoglicemia, cetose e acidose metabólica, decorrentes de um balanço energético negativo, podendo ocorrer em animais tanto obesos quanto subnutridos, e quando não estabilizada, a condição evolui rapidamente para o óbito. Este trabalho descreve uma ovelha da raça Santa Inês, com cerca de um ano de idade, aproximadamente 70 kg e gestação gemelar, encaminhada ao Hospital Veterinário da UNIFIO com suspeita de distocia. Na admissão, apresentava sinais como apatia, taquicardia, mucosa hiperêmica, diarreia, desidratação estimada em 10% e presença de muco vaginal espesso. A ultrassonografia abdominal revelou viabilidade fetal inicial e ausência de sinais de trabalho de parto. Foi realizado hemograma e urinálise, onde se constatou leucopenia por linfopenia, além de pH urinário ácido (6,0) e ausência de cetonúria, levantando a suspeita de toxemia da prenhez em forma subclínica, associada a sepse. O protocolo de estabilização incluiu fluidoterapia intravenosa com solução de ringer com lactato (3 L), infusão de 50 mL de glicose a 5%, vitamina B12 (10 mg/kg, IV), ceftiofur (6 mL, IM, SID por 5 dias), gentamicina (3,5 mL, IV, BID por 3 dias) e flunixin meglumine (1,1 mg/kg, IV, SID por 3 dias). No segundo dia, com evolução clínica desfavorável associada à catabolização lipídica, repetiu-se a urinálise, que revelou pH 5,6 e presença de cetonúria. Diante do quadro e posterior diagnóstico de inviabilidade fetal, optou-se por tração manual dos mesmos, pois a cirurgia não era indicada frente ao quadro do animal. O suporte à sepse incluiu dexametasona (3 mL, IV) e prostaglandina (1 mL, IM), visando auxiliar na expulsão da placenta. Mesmo após a remoção dos fetos, a ovelha permaneceu apática e desidratada, sendo instituída hidratação enteral com 1,6 L de água, glicerina (60 mL) e cálcio (250 mL) via sonda. Com a melhora progressiva, o animal retomou a alimentação e apresentou normalização do leucograma após dois dias. Contudo, o perfil bioquímico revelou lesão hepática severa (AST: 576 U/L, ref. ≤ 280), ureia: 88,1 mg/dL (ref. ≤ 42) e hipocalcemia, sendo esta corrigida com suplementação de cálcio (10 mL/SC/ dose única). Devido à ausência dos borregos, a ovelha apresentou mastite clínica em ambos os tetos pelo teste de CMT, sendo iniciado tratamento com ciprofloxacina intramamária (½ bisnaga por teto, após esgotamento da glândula). Nos dias seguintes, observou-se melhora clínica contínua, obtendo alta médica, embora AST (395 UI/L), ureia (83,3 mg/dL) e fibrinogênio (1,0 g/dL; ref. ≤ 0,6) tenham se mantido elevados, recomendando à proprietária observação em caso de piora clínica. Desta forma, o caso reforça a importância do diagnóstico precoce, bem como a necessidade de intervenções de suporte frente à diversas alterações sistêmicas e na tomada de decisão sobre a terapêutica de acordo com o quadro sistêmico. Em síntese, o manejo adequado aliado ao acompanhamento laboratorial contribuiu para a recuperação clínica e metabólica do animal, mesmo diante às complicações associadas ao puerpério.

Palavras-chave: cetose; doença gestacional; gestação gemelar; metabólica; ovino.

MASTITE GANGRENOSA EM OVELHA DORPER CAUSADA POR *PSEUDOMONAS AERUGINOSA*: RELATO DE CASO.

Miguel de Oliveira CAMARGO¹; Samuel Pereira de SOUZA¹; Rebeca Rodrigues PEDROSO¹; Maria Eduarda Zambelli Silva de OLIVEIRA¹; Ana Luísa Belasque Estevam MOREIRA¹; Matheus Ribeiro Ferreira MOREIRA¹; Giovana Tinelli ARIOSO¹; Lucas Emanuel Ferreira CANUTO².

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (Miguel.ocamargo1@gmail.com); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (lucas.emanuel@unifio.edu.br).

A mastite é uma enfermidade de grande relevância na produção animal, especialmente em ovelhas lactantes, caracterizando-se pela inflamação da glândula mamária, comumente associada a infecções bacterianas. Dentre os agentes etiológicos, destaca-se a *Pseudomonas aeruginosa*, sendo de caráter ambiental, oportunista, com uma incidência de aproximadamente 5,71%, considerada rara nos casos registrados de mastite. No entanto, mesmo com a baixa frequência, está associada a surtos, podendo superar esses índices. Além disso, apresenta evolução clínica agressiva, casualmente associadas a mastite gangrenosa, comprometendo a produção leiteira do animal e, em casos mais graves, levando à septicemia e à morte, se não houver tratamento adequado em tempo hábil. O objetivo do trabalho é relatar um caso de mastite gangrenosa em ovelha causado por *Pseudomonas aeruginosa*. A matriz da raça Dorper, com dois anos de idade e aproximadamente 60 kg, alojada na fazenda experimental do Centro Médico Veterinário Roque Quagliato, apresentou, após 20 dias de puerpério, sinais de inflamação no úbere esquerdo como dor, rubor, calor e edema, com ejeção de secreção avermelhada durante a ordenha, quadro compatível com mastite clínica. Diante disso, o cordeiro foi separado e iniciou-se o tratamento com ciprofloxacina (Ciprolac® 5g/teto, intramamario, SID) por três dias consecutivos, associada ao anti-inflamatório não esteroide (Flunixinina®; 1,1mg/kg, IM, SID) por 5 dias consecutivos. No dia seguinte, a ovelha apresentou agravamento do estado geral, com apatia intensa, dificuldade para se manter em estação, episódios de decúbito e ataxia ao tentar se levantar. Os exames laboratoriais revelaram leucocitose por neutrofilia e hipocalcemia, sendo instituído novo protocolo, além de tratamento de suporte com B12, 2ml diluído em ringer lactato (1L, IV), associado a glicose (40ml, VO), bem como cuidados locais com massagens utilizando DM-Gel® e duchas duas vezes ao dia por um mês. Apesar das medidas terapêuticas, o quadro evoluiu para mastite crônica, sendo realizada a secagem com Ciprolac vaca seca®, intramamário do quarto mamário e sua soltura ao pasto. Com a progressão clínica, observou-se evolução para mastite gangrenosa, com agravamento do edema e fistulação espontânea do tecido mamário, acompanhada de drenagem purulenta. Cerca de uma semana após a formação da fistula, observou-se a exteriorização, através do orifício, de uma massa tecidual necrótica compatível com parênquima mamário. No dia seguinte, essa estrutura rompeu-se espontaneamente, sem sangramento, apresentando coloração acinzentada, consistência firme, características compatíveis com necrose, e com peso de 400g. O exsudato purulento foi coletado e submetido à cultura e antibiograma, sendo isolada a bactéria *Pseudomonas aeruginosa*, resistente à doxiciclina, enrofloxacin, penicilina, sulfonamidas, sulfazotim, tetraciclina, amoxicilina, cefalexina e ceftiofur, e sensível apenas à gentamicina, estreptomicina e amicacina. Iniciou-se a terapia com gentamicina (Gentomicin®; 4mg/kg, IM, SID); entretanto, apesar do início do tratamento, o quadro clínico já se mostrava irreversível devido ao comprometimento completo do parênquima mamário, havendo a necessidade da remoção cirúrgica da glândula mamaria. Diante disso, o caso evidencia que a mastite causada por *Pseudomonas aeruginosa*, apesar de sua baixa incidência, não deve ser negligenciada, uma vez que apresenta evolução clínica grave e resistência antimicrobiana significativa, fatores que reforçam sua relevância nos rebanhos.

Palavras-chave: Doenças infecciosas em ovinos, Infecção mamária, patógenos oportunistas.

MASTECTOMIA UNILATERAL EM OVELHA – RELATO DE CASO

Ana Luísa Belasque Estevam MOREIRA¹; Rebeca Rodrigues PEDROSO¹; Giovana Tinelli ARIOSO²; Samuel Pereira de SOUZA²; Matheus Ribeiro Ferreira MOREIRA²; Larissa Natalia BENEDITO²; Maria Eduarda Vieira de SOUZA²; Lucas Emanuel Ferreira CANUTO³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (267101@unifio.edu.br); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (lucas.emanuel@unifio.edu.br)

Resumo: A mastite é uma das enfermidades mais relevantes na ovinocultura, quando evoluída para mastite gangrenosa o cenário se torna ainda mais crítico, afetando diretamente à produtividade e saúde reprodutiva desses animais. Gangrena é a morte de tecidos do corpo pela falta de fluxo sanguíneo ou infecção bacteriana. A mastite é comumente tratada pela terapia medicamentosa através de antimicrobianos e anti-inflamatórios a fim de reverter a situação. No entanto, em quadros de mastite gangrenosa, o tratamento medicamentoso se torna mais complexo e muitas vezes ineficaz. A mastectomia unilateral tem sido descrita como um procedimento eficaz e economicamente viável em plantéis ovinos para reduzir perdas econômicas e controlar a mastite no rebanho. Não é indicada para todos os casos, mas em situações específicas, é uma alternativa eficaz e estratégica. O objetivo deste trabalho é relatar o caso de uma mastectomia unilateral em ovelha. Uma ovelha múltipara da raça dorper, com 2 anos de idade, pesando 60 kg e alojada na fazenda experimental do Centro Médico Veterinário da UNIFIO, foi diagnosticada com mastite clínica na glândula mamária esquerda. Devido à resistência multibacteriana aos antimicrobianos utilizados (ciprofloxacina e enrofloxacina), o quadro evoluiu para necrose do parênquima mamário, resultando em gangrena. Diante disso, indicou-se a realização de mastectomia unilateral. A ovelha foi submetida ao jejum hídrico de 8 horas e alimentar de 48 horas. O preparo cirúrgico prévio consistiu em tricotomia extensa em toda a região abdominal, úbere e face interna dos membros posteriores até a articulação patelofemoral. Foi realizada indução anestésica dissociativa com Xilaxina 10% (0,01mg/kg) associada à anestesia local com solução tumescente a 0,16%. Em seguida, o animal foi posicionado em decúbito lateral direito e procedeu-se então à antisepsia de toda a região abdominal do úbere com clorexidina degermante 2%. A técnica realizada consiste em uma incisão elíptica ao redor da glândula acometida (esquerda), preservando o lado saudável com posterior divulsão tecidual do subcutâneo e do tecido mamário. Para prevenção de sangramentos, as veias e artérias mamárias craniais e caudais foram ligadas com fio nylon 2-0. Assim foi retirado toda a glândula mamária juntamente com o tecido necrosado. Para a redução do espaço livre foi utilizado o fio absorvível 2-0 e padrão de sutura walking. As margens da pele foram aproximadas com pontos simples interrompido e fio nylon 2-0. Todo o procedimento foi realizado a campo, sem nenhuma intercorrência e mínimo sangramento. No pós-operatório incluiu limpeza dos pontos com iodo degermante 10%, solução fisiológica e aplicação de Rifocina e Spray Prata no local dos pontos. Como parte da terapia medicamentosa, foram administrados o antibiótico penicilina e estreptomicina (Agrosil®; 1ml/30kg) e anti-inflamatório não esteroide meloxicam (Maxicam 2%®; 0,6mg/kg) ambos por cinco dias consecutivos. A cicatrização ocorreu de forma satisfatória, permitindo a remoção dos pontos cirúrgicos após dez dias, sem complicações. A técnica cirúrgica empregada mostrou-se satisfatória, evidenciando que a mastectomia unilateral é eficaz no tratamento da mastite gangrenosa. Contudo, essa abordagem representa uma estratégia econômica para os criadores, pois pode reduzir perdas com substituição de matrizes mantendo o retorno reprodutivo do animal no rebanho.

Palavras-chave: Cicatrização, divulsão, mastite.

USO DE TERAPIAS INTEGRATIVAS NA REABILITAÇÃO PÓS-OPERATÓRIA DE TENOSSINOVITE SÉPTICA DE BAINHA TENDÍNEA: RELATO DE CASO

Glória Maria Sanchez PILATI¹; Isabelli da Silva QUIRINO¹; Giovana Tinelli ARIOSO²; Karoline Fernanda Moreira THEODORO³; Allison MALDONADO⁴.

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (271439@unifio.edu.br);*

² *Residente de Clínica Médica, Cirúrgica e Reprodução de Grandes Animais do Programa de Aprimoramento Profissional do Centro Médico Veterinário Roque Quagliato - Unifio, Ourinhos, SP, Brasil;*

³ *Médica Veterinária Autônoma, Brasil;*

⁴ *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (amvet@hotmail.com).*

Resumo: A tenossinovite séptica é uma condição inflamatória grave que acomete estruturas sinoviais, como a bainha tendínea, comprometendo a função locomotora dos equinos, especialmente atletas. O tratamento geralmente envolve intervenção cirúrgica associada a terapias complementares que visam acelerar a regeneração tecidual e restaurar a funcionalidade do membro acometido. O objetivo deste trabalho foi relatar o uso de terapias integrativas no pós-cirúrgico de um equino atleta com tenossinovite séptica, destacando sua eficácia na redução do tempo de recuperação e no retorno funcional à atividade atlética. Equino, fêmea, atleta, 11 anos, foi encaminhada ao Centro Médico Veterinário “Roque Quagliato” com queixa de tenossinovite séptica da bainha tendínea, para lavagem por tenoscopia. Ao chegar, realizou exame físico geral e específico, sendo notada claudicação grau 3-4 na escala AAEP, presença de fistula e inflamação local na região do terço distal do metacarpo do membro torácico direito. O procedimento cirúrgico consistiu em lavagem intensa da bainha com solução de Ringer Lactato e desbridamento das áreas inflamadas com auxílio do shaver. Ao término, procedeu-se à administração de ampicilina 125mg (4ml) por via intra-sinovial, para controle local da infecção. No pós-cirúrgico, foi prescrita terapia sistêmica com Enrofloxacin (0,5ml/kg/VO/SID por 10 dias) antibiótico; Dipirona (25mg/kg/IV/SID por 3 dias) associado com Firocoxib (0,09mg/kg/IV/SID por 14 dias) anti-inflamatório não esteroideal (AINE) para controle da dor e inflamação; Dexametasona (2mg/kg/IV/SID por 4 dias, reduzida para 1mg/kg por 3 dias), um corticosteroide para reduzir mediadores inflamatórios e dor aguda. Além disso, foram realizadas limpeza da fistula e da incisão com solução ozonizada (60MCG/ml) diariamente, massagem com gel de dimetilsulfóxido (DMSO) e bandagem compressiva. Após duas semanas, observou-se regressão clínica, onde o animal apresentou claudicação grau 4 e aumento de temperatura na região da fistula. O exame ultrassonográfico evidenciou presença de líquido e desorganização das fibras do tendão flexor digital superficial (TFDS). Iniciou-se, então, tratamento integrativo com terapia por ondas de choque (shockwave), protocolo de 600 pulsos, nível de energia “E4” e frequência de 240 pulsos/min, em duas sessões com intervalo de um mês. A técnica visou reorganizar as fibras tendíneas, melhorar a perfusão sanguínea local e estimular a regeneração tecidual. Simultaneamente, aplicou-se única dose de plasma rico em plaquetas (PRP), guiada por ultrassonografia, em dois pontos distintos da região afetada, visando ativar fibroblastos, reduzir inflamação e potencializar a cicatrização tecidual. A resposta positiva à combinação das terapias foi evidente, com melhora funcional notável após as primeiras aplicações. Adicionalmente, foi utilizada ferradura terapêutica com pinça larga para redistribuição do peso entre os membros torácicos, aliviando a pressão sobre os tendões e promovendo maior conforto biomecânico. A associação entre tratamento cirúrgico, terapias regenerativas e suporte clínico demonstrou eficácia no manejo da tenossinovite séptica em equino atleta. A evolução clínica favorável permitiu alta médica e liberação para início da fisioterapia, visando o retorno gradual à atividade esportiva, reforçando a importância das terapias inovadoras da medicina esportiva equina, promovendo a recuperação da função locomotora e bem-estar dos animais atletas.

Palavras-chave: PRP, Reabilitação, Shockwave, Tenossinovite.

IMPORTÂNCIA E LIMITAÇÃO DA ULTRASSONOGRAFIA MODO-B EM UM PACIENTE COM PANCREATITE AGUDA.

Susana SEGATELO¹; Iara Souza SANTANA²; Marcos Cezar SANT' ANNA³

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (susanasegatel954@gmail.com);* ² *Med. Vet. Aprimorada em Diagnostico por imagem no Centro Médico Veterinário da UNIFIO;* ³ *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (marcos.cezar@unifio.edu.br)*

Resumo: A pancreatite aguda é a inflamação do pâncreas devido a ativação precoce da tripsina, principal protease secretada por esse órgão, causando sua autodigestão. Ela pode ser acompanhada de sinais inespecíficos como anorexia, vômito, diarreia e dor abdominal. Alguns cães podem apresentar desidratação, icterícia, febre, hipotermia, efusão e falência de órgãos. O objetivo do trabalho é relatar a importância do diagnóstico ultrassonográfico e suas limitações em um cão com pancreatite aguda. Um paciente da espécie canina, pinscher, macho, 12 anos e obeso que estava em tratamento para doença mixomatosa da válvula mitral veio para retorno antecipado com queixa adicional de diarreia. Em exame físico notou-se dor a palpação abdominal e parâmetros vitais normais. Em exames hematológicos observou-se discreta eritrocitose e azotemia acompanhada de densidade urinária diminuída. O paciente foi encaminhado para ultrassom abdominal que revelou pâncreas de tamanho aumentado, ecogenicidade diminuída e ecotextura grosseira associado a sinais de enterite e peritonite focal sem líquido livre. Em região epigástrica direita, notou-se a presença de formação nodular, de contornos regulares, hiperecogênica, homogênea, medindo 2,35cm x 1,43cm, tendo íntima relação com lobo médio direito do fígado e corpo pancreático, não sendo possível determinar sua origem. O paciente foi encaminhado para tratamento sob internação com suspeita de pancreatite aguda e neoformação epigástrica a esclarecer. A ultrassonografia do paciente em questão revelou sinais ultrassonográficos clássicos da pancreatite aguda, como ecogenicidade diminuída que pode estar relacionada a edema ou necrose do órgão e sinais de peritonite regional que é identificada por meio do aumento da ecogenicidade do mesentério adjacente que ocorre devido a saponificação da gordura mesentérica próximo ao órgão. Por outro lado, não foi observado líquido livre peritoneal, achado comum relatado na literatura. Além do ultrassom, a pancreatite também pode ser diagnosticada por meio de testes específicos e sensíveis, que incluem ensaios de imunorreatividade da lipase pancreática (PLI), tomografia e histopatologia. Tais exames não foram realizados no caso em questão devido à falta de acessibilidade, e em relação a biópsia, foi planejada para um segundo momento. Cães com pancreatite aguda podem apresentar formações pancreáticas como, pseudocistos e abscessos, entretanto, tais lesões são visibilizadas na ultrassonografia como formações hipo ou anecogênicas, diferente da apresentação do caso em questão. Lesões neoplásicas hepática e pancreática podem se apresentar como a do caso descrito, mas a ultrassonografia não foi capaz de determinar sua origem. Tumores pancreáticos tendem a ser únicos como adenocarcinomas e insulinosas. Já o fígado pode apresentar neoplasia focal e multifocal. A ultrassonografia contrastada pode ajudar a prever a malignidade da massa, mas a tomografia, além disto, pode determinar sua origem, já que esse método, embora utilize raio-x para formação da imagem, faz por meio de cortes, tirando a sobreposição dos tecidos. Por fim, o ultrassom demonstrou ser uma importante ferramenta diagnóstica para a pancreatite aguda, mas mostrou limitação em determinar a origem da neoformação epigástrica. O que salienta a necessidade de complementação diagnóstica com técnica de biópsia e exames de imagem avançado para tais situações.

Palavras-chave: Cães, canina, pâncreas, peritonite, ultrassom abdominal.

LEIOMIOSSARCOMA EM CADELA-RELATO DE CASO

¹Emanuelly Andrade TURCO, ¹Beatriz Bastos GARCIA, ¹Isabela de Fatima Vicentim ALVES, ¹Julia Amaro Ferdin, ¹Maria Fernanda Tavares MARTINS, ²Alisson Renan de Andrade PERETTI, ²Renata Cristina PERETTI; ³Giovanna Gati de SOUZA.

¹Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (270550@unifio.edu.br);

²Médico Veterinário Clínica Veterinária Celeiro, Ourinhos SP;

³Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (giovanna.souza@unifio.edu.br).

Resumo: O leiomiossarcoma é uma neoplasia maligna originada da musculatura lisa, podendo acometer estruturas como estômago, intestino, vasos sanguíneos e útero. É uma neoplasia incomum em animais de companhia, representando cerca de 1% de todos os tumores malignos. Apresenta comportamento biológico agressivo, prognóstico reservado e resposta terapêutica geralmente insatisfatória. Este trabalho tem como objetivo relatar os achados macroscópicos e microscópicos de um caso de leiomiossarcoma uterino em cadela. Cão, fêmea, sem raça definida, 9 anos, foi atendido em uma clínica veterinária com queixa de prolapso uterino. Ao exame físico, observou-se o prolapso contendo uma massa no corpo uterino. Foram realizados exames laboratoriais para avaliação do paciente, o hemograma evidenciou hiperproteinemia, bioquímico renal e hepática dentro dos padrões de normalidade. Foi indicado a realização de exames de imagem, no entanto não foram realizados por restrições da tutora. Instituiu-se então anti-inflamatório para reduzir a inflamação para coleta citopatológica da massa uterina. Após três dias em tratamento, a paciente teve retorno, no entanto, foi evidenciado miíase na região da massa, devido a isso, a citopatologia foi descartada e então foram repetidos os exames laboratoriais, realizado tratamento antiparasitário, e realizado a ovariectomia com envio da massa para análise histopatológica. Macroscopicamente, o nódulo apresentava aspecto irregular, de consistência fibroelástica, coloração esbranquiçada com áreas ulceradas e necrosadas, medindo 5,0×3,0×4,5 cm e contendo larvas de miíase. Microscopicamente, observou-se proliferação mesenquimal mal delimitada, não encapsulada, composta por células fusiformes organizadas em feixes entrelaçados, citoplasma eosinofílico, núcleos ovais com cromatina rendilhada e nucléolos evidentes, além de anisocariose moderada, discreto amoldamento nuclear e raras binucleações. Foram identificadas 4 figuras de mitose em 2,37 mm², associadas a necrose multifocal moderada e inflamação neutrofílica acentuada. Baseado nos achados, diagnóstico de leiomiossarcoma. Após 15 dias do procedimento cirúrgico, a paciente retornou para remoção dos pontos, com recuperação satisfatória, apesar da remoção cirúrgica completa da lesão, não foi instituído tratamento adjuvante para prevenção de recidiva, devido à recusa da tutora. Considerando o comportamento agressivo e potencial metastático desta neoplasia, a ausência de terapia complementar pode comprometer o controle da doença a longo prazo. O leiomiossarcoma uterino, embora raro em cães, deve ser incluído no diagnóstico diferencial de massas uterinas. A análise histopatológica é fundamental para a confirmação do diagnóstico e avaliação prognóstica.

Palavras-chave: Musculatura lisa, neoplasia uterina, prolapso uterino.

LINFOMA INTRANASAL EM FELINO – RELATO DE CASO

Rafael Xavier Benito de LIMA¹; Cristiane Laurindo da SILVA¹, Letícia Ramos do Amaral MELLO¹,
Iara Souza SANTANA²; Desirée Verli Correia LEITE², Maryanna Carolina Nemet RODELLA²;
Laryssa Eduarda Campos LOPES², Giovanna Gati de SOUZA³.

¹Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos
(271271@unifio.edu.br);

²Residente do programa de Aprimoramento do Hospital Veterinário Roque Quagliato

³Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos
(giovanna.souza@unifio.edu.br)

Resumo: O linfoma é uma neoplasia comum na rotina clínica de pequenos animais, mais especificamente nos felinos pela sua predisposição genética. Normalmente, os tecidos acometidos são os hematopoiéticos, porém podemos nos deparar com casos onde essa neoplasia pode acabar surgindo em tecidos não tão habituais como de costume, os tumores nasais em felinos representam 1% dos casos na clínica oncológica na veterinária, onde 92% dessas neoplasias apresentam caráter maligno e um grande fator de agressividade, seu diagnóstico precoce pode ser fundamental para o prognóstico. O objetivo desse trabalho foi relatar o diagnóstico de linfoma intranasal em um felino. Um felino, fêmea, SRD de 12 anos deu entrada em um hospital veterinário, apresentando secreção nasal purulenta, espirros, região de narina edemaciada, anorexia e hipodipsia. Foram realizados exames hematológicos como triagem e para avaliação do paciente para uma sedação com intuito de avaliar melhor a cavidade nasal. Em avaliação física com animal sedado foi observado uma estrutura nodular obstrutiva em cavidade nasal esquerda. Com isso, paciente foi encaminhado para exame radiográfico, no qual, apontou presença de conteúdo extenso em cavidade sem comprometimento ósseo. Desse modo, foi realizado exame citopatológico, no qual evidenciou-se acentuada presença de células redondas com citoplasma escasso, análise citológica revela acentuada presença de células redondas. Estas exibem citoplasma bem delimitado, escasso e basofílico. Núcleo redondo, cromatina homogênea a rendilhada e nucléolos conspícuos (1-2). Nota-se presença de macronúcleolos acentuado. Anisocitose e anisocariose moderado. Amoldamento nuclear e pleomorfismo nuclear discreto. Discreta presença de figuras de mitose. Raras cariomegalia e binucleações. Em permeio, há moderada presença de hemácias, discreta de neutrófilos e material amorfo basofílico em moderada quantidade sugerindo um diagnóstico de Linfoma. O animal então recebeu tratamento quimioterápico com vincristina na dose de 0,5mg/m², junto a prescrição de prednisona como parte do protocolo na dose de 5mg, SID, durante 7 dias. Após a primeira sessão quimioterápica, o tumor regrediu em certa perspectiva, porém a quimioterapia afetou as células gastrointestinais, o que fez o animal apresentar episódios de vômito e disquesia, além disso, foi notado leucocitose, o animal iniciou tratamento com ciclofosfamida na dose de 200mg/m². Após 20 dias teve piora de quadro clínico, apresentando hiporexia, desidratação 7%, leucopenia. Visto que o prognóstico do paciente era ruim, foi realizado eutanásia e encaminhado para exame necroscópico. Após secção do crânio em corte sagital, foi observado nódulo em cavidade nasal esquerda, pedunculado, róseo macio. Não foram observadas alterações significativas em demais órgãos. Em análise histopatológica de nódulo nasal, observou-se epitélio pseudoestratificado colunar ciliado preservado, no entanto, em submucosa observou-se proliferação difusa de linfócitos, estes com citoplasma escasso, bem delimitado, eosinofílico, núcleo redondo a edentado, cromatina rendilhada com 1 a 2 nucléolos evidente. Observou-se pleomorfismo nuclear e anisocariose moderado, cariomegalia moderada. Foram observadas 9 figuras de mitose típica e atípica em 10 campos de maior aumento. Desta forma, podemos confirmar que o linfoma deve ser considerado como diagnóstico diferencial em casos de nódulos nasais, embora raro, possui comportamento agressivo com prognóstico ruim.

Palavras-chave: Células redondas, diagnóstico, neoplasia.

MASTOCITOMA DE ALTO GRAU EM FELINO: RELATO DE CASO

Júlia Davanso ERENO¹; Lhara Cavalari Rossetti FILIPINI¹; Maryanna Carolina Nemet Rodella²,
Laryssa Eduarda Campos Lopes², Juliana Miyashiro Quina², Suélem Lavorato de OLIVEIRA³,
Giovanna Gati de SOUZA³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (267031@unifio.edu.br);

² Aprimorando no Centro médico veterinário de Ourinhos.; ³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (giovanna.souza@unifio.edu.br).

Resumo: O mastocitoma é um tumor originado dos mastócitos, é mais comum em cães do que em gatos. Os gatos acometidos em sua maioria têm idade superior a quatro anos, não há predisposição ao sexo, e as raças mais afetadas são as de pelo curto doméstico e siameses. A apresentação clínica é variável sendo mais comum em forma cutânea, visceral e do sistema hematopoiético. Contudo, o objetivo desse trabalho foi relatar um mastocitoma cutâneo de alto grau em felino. Um felino deu entrada no Hospital Veterinário Unifio, apresentando nódulo em região de base de orelha direita, alopecico, róseo, ulcerado. O paciente já possuía histórico de carcinoma de células escamosas em nariz e mastocitoma em ponta de orelha direita, ambos realizados tratamentos cirúrgicos. Foi realizada exame citopatológico de lesão em base de orelha, no qual apresentou moderada celularidade composta por mastócitos, com núcleo redondo, periférico a central, cromatina homogênea a rendilhada. O citoplasma de tamanho moderado, pouco delimitado, contendo grânulos metacromáticos. Observou-se pleomorfismo celular, anisocitose e anisocariose discretas. Em permeio, grânulos metacromáticos, eosinófilos e hemácias raras, diagnosticando mastocitoma. Após o diagnóstico, foi realizado exams complementares, em hematológico, foi observado creatina 2,6 (Referência 0,8 – 1,8), em raio-X não foram observadas alterações e ultrassom abdominal observou-se esplenomegalia, e inflamação no trato gastrointestinal. Em seguida, foi realizado o procedimento de conchectomia da orelha direita com 1cm de margem de segurança. Depois, da cirurgia, foi realizado eletroquimioterapia com uma aplicação de Bleomicina IV, no tempo de 5 minutos, dando início aos pulsos elétricos na região causando poros temporários nas membranas celulares, levando à morte seletiva das células, com preservação relativa dos tecidos saudáveis. A amostra foi enviada para exame histopatológico, macroscopia apresentou orelha medindo 5,8x5,0 cm, contendo nódulo ulcerado, infiltrativo, fibroelástico, medindo 2,3x1,8x1,0 cm. Em microscopia, em derme superficial a profunda, proliferação de células redondas dispostas em manto. Citoplasma bem delimitado, moderado a amplo e eosinofílico. Núcleo redondo central a periférico, cromatina rendilhada e nucléolos conspicuos (1-2). Anisocariose e pleomorfismo celular moderado. Anisocitose e amoldamento nuclear discreto. Além disso, processo inflamatório eosinofílico multifocal discreto, e área de necrose focal acentuada. Em 10 campos de maior aumento 12 figuras de mitoses. Baseado nos achados, diâmetro maior que 1,5 cm, nucléolos evidentes e mais de 5 figuras de mitoses em 10 campos, diagnóstico de mastocitoma alto grau. Foi prescrito Amoxicilina (20mg/kg) BID por 10 dias, Gabapentina (8mg/kg) BID, 30 dias, Cronidor (2mg/kg) TID 4 dias e por fim, essencial manter um colar elizabetano, juntamente com limpeza com solução fisiológica. Em retorno foi realizada a retirada de pontos, o animal apresentou melhora satisfatória, sem nenhuma alteração de grande importância. Devido ao diagnóstico, foi prescrito uma medicação manipulada de Lomustina 50mg/m², 1 vez a cada 30 dias. Por fim, com este relato de caso foi possível concluir, que o mastocitoma de alto grau, apesar de apresentar uma alta taxa de mortalidade e recidiva, quando realizado o diagnóstico rápido, junto com a excisão cirúrgica e a eletroquimioterapia, o animal pode ter um bom prognóstico e sobrevida.

Palavras-chave: Conchectomia, Eletroquimioterapia, Neoplasia redonda, Mastócitos.

OSTEOSARCOMA MANDIBULAR EM FELINO ABORDAGEM DOS ASPÉCTOS CLÍNICOS E DIAGNÓSTICOS – RELATO DE CASO

Ana Beatriz dos Santos BRAMBILLA ¹; Gabriela Diniz da SILVA ²; Romaine Bento da SILVA ²; Giovanna Machado ROSSETTO ²; Vitória Aparecida Pereira do CARMO ¹; Beatriz Pereira PASQUALINI ²; Rebeca Rodrigues PEDROSO²; Suellem Lavorato OLIVEIRA ³

1 Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (ana.brambillaabs@gmail.com); 2 Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (suellem.lavorato@unifio.edu.br).

Resumo: O osteossarcoma osteoblástico é uma neoplasia óssea primária maligna, originada de células mesenquimais, caracterizada pela formação de matriz osteóide. Essa neoplasia é comumente relatada em cães de raças grandes e gigantes, devido à predisposição por ossos longos. Em felinos, contudo, sua ocorrência é rara, acometendo geralmente animais com idade superior a nove anos e apresentando baixo índice de metástase. O presente relato tem como objetivo descrever os aspectos clínicos, laboratoriais e histopatológicos observados em um caso de osteossarcoma mandibular em um felino, contribuindo para o reconhecimento dessa neoplasia na prática veterinária. A paciente era uma fêmea, felina, com 12 anos de idade, que apresentou aumento de volume de instalação rápida na região da mandíbula, próximo aos dentes pré-molares. Inicialmente, a tutora suspeitava de uma fistula dentária. Ao exame físico, observou-se uma massa de consistência firme e endurecida, possivelmente compatível com tecido ósseo. Após tricotomia da região, evidenciaram-se sinais inflamatórios e aumento de volume não delimitado. Foram solicitados exames de imagem e exames laboratoriais, no raio-x, foi possível notar um ramo mandibular esquerdo, apresentando alteração trabecular e reação e periosteal, com formação de triângulo de coldman, que é um sinal radiográfico que indica a formação de um novo osso na forma de triângulo, geralmente associado a uma lesão óssea agressiva, como um tumor. No ultrassom nota-se hepatopatia crônica e nódulo no fígado. O hemograma, mostrou policitemia leve a moderada, possivelmente relativa à desidratação ou associada à neoplasia, além de discreta linfopenia e trombocitopenia, já os resultados do perfil bioquímico, revelaram elevações nas enzimas ALT e AST, além de coloração icterica da amostra, indicando possível processo inflamatório crônico ou neoplásico, o que condiz com os achados identificados pelo ultrassom. Com esses achados, a necessidade de uma citologia foi indispensável, e o resultado foi amostra com moderada celularidade mesenquimal, com núcleos redondos a ovalados, periféricos, os citoplasmas são basofílicos, por vezes fusiformes e vacuolizados. Nota-se também moderada presença de células multinucleadas compatíveis com osteoclastos. Diante dos resultados, foi realizada biópsia incisional do nódulo, para confirmação do diagnóstico. A análise histopatológica demonstrou proliferação de células mesenquimais neoplásicas, organizadas em feixes entrelaçados, por vezes de forma desorganizada, entremeadas por trabéculas ósseas e matriz osteóide em quantidade moderada, confirmando o diagnóstico de osteossarcoma osteoblástico. A mandibulectomia, cirurgia de remoção parcial ou total da mandíbula, foi indicada como única alternativa terapêutica. No entanto, devido à rápida progressão e ao comportamento agressivo do tumor, a tutora optou pela eutanásia da paciente, visando evitar sofrimento. Conclui-se que embora raro em felinos, o osteossarcoma deve ser considerado no diagnóstico diferencial de lesões mandibulares, especialmente em animais geriátricos. O diagnóstico e a confirmação histopatológica são fundamentais para guiar as decisões terapêuticas, mesmo sendo elas limitadas a eutanásia ou remoção cirúrgica, o foco permanece na qualidade de vida do animal e no alívio de sofrimento.

Palavras-chave: Neoplasia, osteoblastos, histopatológico, citologia.

OVARIOHISTERECTOMIA ELETIVA EM COELHA (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) COM HIPERPLASIA ENDOMETRIAL CÍSTICA: RELATO DE CASO

Beatriz Pereira PASQUALINI ¹; Juliana Miyashiro QUINA ¹; Rebeca Rodrigues PEDROSO ²; Thainá Alves SIMÃO ²; Vitória Aparecida Pereira do CARMO ²; Diego José Santos TEIXEIRA ²; Larissa Natalia BENEDITO ²; Suelem Lavorato OLIVEIRA ³

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (bpasqualini90@gmail.com);* ² *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (suelem.lavorato@unifio.edu.br).*

Resumo: A ovariectomia (OH) é amplamente reconhecida como uma intervenção profilática e terapêutica eficaz no manejo das afecções uterinas em fêmeas de companhia, especialmente em coelhas adultas, nas quais essas enfermidades são comuns e frequentemente assintomáticas. Este relato descreve o caso de uma coelha atendida nas dependências do Centro médico veterinário UNIFIO, onde a mesma foi submetida a ovariectomia eletiva e posteriormente diagnosticada com hiperplasia endometrial cística. Pertencente a classe dos lagomorfos, com cinco anos de idade e sem raça definida, a paciente foi encaminhada para o exame físico apresentando-se ativa e dócil, com normorexia, normodipsia, normoquezia e normoúria, sem sinais clínicos sugestivos de comprometimento respiratório ou neurológico. O histórico clínico revelou episódios anteriores de intoxicação e pseudociese, sem intervenções prévias. Após esclarecimento e obtenção do consentimento informado, procedeu-se à realização de hemograma, que não evidenciou alterações relevantes. A cirurgia foi conduzida sob anestesia inalatória com monitoramento contínuo, respeitando as particularidades fisiológicas dos lagomorfos, que conferem maior suscetibilidade a complicações anestésicas relacionadas ao estresse. A técnica cirúrgica inicia com a incisão da linha alba, posteriormente a técnica das três pinças foi aplicada para exposição do trato reprodutivo, durante a inspeção, identificou-se um nódulo de aproximadamente 2x2 cm na parede do corno uterino direito, o qual foi ressecado juntamente com o útero. O procedimento transcorreu como o esperado. No pós-operatório, a paciente apresentou recuperação satisfatória, permanecendo internada por 24 horas, com retirada de pontos agendada para quinze dias após o procedimento e recomendação de uso de roupa cirúrgica. O material foi encaminhado para análise histopatológica, que confirmou o diagnóstico de hiperplasia endometrial cística, caracterizada por proliferação glandular e dilatação cística, com conteúdo acidofílico, condição que, se não identificada e tratada precocemente pode evoluir para complicações mais graves, como piometra ou neoplasias uterinas. Embora essa patologia seja comumente associada a cadelas, ela decorre de distúrbios hormonais, aos quais as coelhas são predispostas devido à sua fisiologia reprodutiva baseada na ovulação induzida pela cópula; na ausência deste estímulo, a ovulação não ocorre, desencadeando desequilíbrios hormonais. A análise histopatológica é indispensável para o diagnóstico preciso e para o planejamento do acompanhamento clínico. O prognóstico após retirada é considerado excelente. Este relato reforça a importância da ovariectomia eletiva como estratégia preventiva no manejo das alterações uterinas silenciosas frequentemente subestimadas na clínica de animais não convencionais.

Palavras-chave: Lagomorfos, patologia uterina, prevenção, histopatológico.

PARÂMETROS DOPPLERVELOCIMÉTRICOS NA AVALIAÇÃO TUMORAL EM CADELA COM TUMOR MAMÁRIO

Rebeca Rodrigues PEDROSO¹; Iara Souza SANTANA²; Marcos Cezar SANT'ANNA³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (265943@unifio.edu.br); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (marcos.cezar@unifio.edu.br).

Resumo: A alta prevalência de tumores mamários em cadelas torna a busca por diagnósticos diferenciais cada vez mais precoce, objetivando melhor abordagem oncológica ao paciente. As neoplasias mamárias possuem duas apresentações, benignos ou malignos e são interpretados clinicamente e histologicamente. Dentre as principais neoplasias mamárias o carcinoma é a mais prevalente, apresentando inúmeras variações histológicas que geram diferentes graus de agressividade biológica. O uso da ultrassonografia é imprescindível para investigação de metástases subsequentes, porém estudos recentes pontuam sua utilização na avaliação tumoral, pela análise do índice de resistividade (IR). O modo Doppler espectral é uma técnica que permite a medição da velocidade dentro de um vaso em um volume de amostra específico, sendo útil na detecção da velocidade do pico sistólico (VPS) e velocidade diastólica final (VDF). Esses dados serão utilizados no cálculo do IR, analisado na avaliação da resistência vascular intratumoral, sendo considerado elevado quando o IR é maior que 0,7. Estudos apontam que valores acima de 0,7 possui valor preditivo para malignidade. O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso clínico experimental conduzido no Centro Médico Veterinário da UNIFIO. Uma paciente canina de 12 anos, sem raça definida apresentava tumor mamário medindo 3,0cm no seu maior eixo em M5 direita. O tumor se apresentava subcutâneo, firme, não aderido, não ulcerado e não alopecico. O tumor foi avaliado ultrassonograficamente com o equipamento Versana Premier® da GE com transdutores microconvexo e linear. Inicialmente foi utilizado o modo B, onde foi possível evidenciar que a neoplasia em questão apresentava parênquima heterogêneo de margens bem definidas por cápsula hiperecogênica. Após, foi realizado a avaliação por meio da ultrassonografia Doppler colorida que permitiu identificar um padrão vascular central e periférico. Posteriormente, e a partir da imagem tríplex um vaso arterial intratumoral foi escolhido para estudo, para isso, ajustes de ganho e velocidade foram ajustados para obtenção de um bom traçado, onde foram obtidos a VPS e VDF e o IR foi calculado utilizando a seguinte fórmula: $IR = VPS - VDF/VPS$, tendo como resultado $IR = 0,8$. Posteriormente, a paciente foi encaminhada para o procedimento cirúrgico de mastectomia e o tumor submetido a histopatologia com resultado de carcinoma complexo grau I, uma neoplasia maligna. Desta forma, podemos concluir que na paciente em questão, a aplicação prática do IR intratumoral demonstrou relação com o resultado histopatológico. Entretanto, mais estudos são necessários para associar os IR com graus de malignidade tumoral.

Palavras-chave: Espectral, neoplasia, resistividade.

PROLAPSO VAGINAL EM ROTTWEILER: RELATO DE CASO

Anna Beatriz Lopes FULACHIO¹; Maria Fernanda Tavares MARTINS¹; Maria Vitória Gomes Tavares¹; Gabriel Moraes ARRUDA¹; Tatiane Maria PRESSANTO²; Isabela Mariano da COSTA³.

¹Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (anna.fulachio@gmail.com);
²Aprimorando no Centro médico veterinário de Ourinhos; ³Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (isabela.costa@unifio.edu.br)

Resumo: O prolapso vaginal ocorre quando a mucosa da vagina projeta-se para o exterior através da rima vulvar, assim o tecido vaginal (associado ao colo uterino), projetado durante o prolapso, fica propício a formações ulcerativas e possíveis auto-mutilações, onde a cadela pode danificar gravemente a mucosa vaginal, além de sintomas como dificuldade ao se locomover, desconforto abdominal, deslocamento da pelve, presença de miíase e choque séptico. Diante disso, a etiologia se dá por diversas formas, entre as mais comuns: esforço excessivo durante o parto, flacidez em detrimento do período pós gestacional e idade/porte da fêmea (mais comum em pacientes idosas e de grande porte). Para a classificação do presente quadro, de modo geral, são utilizados em ação conjunta, anamnese, exame físico, exames de imagem, hemograma e bioquímico sérico para um diagnóstico definitivo do paciente. Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi relatar o diagnóstico de prolapso vaginal em uma canina de raça Rottweiler. Diante do apresentado, uma fêmea, canina, Rottweiler, não castrada, de cerca de 4 anos e 44 kg, foi atendida no Centro Hospitalar Roque Quagliato em Ourinhos, São Paulo, com queixa de que há dois anos, o animal havia tido um parto distócico e desde então a mesma apresentava um prolapso pela vulva, com secreção sanguinolenta, sendo que há 25 dias, um fragmento maior da mucosa se mostrou mais exposto. A tutora relatou também que o animal apresentou miíase no local semanas antes, o qual foi tratado em casa, com Lepecid em spray, apresentando visível melhora da região. Pelo hemograma, foi possível analisar a presença de anemia, com volume globular de 34% e leucocitose por neutrofilia sem desvio à esquerda, e a bioquímica sérica revelou hiperglobulinemia. Sob esse prisma, o animal foi submetido a internação para a realização de uma ovariohisterectomia e correção do prolapso vaginal. Assim, tendo em vista o diagnóstico conclusivo, foi indicado de forma pré-cirúrgica, fármacos como Tramal, Dipirona com intuito de fornecer analgesia e maior conforto a paciente, Ampicilina + Sulbactam, além da limpeza da região prolapsada e utilização de colar elisabetano. No procedimento cirúrgico, foi realizada redução manual do prolapso vaginal, após compressa fria e aplicação de açúcar (sendo o mesmo um estimulador da cicatrização, com propriedades antibacterianas) no local. Após o procedimento cirúrgico, indicou-se a utilização dos mesmos fármacos além do Meloxicam, limpeza dos pontos duas vezes ao dia, utilização contínua do colar elisabetano, e limpeza da região vulvar. Diante do exposto, conclui-se neste relato que o prolapso vaginal, apesar de incomum em cadelas, pode afetar diretamente o prognóstico do paciente (principalmente em cadelas não castradas) podendo se correlacionar com infecções secundárias, sendo necessário a realização de exames conjuntos e conhecimento técnico, estabelecendo um tratamento rápido e eficaz para o animal.

Palavras-chave: Prolapso, mucosa vaginal, Rottweiler.

FASCIÍTE NODULAR EM REGIÃO OCCIPITAL EM CANINO RELATO DE CASO

¹Isabela de Fátima Vicentim ALVES, ¹Emanuely de Andrade TURCO, ¹ Beatriz Bastos GARCIA;
²Ana Caroliny Ribeiro BUENO, ²Caroliny Santos AFONSO, ²Giovana Piccirili DAGOLA, ²Monique
de OLIVEIRA; ³Giovanna Gati de SOUZA.

¹*Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (270540@unifio.edu.br);*

²*Médica Veterinária Clínica Veterinária VetCruz, Santa Cruz do Rio Pardo SP;*

³*Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos
(giovanna.souza@unifio.edu.br).*

Resumo: A fasciíte nodular é uma lesão proliferativa fibroblástica benigna, de alto índice de desenvolvimento nos tecidos moles, principalmente na fáscia, caracteriza-se por nódulo solitário, circunscrito e indolor, de etiologia pouca conhecida. O diagnóstico é realizado através do exame físico e complementares, sendo desafiador no exame citopatológico, que pode ser considerada uma desordem proliferativa clonal, sugerindo uma neoplasia mesenquimal maligna, como o sarcoma. O objetivo deste trabalho foi relatar os achados microscópicos de fasciíte nodular. Paciente canina, pit bull, fêmea, 7 meses, foi atendida em uma clínica veterinária com queixa principal de aumento de volume em região de crânio, sem alterações em exames laboratoriais sanguíneos, confirmando teoricamente o tropismo por extremidades. A lesão tratava-se de um nódulo na região occipital, de consistência macia e superfície irregular, aderido, não alopecico, não ulcerado, medindo 1,0x1,0x0,2cm. Em análise microscópica citológica coletada por punção aspirativa por agulha fina, foi encontrado hipocelularidade, predomínio de células mesenquimais, dispostas de forma isolada e em aglomerados. O citoplasma basofílico contendo vacuolizações, núcleos centrais e paracentrais, oval com cromatina frouxa, presença de nucléolos evidentes, fundo de lâmina claro, contendo discreta quantidade de neutrófilos e acentuada quantidade de hemácias. Para diagnóstico conclusivo, foi coletado biópsia incisional por *punch* e enviado para análise histopatológica. Em análise histopatológica foi apresentado tecido conjuntivo exibindo fibroplasia reacional atípica associada a neovascularização e quantidade discreta de infiltrado inflamatório leucocitário composto predominantemente por linfócitos e plasmócitos, além de macrófagos reativos e neutrófilos degenerados/não degenerados. Não havendo evidências clássicas de neoplasia maligna nas respectivas amostras, descartou-se o diagnóstico de sarcoma. Foi estabelecido tratamento com uso de anti-inflamatório não esteroideal, compressa local e orientado a excisão cirúrgica, entretanto o mesmo foi negado pelos tutores que optaram por permanecer com tratamento conservativo, que no presente caso, obteve total remissão da fasciíte nodular. Conclui-se que o diagnóstico padrão ouro para fasciíte nodular é o exame histopatológico, devido a sua exatidão no diagnóstico que antecede uma intervenção cirúrgica invasiva de margens amplas que são necessárias em casos de sarcoma.

Palavras-chave: Diagnóstico, Neoplasia benigna, Remissão espontânea.

USO DA OCITOCINA NO MANEJO DE OBSTRUÇÃO ESOFÁGICA POR CONTEÚDO ALIMENTAR EM EQUINOS E BOVINOS: RELATO DE QUATRO CASOS

Yasmim Rodrigues CREPALDI¹; Nicolas Augusto Alves CAMARGO ¹; Julia carvalho MORAIS²; Tayna Rosendo da SILVA ³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269381@unifio.edu.br); ³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (tayna.silva@unifio.edu.br)

Resumo: A obstrução do esôfago é uma condição relativamente frequente na clínica de grandes animais, especialmente em equinos, exigindo abordagem rápida e eficaz. Normalmente, o tratamento envolve sondagem esofágica associada à sedação, fluidoterapia e, por vezes, uso de lubrificantes ou relaxantes musculares. Este trabalho relata quatro casos atendidos à campo, envolvendo três cavalos e um bovino, todos com obstrução por conteúdo alimentar. Nos equinos, dois casos foram relacionados a ingestão de ração peletizada e um a alimento volumoso seco. O caso do bovino envolvia um animal em recuperação de polioencefalomalácia, apresentando obstrução por bolo de forragem, possivelmente em decorrência da disfagia funcional associada à lesão neurológica no nervo vago. Os sinais clínicos observados incluíram inquietação, pescoço estendido, boca aberta com mímica de vômito, secreção nasal espumosa, disfagia e no bovino, timpanismo. O objetivo deste relato é descrever a estratégia terapêutica empregada e seus resultados. O protocolo consistiu na aplicação intravenosa de ocitocina (0,22 mg/kg), com introdução da sonda após 10 minutos. Embora pouco comum nessa situação, a ocitocina foi utilizada por sua ação relaxante na musculatura lisa distal do esôfago, favorecendo a passagem da sonda. Foi utilizada sonda nasogástrica nos equinos e orogástrica no bovino. Em um dos casos, foi necessário administrar lidocaína intraesofágica (20 mL) para alívio do espasmo, permitindo a liberação do bloqueio. A resolução foi obtida em todos os animais com técnica delicada e sem necessidade de sedação ou complicações adicionais. Após o procedimento, foi instituído tratamento com penicilina (20.000 UI/kg) por cinco dias nos equinos, além de flunexina meglumine (1,1 mg/kg) por três dias. Todos os pacientes evoluíram para recuperação completa, sem recorrência do quadro. Este relato destaca a viabilidade do uso da ocitocina como adjuvante no tratamento de obstruções esofágicas, ressaltando uma alternativa segura e eficaz em condições de campo evitando intervenções cirúrgicas.

Palavras-chave: bovino, equino, esôfago, obstrução, ocitocina

ABSCESSO HEPÁTICO E PERICARDITE BACTERIANA EM GATO - ESTUDO DE CASO

Larissa Domingues de OLIVEIRA¹; Bárbara Silvestre CARLOS²; Ana Carolina LIMA²; Élery Willian Da Silva ALMEIDA²; Cristiane Laurindo da SILVA²; Ana Beatriz Grandisolli VENTRICCI³; Suélem Lavorato de OLIVEIRA⁴.

¹Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (larissadominguesdeoliveira2003@gmail.com); ²Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos; ³Médica Veterinária responsável no Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho;

⁴Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (suelem.lavorato@unifio.edu.br).

Resumo: Não é comum presenciar infecções bacterianas sistêmicas na espécie felina, porém, quando presentes, as chances de acometerem diversos órgãos simultaneamente é ampla, dificultando o diagnóstico e o manejo clínico. A combinação de abscesso hepático e pericardite bacteriana é extremamente incomum, o que torna fundamental a divulgação de casos para ampliar o conhecimento veterinário. O presente relato tem como finalidade fazer um estudo de um caso já descrito na literatura, que descreve um caso clínico de um gato com quadro infeccioso grave envolvendo fígado e pericárdio. Um gato macho, castrado, de oito anos, apresentando histórico de letargia, anorexia e febre persistente por três dias. Observou-se taquicardia, sopro cardíaco audível e hipertermia de 40,5°C, durante exame físico, porém são sinais inespecíficos. Ultrassonografia de região torácica e abdominal foram necessários para avaliação dos achados. Na ultrassonografia torácica, constatou-se a presença de efusão pericárdica, levando à realização de pericardiocentese para coleta e análise do líquido. A análise citológica e bacteriológica do líquido pericárdico confirmou pericardite bacteriana, caracterizada por exsudato purulento e crescimento de *Escherichia coli* na cultura. Paralelamente, a ultrassonografia abdominal identificou uma massa cística compatível com abscesso hepático em um dos lobos do fígado. A investigação laboratorial detalhada indicou que a mesma bactéria presente no pericárdio foi isolada do abscesso hepático, sugerindo disseminação hematogênica da infecção. Diante do quadro grave e da provável origem bacteriana multifocal, optou-se por uma abordagem terapêutica combinada, com tratamento cirúrgico e uso de antimicrobianos específicos. O paciente foi submetido a pericardiectomia parcial para remoção do tecido inflamado e drenagem do exsudato, lobectomia hepática para excisão do abscesso, além de colecistectomia e esplenectomia para controle completo do foco infeccioso. Após o procedimento, instituiu-se antibioticoterapia baseada no antibiograma, garantindo cobertura adequada contra a bactéria isolada. O paciente apresentou boa evolução clínica, com melhora progressiva, normalização dos sinais vitais e recuperação da função hepática ao longo do período pós-operatório. Não foram observadas complicações graves ou recidiva da infecção. Este caso ressalta a importância da investigação detalhada em pacientes felinos com sinais clínicos inespecíficos e a necessidade de considerar infecções multissistêmicas raras. Além disso, demonstra que o tratamento cirúrgico combinado com terapia medicamentosa direcionada pode ser decisivo para a recuperação, mesmo em quadros infecciosos graves e complexos.

Palavras-chave: exsudato purulento; multissistêmicas; pericárdio; pericardiectomia.

ABORDAGEM OFTÁLMICA INTEGRADA EM OVINO COM UVEÍTE DECORRENTE DE CERATOCONJUNTIVITE INFECCIOSA: RELATO DE CASO

Agatha Zanatta FERREIRA¹; Maria Eduarda VIEIRA¹; Tayna ROSENDO²

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (zanattagatha@gmail.com);

² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (tayna.silva@unifio.edu.br)

Resumo: A ceratoconjuntivite infecciosa constitui-se em uma doença sazonal que acomete os ruminantes em geral, sem distinção de raça, sexo ou idade, podendo ocorrer isolada ou concomitantemente a outras doenças oculares. Essa enfermidade é causada pela *Moraxella spp.*, um diplococo aeróbico gram-negativo, porém somente os microrganismos hemolíticos que possuem *pili* podem desenvolver a doença, pois aderem a córnea causando necrose no epitélio e estroma. A CCI é caracterizada por reação inflamatória aguda da conjuntiva seguida por hiperemia da esclera, lacrimejando, fotofobia, blefaroespasma e secreção ocular. A transmissão pode ocorrer por contato direto entre os animais doentes e sadios, moscas, fômites e pelas mãos dos tratadores. O presente relato tem como objetivo descrever o caso clínico de uma ovelha do aprisco da fazenda experimental do campus UniFio, que foi atendida dia 14 de abril de 2025. A paciente uma ovelha da raça dorper, sem nenhum histórico prévio da doença, começou a apresentar sinais de uveíte em ambos os olhos que evoluiu para uma cegueira aguda, no exame oftálmico apresentou congestão da mucosa ocular, uveíte anterior a injeção ciliar (hiperemia dos vasos da região perilímbica) com lacrimejamento. Foi descartada a suspeita de úlcera de córnea mediante a realização de teste com fluoresceína. Iniciou-se então o tratamento para suspeita diagnóstico de ceratoconjuntivite, sendo feita limpeza dos dois olhos com solução fisiológica todos os dias antes das administrações dos medicamentos, foi prescrito diclofenaco de sódio, um anti-inflamatório não esteroide, que ajuda na redução de dor, edema e desconforto ocular sem ter os efeitos colaterais dos corticoide a que poderiam piorar a infecção, foram administradas duas gotas por olho via ocular, BID, por 10 dias, oxitetraciclina que é um antibiótico de amplo espectro, eficaz contra as principais bactérias envolvidas na ceratoconjuntivite em ovinos, sendo administrado duas gotas por olho, SID, por 7 dias; e soro autólogo+ EDTA duas, gotas por olho, via ocular, BID, durante 8 dias, O EDTA atua como quelante de cálcio quebrando os biofilmes bacterianos e ajuda a aumentar a eficácia dos antibióticos além de manter o ambiente ocular mais limpo enquanto o soro contém fatores imunológicos e nutrientes que auxiliam na cicatrização e recuperação do epitélio ocular, foi realizado um intervalo de cinco minutos entre a administração dos colírios para que tivessem uma absorção adequada, também foi feito o isolamento do animal por conta da ceratoconjuntivite ser contagiosa. Após três dias de tratamento foi notado uma melhora significativa no caso, onde a ovelha já mostrava uma significativa recuperação da visão, e com dez dias de tratamento o animal recebeu alta médica a com cura completa do quadro clínico. Esse caso demonstra que mesmo sendo uma afecção frequente, o diagnóstico preciso, além da condução clínica do caso são de extrema importância, já que esta ovelha apresentava um quadro de uveíte severo que se não tivesse recebido um manejo e tratamento adequados poderia ter levado a perda da visão irreversível e consequentemente a perda de seu valor zootécnico.

Palavras-chave: inflamação, isolamento, oftalmológica, transmissão.

DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO SUGESTIVO DE ADENOMA HEPATOIDE ASSOCIADO À INFLAMAÇÃO NEUTROFÍLICA EM CÃO - RELATO DE CASO

Manuela Diar RODRIGUES¹; Freddi Bardela de SOUZA²;

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269102@unifio.edu.br); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (freddi@unifio.edu.br).

Resumo: As glândulas hepatoides são glândulas sebáceas modificadas, localizadas comumente em região perianal e outras áreas anatômicas, a glândula perianal tem como função a lubrificação do reto e produção de secreção odorífera, tornando o odor característico para cada animal, devido a fatores predisponentes como idade e influência hormonal (como a testosterona em cães machos), a glândula hepatoide fica sujeita a proliferações neoplásicas benignas ou malignas, denominadas adenoma ou adenocarcinoma, respectivamente. Este relato de caso tem como objetivo evidenciar através da citologia um diagnóstico sugestivo de adenoma hepatoide em região perianal associado a um processo inflamatório neutrofílico em um canino, fêmea, visto que, essa neoplasia é um comum diagnóstico em cães machos. O paciente em questão foi um canino, fêmea, de 9 anos, pesando 8 kg e castrada, da raça Lhasa Apso. O tutor relatou durante anamnese que notou um nódulo próximo ao ânus, cerca de 2 semanas antes da consulta, e que não notou aumento progressivo ao longo dos dias observados. Durante exame físico, notou-se nódulo entre vulva e ânus, subcutâneo, medindo aproximadamente 3 x 2 cm. Na palpação, verificou-se ausência de aderência, nódulo de consistência macia e com borda regular, no exame macroscópico não havia alopecia da região e não havia lesões ulcerativas. Como exame microscópico, foi solicitada citologia por punção aspirativa por agulha fina (PAAF), as amostras foram fixadas em metanol e coradas no panótico rápido. Posteriormente, no laudo foi descrito moderada celularidade epitelial coesa, exibindo citoplasma poligonal, bem delimitado, amplo e basofílico. Núcleo redondo, cromatina homogênea a rendilhada e nucléolos conspícuos, 1 a 2. Discreta anisocitose e anisocariose. Em permeio celular com acentuada quantidade de neutrófilos e hemácias discretas. Com as alterações descritas em citologia e sem características de malignidade evidentes, o resultado citológico foi sugestivo de adenoma hepatoide associado a um processo inflamatório neutrofílico. A histopatologia para diagnóstico definitivo não pôde ser realizada. Além da citologia, foi solicitado um ultrassom da região para analisar a localização e as margens do nódulo para extração cirúrgica. Como conduta terapêutica, antes do procedimento cirúrgico iniciou-se administração oral de prednisona, para controle da inflamação neutrofílica associada ao sugestivo quadro de adenoma, durante 5 dias. Depois do tratamento prévio medicamentoso, o animal foi submetido a excisão cirúrgica de todo nódulo tumoral, bem como da glândula perianal. Após procedimento, o paciente mostrou resultados satisfatórios, sem complicações pós-cirúrgicas ou recidivas até quando foi acompanhado. Concluiu-se que, mesmo tratando-se de um tumor comum em cães machos, o adenoma hepatoide pode acometer, com menor prevalência, fêmeas castradas e idosas. E mesmo que a citologia aspirativa não seja o método específico para diagnóstico definitivo, é um método investigativo eficaz que consegue guiar o médico veterinário a uma suspeita diagnóstica, além disso, a citologia pode evidenciar alterações microscópicas importantes para descarte de possíveis diagnósticos diferenciais, como o adenocarcinoma hepatoide ou mastocitoma, neoplasias malignas comum em cães, ou alterações sem caráter neoplásico, como a hiperplasia da glândula hepatoide ou abscessos/cistos perianais, que tratam-se de condições de manejo clínico relativamente simples e prognóstico favorável.

Palavras-chave: canino fêmea, diagnóstico diferencial, glândula, neoplasia, região perianal.

AMPUTAÇÃO DE MEMBRO TORÁCICO EM TUCANO-TOCO (RAMPHASTOS TOCO) COM FRATURA EXPOSTA E NECROSE ÓSSEA - RELATO DE CASO

Ana Carolina LIMA¹; Bárbara Silvestre CARLOS²; Larissa Domingues De OLIVEIRA²; Cristiane Laurindo da SILVA²; Murilo Luizon GARCIA²; Maria Eduarda Moreira da SILVA³; Hugo Leonardo Leal de CARVALHO³; Suélem Lavorato de OLIVEIRA⁴.

¹ Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (a.lima26@outlook.com); ² Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos; ³ Médico Veterinário responsável no Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho (drhugollcarvalho@gmail.com); ³ Médica Veterinária no Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho (duda.moreira03@hotmail.com); ⁴ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (suelem.lavorato@unifio.edu.br).

Resumo: A anatomia do membro torácico em aves é composta pela escápula, corácoide, clavícula, úmero, rádio e ulna, sendo a ulna maior que o rádio, carpo, metacarpo e dedos. Esses ossos são pneumáticos e possuem corticais finas, tornando-os suscetíveis a fraturas. A fragilidade óssea, aliada a traumas, frequentemente resulta em lesões complexas que requerem intervenções cirúrgicas específicas. O presente relato descreve o caso de uma ave, fêmea, da espécie *Ramphastos toco* (tucano-toco), 3 anos, encaminhada de um zoológico ao Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho (COI). A paciente apresentava necrose avançada e fratura exposta de rádio e ulna da asa direita, conforme evidenciado em exame radiográfico. Diante à gravidade da lesão e do comprometimento severo dos tecidos adjacentes, optou-se pela amputação completa da asa direita. Durante o preparo anestésico, a indução foi realizada por meio de anestesia inalatória com isoflurano administrado através da máscara de anestesia. Após a indução, procedeu-se a intubação orotraqueal. No entanto, a introdução do tubo endotraqueal desencadeou um reflexo vagal, resultando em apneia e bradicardia, sendo necessária a extubação imediata, o que levou a estabilização dos parâmetros fisiológicos. A manutenção anestésica foi conduzida exclusivamente com isoflurano, administrado por máscara de anestesia inalatória em circuito semi-fechado. Realizou-se a tricotomia e antisepsia da região e a cirurgia procedeu com a desarticulação da articulação escápulo-umeral removendo-se toda a asa direita. A síntese de pele foi realizada com fio nylon 3-0, em padrão simples interrompido. Ainda sob anestesia, foi aplicada terapia de fotobiomodulação utilizando laser terapêutico com o objetivo de estimular a regeneração tecidual, modular a resposta inflamatória e acelerar o processo de cicatrização, esta técnica tem se mostrado eficaz em aves, contribuindo de forma significativa para um pós-operatório mais eficiente. A recuperação anestésica foi satisfatória e a paciente apresentou boa evolução clínica, sem intercorrências. Após o período de estabilização e acompanhamento a ave foi reencaminhada ao zoológico para que pudesse receber os devidos cuidados no pós-cirúrgico. Este caso destaca ser de suma importância a abordagem rápida e multidisciplinar em situações de traumas graves em aves silvestres, ressaltando o papel crucial da cirurgia juntamente com a associação de terapias complementares como a fotobiomodulação para contribuição significativa do sucesso do pós-operatório e reabilitação do paciente.

Palavras-chave: Animais silvestres; Fotobiomodulação; Ortopedia aviária; Reabilitação.

ABORDAGENS DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS EM PACIENTE COM RECIDIVA DE CORPO ESTRANHO GÁSTRICO - RELATO DE CASO

Gabrielly da Silva GOES ¹; Suélem Lavorato de OLIVEIRA ².

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (267410@unifio.edu.br); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (suelem.lavorato@unifio.edu.br).

Resumo: Bezoares são concreções formadas por materiais não digeríveis que se acumulam no trato gastrointestinal, podendo causar obstruções e sinais clínicos variados. Em cães, esses quadros são frequentemente associados a distúrbios comportamentais, como a ingestão compulsiva de objetos não alimentares. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de bezoar gástrico e recidiva por corpo estranho em um cão da raça Dachshund, com enfoque no diagnóstico, tratamento e evolução clínica em dois momentos distintos. Foi atendida uma fêmea, 2 anos, 7,2 kg, que apresentava histórico de coprofagia e hábito de lamber o chão. Após castração, iniciou vômito crônico de coloração amarronzada, semelhante à borra de café, além de salivação excessiva e inapetência parcial. Ao exame físico, apresentava temperatura de 39,4°C e demais parâmetros vitais dentro da normalidade para a espécie canina. Hemograma indicava trombocitose e hipoproteinemia. A radiografia abdominal revelou conteúdo gasoso e estruturas amorfas com radiopacidade elevada. Na ultrassonografia, observou-se presença de corpo estranho volumoso com sombra acústica, preenchendo mais de um terço do estômago. A endoscopia revelou grande quantidade de pelos, folhas, grama e gravetos compactados, formando um bezoar. Embora a endoscopia seja um exame de escolha por ser menos invasivo, nem sempre permite a remoção completa do corpo estranho, sendo necessária, como neste caso, a realização de gastrotomia para remoção total do conteúdo. No pós-operatório, a paciente recebeu fluidoterapia com glicose, amoxicilina (Clamoxyl, 20 mg/kg, VO, BID), tramadol (Tramadol, 4 mg/kg, VO, TID), complexo B (D500, conforme bula, VO, SID) e meloxicam (Maxicam, 0,1 mg/kg, VO, SID). A alimentação foi reintroduzida de forma gradual, com boa recuperação. Após 11 meses do primeiro atendimento, a paciente retornou à clínica com salivação, flatulência e novos episódios de vômito. O ultrassom revelou estômago repleto de líquido e uma estrutura obstruindo o piloro. A endoscopia permitiu a retirada de um pedaço de osso plástico, alojado no piloro e impedindo o esvaziamento gástrico. Foi instituído tratamento com omeprazol (1 mg/kg, VO, SID) por 14 dias, retirado de forma gradativa, e maropitant (Cerenia, 1 mg/kg, VO, SID) por três dias. A recuperação foi rápida, com retorno à alimentação no dia seguinte. Conclui-se que a associação de exames de imagem, endoscopia e abordagem cirúrgica foram fundamentais para o sucesso terapêutico. O caso reforça a importância do acompanhamento contínuo e do manejo comportamental, especialmente em animais com hábitos compulsivos, para prevenção de obstrução e recidivas por ingestão de corpo estranho.

Palavras-chave: Obstrução gástrica, Diagnóstico por imagem, Compulsão alimentar.

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS PERILABIAL EM HAMSTER-SÍRIO (*Mesocricetus auratus*): RELATO DE CASO

Anna Beatriz Lopes FULACHIO¹; Maria Fernanda Tavares MARTINS¹; Maryanna Carolina Nemet
RODELLA²; Raquel Richter NAZARI², Giovanna Gati de SOUZA³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (anna.fulachio@gmail.com);

² Aprimorando no Centro médico veterinário de Ourinhos. ³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (giovanna.souza@unifio.edu.br)

Resumo: O carcinoma de células escamosas (CCE), também conhecido como carcinoma epidermóide, é classificado por uma neoplasia epitelial maligna que se origina da epiderme, sendo frequentemente relacionado à áreas glabras, com evolução variável, possuindo potencial infiltrativo e maior incidência em animais idosos de diversas espécies. Diversos fatores estão associados a sua etiologia, destacando-se a exposição à luz ultravioleta, correlacionada com hipopigmentação epidérmica, ausência de pelos regionais ou distribuição esparsa dos mesmos na pele, características que tornam essas regiões mais suscetíveis e frequentemente afetadas pela patologia. Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi relatar o diagnóstico de um carcinoma de células escamosas em um hamster-sírio (*Mesocricetus auratus*). Diante do exposto, um hamster-sírio (*Mesocricetus auratus*) macho, de 1 ano e 8 meses (animal idoso), deu entrada no hospital veterinário apresentando lesão nodular em região perilabial esquerda, aderido, ulcerado, eritematoso, de consistência firme, medindo aproximadamente 2 cm de diâmetro, com evolução de 7 dias. O exame físico revelou acometimento interno da região labial pela presença do nódulo, entretanto, o mesmo seguia se alimentando como de costume. Além disso, havia presença de alopecia bilateral em região próxima ao pavilhão auricular, com presença de pouca quantidade de secreção discretamente fétida. Desse modo, o exame citológico foi realizado em região oral, revelando moderada presença de células epiteliais agrupadas e individualizadas, com núcleo redondo a oval, cromatina rendilhada, e nucléolos conspicuos únicos. O citoplasma se mostrou amplo, pouco delimitado, basofílico, poligonal e, por vezes, vacuolizado. Notou-se pleomorfismo celular acentuado, anisocariose discreta, raras binucleações e em permeio, moderada presença de hemácias e discreta de neutrófilos. Desse modo, diagnóstico de carcinoma de células escamosas. Após o diagnóstico foi indicado a realização do procedimento de eletroquimioterapia, entretanto, tendo em vista a progressão da doença e a idade do animal, a tutora optou por não realizar, não havendo retorno ao centro hospitalar para mais informações. Diante do apresentado, conclui-se neste relato que o carcinoma de células escamosas pode se apresentar em diferentes espécies e regiões, assim observou-se que o exame citológico é rápido, pouco invasivo, e de grande especificidade diagnóstica para a neoplasia em questão, sendo recomendado para um diagnóstico precoce, assim estabelecendo um tratamento rápido ao paciente.

Palavras-chave: citopatologia, epidermóide, neoplasia epitelial, hamster-sírio.

CRÍPTOCOCOSE DIAGNOSTICADA PELA ANÁLISE DO LÍQUOR EM FELINO – RELATO DE CASO

Cristiane Laurindo da SILVA¹; Barbara Silvestre CARLOS¹; Desirée Verli Correia LEITE²; Maryanna Carolina Nemet RODELLA²; Laryssa Eduarda Campos LOPES³; Breno Fernando Martins de ALMEIDA³; Giovanna Gati de SOUZA³; Vinicius Aquiles Gomes ZAMBONI³.

Medicina Veterinária, UNIFIO. ¹ Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (268819@unifio.edu.br); ² Aprimorandas no Centro Universitário de Ourinhos; ³ Docentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (giovanna.souza@unifio.edu.br)

Resumo: A criptococose é uma micose sistêmica oportunista causada por *Cryptococcus neoformans* e *C. gattii*, com potencial zoonótico. A transmissão ocorre por inalação de esporos ou penetração por lesões cutâneas/mucosas, com predileção pelo trato respiratório superior e possibilidade de disseminação ao sistema nervoso central (SNC). O diagnóstico pode ser realizado por pesquisa de antígeno circulante em soro ou líquido, além de exames citológicos, histopatológicos e cultura fúngica. O objetivo desse trabalho foi relatar o diagnóstico de criptococose em um felino com sinais clínicos neurológicos. Deu entrada em um hospital veterinário, uma felina, SRD, 6 anos, apresentando hiporexia, êmese, tosse, além de sinais clínicos neurológicos como andar cambaleante à esquerda, ataxia proprioceptiva, paresia de membros pélvicos, propriocepção reduzida em membros direitos e reflexos aumentados no mesmo lado. O exame neurológico indicou acometimento assimétrico, com lesões mais proeminentes ao lado direito, em região de tronco encefálico, com envolvimento do nervo trigêmeo (V). Foram recomendados exames de imagem avançada e coleta de líquido cefalorraquidiano (LCR) para investigação de possíveis causas inflamatórias e neoplásicas. Exames laboratoriais revelaram teste rápido para FIV e FeLV Não reagente, GGT aumentada (41,1 UI/L), hiperglicemia (161 mg/dL) e hiperproteinemia (9,3 g/dL). Foi prescrito ondansetrona 4 mg/kg BID por 3 dias e sulfametoxazol + trimetoprim na dose de 15mg/kg BID. No retorno, sem melhora clínica, as alterações laboratoriais anteriores não estavam mais presentes e a tutora optou por tratamento terapêutico orientada dos riscos, dessa forma foi iniciada Prednisolona 5 mg/kg SID. Após sete dias, houve remissão dos sinais neurológicos, e iniciou-se o desmame da medicação. Dois dias após o início do desmame, o animal voltou com leve ataxia proprioceptiva e nistagmo (horizontal, vertical e rotatório). Sem consentimento para novos exames, foi prescrito Sulfa + Trimetoprim (1 cápsula BID) e Prednisolona 5 mg, com retorno em 5 dias. O animal apresentou melhora e, após nova descontinuação dos medicamentos pela tutora, retornou sete dias depois com piora clínica: ataxia proprioceptiva, nistagmo horizontal e presença de “*floridas spots*” no olho direito. O hemograma evidenciou leucopenia (3,1 mil/mm³) por neutropenia (2.449/mm³) e linfopenia (434/mm³) além de hiperproteinemia (8,4). Aguardando tomografia, o tutor relatou espasticidade, movimentos de pedalada e olhos arregalados. Foi retomado tratamento com Sulfa + Trimetoprim (1 cápsula BID por 28 dias). Após quatro dias, houve piora com tremor de intenção, reação postural alterada, ataxia e nistagmo, indicando possível lesão cerebelar. O tratamento seguiu com Sulfa + Trimetoprim. A tomografia descartou afecção no ouvido médio/interno e neoformações graves em encéfalo. Foi recomendado então a realização de coleta e avaliação de líquido cefalorraquidiano (LCR). Diante da recusa do tutor a novos exames, manteve-se o antibiótico. O animal foi internado para reposição hídrica (desidratação de 5%) e suporte intravenoso. Em retorno, apresentava apatia, crise vestibular e neuropatia, sendo prescrita Prednisolona 5 mg/kg BID. Após nova internação com glicemia de 204 mg/dL e sem melhora, optou-se pela eutanásia, porém antes do mesmo, foi realizado coleta de LCR, no qual, o exame do líquido revelou leveduras pleomórficas, de 4–15 µm, esféricas a fusiformes, lisas, encapsuladas, com cápsula clara e homogênea, coradas de rosa a roxo-azulado, com brotamento por base estreita, compatíveis com *Cryptococcus spp.* Conclui-se que a criptococose deve ser considerada um diagnóstico diferencial em gatos com sinais clínicos neurológicos, sendo o exame de líquido essencial para o diagnóstico e tratamento precoces.

Palavras-chave: fungo, levedura, neurológico.

DESCOBERTA INCIDENTAL DE MEGAESÔFAGO POR EXAME DE IMAGEM ASSOCIADO A PNEUMONIA ASPIRATIVA – RELATO DE CASO

Manuela Diar RODRIGUES¹; Fernanda Bagatim FERREIRA¹; Luana Granemann Della GIUSTINA¹; Maria Eduarda Vieira de SOUZA¹; Pamela Vitória Augusto Alves dos SANTOS¹; Rebeca Rodrigues PEDROSO¹; Thiago Bergamo MAZETTO¹; Marcos Cezar SANT’ANNA².

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269102@unifio.edu.br); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (marcos.cezar@unifio.edu.br).

Resumo: O esôfago é um órgão tubular essencial para a condução do alimento da faringe ao estômago. Sua estrutura luminal é relativamente estreita e inicia-se dorsal à cartilagem cricoide da laringe, seguindo a traqueia na região cervical. Inicialmente posicionado à esquerda, o esôfago retorna à linha mediana dorsal próximo à entrada do tórax. No mediastino torácico, após a bifurcação traqueal, o esôfago passa sobre o coração, adentra o hiato esofágico do diafragma e prossegue até se unir ao estômago na região da cárdia. O megaesôfago é uma condição caracterizada pela perda da capacidade do esôfago de realizar movimentos peristálticos adequados, o que resulta em dilatação anormal do órgão. Este estudo tem como objetivo relatar um caso clínico de megaesôfago descoberto de maneira incidental por meio do exame radiográfico para investigar uma suposta pneumonia. O paciente era um canino sem raça definida, fêmea, de 11 anos e pesando 26 kg, que foi levado a uma clínica veterinária localizada na cidade de Salto Grande/SP. O tutor relatou sintomas como sialorreia, episódios de “êmese”, fadiga ao andar e hiporexia. Durante o exame clínico, o animal apresentava apatia e secreção nasal purulenta. Contudo, devido à natureza dos sintomas, a suspeita inicial foi de infecção do trato respiratório. Para investigação foram realizados exames hematológicos como hemograma e bioquímica sérica, bem como exame radiográfico do tórax. O estudo radiográfico evidenciou grande dilatação esofágica generalizada por conteúdo gasoso, sem a presença de corpo estranho radiopaco, sendo compatível, então, com megaesôfago. Esofagograma confirmou a dilatação do lúmen e o trânsito adequado do contraste até o estômago, indicando ausência de obstrução. O exame também revelou sinais de pneumonia com padrão alveolar em lobos cranioventrais. Com base nos achados radiográficos, foi estabelecido o diagnóstico de megaesôfago com pneumonia aspirativa secundária, o tratamento incluiu Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 12,5 mg/kg, VO, BID, durante 8 dias, e modificações no manejo alimentar como elevação da cabeça e pescoço durante as refeições, oferta de alimentos pastosos em pequenas quantidades e distribuídas várias vezes ao dia, visando minimizar as regurgitações e os riscos de pneumonia aspirativa recorrente. O megaesôfago generalizado em cães adultos geralmente é secundário a distúrbios neuromusculares como polirradiculoneurite, que se trata de uma doença imunomediada geralmente decorrente de infecção, outros diagnósticos diferenciais importantes, a miastenia gravis, doença relacionada à produção de anticorpos contra os receptores de acetilcolina, endocrinopatias como hipoadrenocorticismo e hipotireoidismo e tóxica como o botulismo. Conclui-se que o megaesôfago é uma afecção desafiadora, com potencial para complicações graves, como a pneumonia aspirativa. Seu diagnóstico, muitas vezes, ocorre de forma incidental, durante a investigação de sinais clínicos inespecíficos, como a secreção nasal observada neste caso. A dilatação esofágica compromete o transporte adequado do alimento, favorecendo episódios de regurgitação e aspiração. Diante disso, a identificação precoce, o manejo alimentar adequado e a abordagem terapêutica direcionada são essenciais para a melhora clínica e prevenção de recidivas. Além disso, é fundamental considerar e investigar as possíveis causas subjacentes, especialmente doenças neuromusculares e endócrinas, para um diagnóstico definitivo e conduta eficaz.

Palavras-chave: canino, broncopneumonia, dilatação esofágica, exame radiográfico, regurgitação.

DIAGNÓSTICO E ORIENTAÇÃO CLÍNICA EM PACIENTE CANINA COM HÉRNIA PERITONIOPERICÁRDICA

Maria Fernanda Tavares MARTINS¹; Anna Beatriz Lopes FULACHIO¹; Gabriel Moraes ARRUDA¹; Desireé Verli Correia LEITE²; Iara Souza SANTANA²; Marcos Sant ANNA³

¹Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (mariafernandatavares6@gmail.com); ²Aprimorando no Centro médico veterinário de Ourinhos. ³Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (marcos.cezar@unifio.edu.br).

Resumo: A hérnia diafragmática peritoniopericárdica (HDPP) é uma patologia congênita na qual há comunicação entre abdômen e saco pericárdico. Sua principal característica é a falha no desenvolvimento do diafragma e pericárdio, levando à comunicação entre o espaço pericárdico e cavidade peritoneal, com isso ocorre a migração de órgãos abdominais para dentro do saco pericárdico. O objetivo do trabalho foi relatar o diagnóstico incidental e conduta clínica de uma paciente canina com HDPP. Uma cadela, sem raça definida, de 2 anos e 8 meses de idade com histórico de anorexia, episódios diários de vômito de coloração amarelada e diarreia mucoide após ingestão acidental de plantas ornamentais (bromélia). Ao exame físico, notou-se discreto eritema abdominal e linfonodo poplíteo reativo. abdominal paciente passou por ultrassonografia abdominal que revelou sinais de hepatopatia aguda ou tóxica, além de presença de pequena quantidade de líquido em alças intestinais sugestiva de enterite inespecífica. Em exames hematológicos foi evidenciado discreta trombocitopenia, presença de macroplaquetas e presença de hemólise. Amostra de sangue foi encaminhada para reação em cadeia da polimerase (PCR) para diagnóstico de erliquiose e anaplasiose. A paciente foi hospitalizada para terapia suporte com fluidoterapia, omeprazol 1 mg/kg IV SID, citrato de maropitant 0,1 ml/kg SC SID, e doxiciclina 6,67 mg/kg PO SID. Durante o internamento foi observado episódio de taquipneia que foi investigado por meio de ultrassonografia torácica que revelou a presença de baço e estômago em cavidade torácica, com íntima relação com o coração e envolvido pelo saco pericárdico, promovendo deslocamento cardíaco a direita, sugerindo o diagnóstico de HDPP. Para maior elucidação do quadro, realizou-se exame radiográfico do tórax onde foi possível observado importante aumento da silhueta cardíaca de radiopacidade heterogênea, tecidos moles e gasoso, devido a herniação do estômago para o saco pericárdico. Diante dos achados, optou-se pela estabilização clínica da paciente com a manutenção do tratamento para hemoparasitose, pois os principais sinais clínicos não estavam aparentemente relacionados a HDPP. Após 72h de internamento a paciente teve melhora clínica e foi encaminhada para tratamento domiciliar com doxiciclina. Não há consenso na literatura sobre a necessidade da correção da HDPP em pacientes sem sintomas relacionados, alguns estudos mostram sobrevida semelhante, outros relatam a ocorrência de tamponamento cardíaco e necessidade de intervenção emergencial. No caso em questão, a tutora foi orientada pela necessidade de correção, uma vez que, estando o estômago herniado, há risco de dilatação e tamponamento cardíaco. A paciente apresentou melhora do quadro de hemoparasitose, e os tutores informaram que aguardariam recuperação financeira para dar seguimento à correção cirúrgica. No entanto, até o momento, não retornaram para continuidade do tratamento.

Palavras-chave: Ultrassonografia torácica, hérnia congênita, exame radiográfico, canina.

DOENÇA MIXOMATOSA DA VALVA MITRAL EM CÃO DA RAÇA PITBULL – RELATO DE CASO

Rebeca Rodrigues PEDROSO¹; Tatiane Maria PRESSANTO¹; Beatriz Pereira PASQUALINI²;
Gabriela Diniz da SILVA²; Ana Beatriz dos Santos BRAMBILLA²; Gabriel Henrique Nunes de
LIMA²; Manuela Diar RODRIGUES²; Marcel Gambin MARQUES³

¹Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (265943@unifio.edu.br); ²
Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos
(marcelvetcardio@hotmail.com).

Resumo: A degeneração mixomatosa da valva mitral é uma afecção que acomete diversos animais, predominantemente cães de pequeno porte, idosos e machos. No entanto, ainda é incomum os relatos dessa doença em cães de grande porte. Diante disso, o objetivo deste trabalho é relatar um caso de degeneração mixomatosa da valva mitral em um cão de grande porte. No Centro Médico Veterinário UNIFIO, foi atendido um cão macho, da raça Pitbull, com 13 anos de idade. O animal apresentava como queixas principais o aumento do volume abdominal, cansaço fácil e anorexia com duração de 13 dias. Ao exame físico, durante a avaliação abdominal, foi realizado o teste de balotamento, que resultou positivo, sendo indicativo de ascite. Durante a ausculta cardíaca, foi identificada uma frequência de 180 bpm, acompanhada de um sopro grau III/VI no foco mitral, com ritmo acelerado e irregular. Para uma avaliação cardiológica mais precisa, o paciente foi encaminhado para ecocardiograma. A sedação foi realizada com butorfanol 1% (0,1 mg/kg), sendo o animal posicionado em decúbito lateral. O exame evidenciou doença mixomatosa da valva mitral, com remodelamento significativo do átrio e ventrículo esquerdo. Foi observada presença de flail no segmento A2 (projeção do folheto valvar para o átrio esquerdo, geralmente por ruptura de cordoalhas tendíneas), falha de coaptação nos segmentos A2 e P2, além da presença de gap (distância entre os folhetos que confirma falha de coaptação e contribui para regurgitação mitral). O eletrocardiograma (ECG) evidenciou fibrilação atrial, caracterizada pela ausência de ondas P, ritmo rápido e irregular. A arritmia foi classificada como crônica, uma vez que o paciente se apresentava estável, chegando caminhando mesmo em ritmo arritmico. Em seguida, realizou-se abdominocentese, com drenagem de aproximadamente 1,8 litros de líquido ascítico avermelhado, coletando-se amostra para análise laboratorial, que revelou transudato asséptico, comum em cães cardiopatas. Para tratamento domiciliar, foi instituída a seguinte terapia medicamentosa: digoxina (0,004 mg/kg): 0,25 mg, reduzindo a condução elétrica pelo nodo atrioventricular. Furosemida (2,3 mg/kg): 40 mg, e espironolactona (2,8 mg/kg): 100 mg, ambos com ação diurética. Enalapril (0,3 mg/kg): 10 mg, como inibidor da enzima conversora da angiotensina e pimobendan (0,25 mg/kg): 6,4 mg, com ação vasodilatadora e efeito inotrópico positivo. Os medicamentos foram prescritos para uso contínuo, até novas orientações. Após sete dias, o paciente retornou com melhora clínica evidente com o tratamento instituído. Mostrava-se ativo, sem sinais de ascite. No ECG, observou-se a persistência da arritmia atrial, embora com frequência reduzida. Foi orientado o acompanhamento semestral e a importância da realização do exame holter para avaliação contínua da condução elétrica cardíaca por 24 horas. Cães de grande porte possuem átrios fisiologicamente maiores, com isso, há um aumento na suscetibilidade de arritmias supraventriculares devido à maior área para formação de substratos sendo o principal mecanismo da fibrilação atrial. O tratamento instituído visa controlar sintomas e restabelecer a função cardíaca, melhorando a qualidade de vida do paciente. Conclui-se que, embora incomum, a degeneração mixomatosa da valva mitral pode acometer cães de grande porte e deve ser considerada no diagnóstico diferencial de cardiopatias nessa população.

Palavras-chave: Arritmia, ascite, supraventricular.

É POSSÍVEL TREINAR UM SUÍNO PARA COLHEITA DE SÊMEN EM GRANJAS DE PEQUENO PORTE? UM RELATO DE CONDICIONAMENTO REPRODUTIVO

Maria Eduarda Zambelli Silva de OLIVEIRA¹; Samuel Pereira de SOUZA¹; Eder de Almeida SELA¹; Ana Luísa Santos da SILVA¹; Matheus Ribeiro Ferreira MOREIRA¹; Luiz Gustavo Cardoso Vieira dos SANTOS¹; Ana Luísa Belasque Estevam MOREIRA¹; Lucas Emanuel Ferreira CANUTO²

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos*
(mariaed_zambelli@outlook.com)

² *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos*
(Lucas.emmanuel@unifio.edu.br)

A Suinocultura Industrial Brasileira destaca-se mundialmente, com sua viabilidade econômica atrelada à eficiência reprodutiva, especialmente dos machos. No manejo tradicional, a proporção macho: fêmea é de 1:20 a 1:25. Machos de 10 a 12 meses realizam no máximo 4 montas controladas por semana (2 fêmeas cobertas). Com a inseminação artificial, um ejaculado gera 15 a 25 doses, possibilitando inseminar 7 a 12 fêmeas, permitindo que um macho atenda de 150 a 300 fêmeas anualmente. Potencializando sua capacidade reprodutiva, viabilizando a venda de doses frescas e refrigeradas, eliminando a necessidade de transporte do reprodutor. Muitos pequenos produtores enfrentam dificuldades na aplicação da técnica, devido à escassez de informações práticas e acessíveis, além da percepção equivocada de que seu uso se restringe à grandes unidades de produção. A maior barreira é a falta de informação prática, e não a dificuldade técnica, reforçando a necessidade de seu ensino e aplicação no campo. O objetivo do presente trabalho foi relatar a experiência de condicionamento e coleta de sêmen de um macho suíno jovem e sem experiência reprodutiva, demonstrando a viabilidade prática, a simplicidade do manejo e a aplicabilidade da técnica para pequenos produtores. Um macho suíno TN70 x Duroc, nove meses, 200kg, alojado em baia individual, iniciou o processo de treinamento para colheita de sêmen com o método mão enluvada, em janeiro de 2025. Para o procedimento, utilizou-se um manequim artificial acolchoado com base de metal, em um local fechado com dimensões 2 x 2,8 m, impossibilitando o contato com as fêmeas. O procedimento de treinamento consistiu inicialmente na exposição do animal ao manequim por 10 a 15 minutos para familiarização. Em seguida, o Médico Veterinário adentrava à baia e, como estímulo olfativo, aplicava papel toalha embebido em urina de fêmeas no focinho do animal e no manequim. Estímulos táteis, como massagem na região prepucial, foram utilizados para dessensibilização progressiva e facilitação da manipulação peniana. O número de estímulos era limitado a três sessões diárias, a fim de evitar estresse ou associações negativas. No quinto dia, o animal apresentava resposta positiva, demonstrando maior aceitação e facilidade em realizar a monta no manequim. No oitavo dia, o animal já estava completamente condicionado e realizando a ejaculação completa. As colheitas, com duração de 15 a 20 minutos, eram seguidas de um reforço positivo com açúcar. Ressalta-se que, nas fases iniciais, o treinamento era realizado no período da manhã; após a finalização dessa etapa, os horários passaram a ser alternados, além disso o reprodutor nunca havia recebido treinamento, mas tinha contato com as matrizes e inclusive utilizado como rufião, para estimular a puberdade sexual. Conclui-se que o treinamento e a coleta de sêmen em machos suínos jovens podem ser realizados com eficiência em curto prazo, utilizando métodos simples e de baixo custo. A adoção dessa técnica em sistemas de produção representa uma estratégia viável para otimização reprodutiva, aumento da autonomia técnica e potencial geração de renda por meio da comercialização de doses.

Palavras-chave: Baixo custo, Doses inseminantes, Suinocultura, Sustentabilidade, Treinamento.

EFICÁCIA DE TERAPIA HOMEOPÁTICA COMO TRATAMENTO PARA PAPILOMATOSE BOVINA – RELATO DE CASO

Thiago Bergamo MAZETTO¹; Ana Luísa Belasque Estevam MOREIRA²; Matheus Ribeiro Ferreira MOREIRA²; Samuel Pereira de SOUZA²; Manuela Diar RODRIGUES²; Ana Luísa Santos da SILVA²; Rebeca Rodrigues PEDROSO²; Lucas Emanuel Ferreira CANUTO³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (270232 unifio.edu.br); ² Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos; ³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (lucas.emmanuel@unifio.edu.br).

Resumo: A papilomatose bovina é uma doença causada por um vírus pertencente à família Papillomaviridae, chamado Papilomavírus Bovino (BVP), mundialmente conhecida por seu alto poder de transmissão através do contato direto com animais ou fômites, tais como cercas, cochos, ordenhadeiras mecânicas, agulhas, entre outros. Além de demandar ao produtor vastos prejuízos econômicos, os tratamentos utilizados incluem remoção cirúrgica, cauterização das lesões e aplicação de vacina autógena. A doença é caracterizada pelo aumento excessivo de células basais formadoras de “verrugas” em diversificadas regiões do corpo do animal, especialmente, cabeça, pescoço, ao redor dos olhos, úberes e tetos. Este trabalho tem como objetivo relatar o caso acompanhado em um sítio no interior de São Paulo, de uma fêmea bovina, com 5 meses de idade, da raça girolando, que havia sido levada à atendimento médico veterinário por apresentar lesões cutâneas verrucosas nas regiões do pescoço e orelhas. Por se tratar de uma doença de diagnóstico clínico, após realização de anamnese e exame físico cuidadoso, foi possível alcançar o diagnóstico de papilomatose bovina. Partindo do diagnóstico, como forma de precaução e segurança, tanto do próprio animal acometido, quanto dos demais animais existentes na propriedade, foi orientado que o animal fosse mantido em piquete separado do restante do rebanho até finalização de tratamento e verificação de melhora das lesões existentes. O tratamento foi iniciado através da alimentação individual da novilha, por sua maior facilidade de aceitação, misturando-se 10 quilos de silagem de milho com 10 gramas de homeopatia animal duas vezes ao dia, os princípios ativos eram Causticum hahnemanni, Thuya occidentalis e sacarose q.s.p, por um período ininterrupto de um ano. Já nos primeiros meses do início da prática terapêutica, foi possível verificar melhora parcial das lesões presentes na paciente, pela simples análise visual, notou-se a redução da quantidade de verrugas nas regiões afetadas. Com o seguimento ininterrupto da técnica terapêutica pelos meses subsequentes, a constatação do sucesso da terapia homeopática foi surpreendente ao ser possível constatar, através de uma nova anamnese e exame clínico do animal, a inexistência de lesões verrucosas. Com o satisfatório resultado do tratamento, o proprietário autorizou que o animal fosse mantido em acompanhamento periódico, para controle de eventual recidiva da doença. O caso em questão despertou a atenção e a percepção de que a fase da desmama é a de maior incidência de transmissão da papilomatose, especialmente pelo fato de o animal estar propício às afecções por conta da sua baixa imunidade. Entretanto, embora não amplamente divulgado ou sequer empregado com frequência, a utilização da terapia homeopática, da forma correta e pelo período adequado, mostrou-se amplamente eficaz no tratamento das lesões verrucosas, impedindo a propagação da doença para outros animais do rebanho, além de ser um tratamento de baixo custo, sem risco de toxicidade ou presença de resíduos no leite e na carne.

Palavras-chave: Imunidade, lesões verrucosas, papilomatose, terapia homeopática.

FOTOSENSIBILIZAÇÃO TIPO I EM BEZERRO NEONATO ASSOCIADA À TRANSFERÊNCIA COLOSTRAL DE COMPOSTOS FOTODINÂMICOS

Pâmella Nadorne Matussi NAVARRO¹; Maria Eduarda Zambelli Silva de OLIVEIRA²; Daniel Primenta ANSELMO²; Gustavo Rocha MAIOQUE²
Tayna Rosendo da SILVA³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos
(266585@unifio.edu.br);

³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos
(tayna.rosendo@unesp.br)

A fotossensibilização é uma condição cutânea causada por substâncias fotodinâmicas que provocam lesões ao contato com a luz solar, sendo rara em neonatos. Pode ser primária, por ingestão direta de compostos fotossensibilizantes, ou secundária, associada ao acúmulo de substâncias endógenas devido à disfunção hepática. Essa condição gera prejuízos econômicos ao produtor, como perdas no ganho de peso, gastos com medicamentos e mortalidade. Este trabalho relatou um caso clínico de fotossensibilização em bezerro recém-nascido, com investigação da via de exposição à substância fotossensibilizante e a possível correlação com a dieta materna. O objetivo foi descrever um caso de lesões cutâneas em bezerro neonato, diagnosticado com fotossensibilização tipo I, sugerindo a transmissão de substâncias fotodinâmicas via colostro, resultante da ingestão, pela matriz, de plantas tóxicas como *Cestrum* spp. e *Crotalaria* spp. O bezerro apresentou eritema difuso, descamação e crostas finas em regiões despigmentadas (focinho, ventre), sem prurido ou alterações hepáticas. Adotou-se manejo ambiental exclusivo (restrição à luz solar), com melhora clínica após 15 dias. Os exames hepáticos apresentaram GGT e AST dentro dos valores de referência, com GGT de 68 U/L (referência: até 200 U/L) e AST de 150 U/L (referência: 60 a 280 U/L), indicando que ambos os parâmetros estavam dentro da normalidade, afastando fotossensibilização secundária, que envolveria acúmulo de fagopirina por disfunção hepática. O histórico revelou que a matriz se alimentava de pastagem *Brachiaria decumbens*, sendo considerada a possibilidade de transferência de substâncias fotodinâmicas por meio do colostro ou leite materno, mesmo na ausência de sinais clínicos na vaca. Após cerca de 15 dias, observou-se melhora clínica progressiva, com regeneração da epiderme, início de crescimento da pelagem e cessação do aparecimento de novas lesões cutâneas. Conclui-se que fotossensibilização tipo I pode ocorrer em neonatos mesmo sem exposição direta a agentes tóxicos, sendo possível a transmissão de compostos fotodinâmicos pela via colostrada, quando a matriz consome determinados tipos de forragem. A avaliação hepática foi essencial para excluir formas secundárias e orientar o manejo. A abordagem baseou-se apenas em controle ambiental e mostrou-se eficiente na resolução do quadro clínico.

Palavras-chave: colostro, saponinas, dermatopatias, *brachiaria decumbens*.

FRATURA TRAUMÁTICA EM BEZERRO: ALTERNATIVA TERAPÊUTICA POR AMPUTAÇÃO.

Ederson de Almeida SELA¹; Daniel Pimenta¹; Maria Eduarda Zambelli da silva OLIVEIRA¹; Daniel Pimenta ANSELMO¹; Rebeca Rodrigues PEDROSO¹; Samuel Pereira de SOUZA¹; Tayna ROSENDO²

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (edersonsela@gmail.com); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (tayna.silva@unifio.edu.br)

Resumo: A bovinocultura exerce papel estratégico na economia brasileira, com predominância do manejo extensivo, sobretudo em pequenas e médias propriedades. Apesar de sua viabilidade econômica, esse sistema expõe neonatos a maiores riscos de traumas físicos, frequentemente resultando em fraturas expostas, contaminadas ou infectadas, dificultando a recuperação clínica. Nesses casos, a amputação pode representar a única alternativa viável para garantir o bem-estar e viabilizar a permanência produtiva do animal até o abate. Este trabalho tem por objetivo relatar um caso de amputação da porção distal da tíbia em bezerro de 35 dias de vida e aproximadamente 65 kg, criado em regime extensivo, com fratura exposta de tíbia, em região de metáfise distal do membro. associada a miíase. O protocolo anestésico incluiu sedação com xilazina (0,1 mg/kg) e indução com ketamina (2 mg/kg), não houve necessidade de manutenção. Após antissepsia, aplicou-se garrote proximal para controle hemostático e procedeu-se à incisão cutânea planejada para recobrimento adequado do coto. A dissecação foi realizada por planos anatômicos, com ligadura vascular dos principais feixes tibiais, lateral e medial, preservando-se os nervos adjacentes. A osteotomia na metáfise distal de tíbia, foi executada com serra Gigli. Os planos musculares foram suturados com fio absorvível padrão simples interrompido (poliglactina 910 PGLA®), e a pele, com fio não absorvível (nylon 2-0; Shalon®) em padrão horizontal interrompido. O pós-operatório incluiu meloxicam (0,6 mg/kg, SID) por 5 dias e penicilina benzatina (20.000 UI/kg; SID) por 2 dias, além de cuidados locais com a ferida, restrição de locomoção e suporte para manutenção em estação. A recuperação clínica foi considerada satisfatória nas primeiras semanas, com bom ganho ponderal e sem complicações locomotoras imediatas. Conclui-se que a amputação, embora rara em bovinos de produção, pode ser uma alternativa eficaz em casos de fraturas inviáveis, permitindo o aproveitamento econômico do animal. No entanto, destaca-se a necessidade de monitoramento do membro contralateral, uma vez que sobrecarga compensatória pode resultar em claudicação crônica ou períodos prolongados em decúbito. Recomenda-se o descarte precoce ao atingimento do peso ideal, minimizando riscos e garantindo retorno produtivo.

Palavras-chave: Amputação, Osteotomia, Produtivo.

LEISHMANIOSE CANINA DETECTADA POR *SWAB* NASAL- RELATO DE CASO

Bárbara Silvestre CARLOS¹; Larissa Domingues De OLIVEIRA²; Élery Willian Da Silva ALMEIDA²; Ana Carolina LIMA²; Cristiane Laurindo da SILVA²; Paula de Oliveira LIMA³; Ana Beatriz Grandisolli VENTRICCI³; Suélem Lavorato de OLIVEIRA⁴.

¹Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (basilvestrec@gmail.com);

²Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos; ³Médica Veterinária do Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho; ⁴Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (suelem.lavorato@unifio.edu.br).

Resumo: A leishmaniose canina é uma doença infecciosa causada pelo protozoário *Leishmania spp.*, transmitido por meio da picada de flebotomíneos em especial o mosquito-palha (*Lutzomyia longipalpis*). Acomete principalmente cães em regiões endêmicas e pode apresentar formas clínicas variadas, desde assintomática até grave. O presente relato descreve o caso do paciente canino macho, da raça Pastor Alemão, com 4 anos de idade, atendido no Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho (COI), com queixa principal de diarreia. Durante a avaliação clínica e laboratorial inicial, foi identificada trombocitopenia (124.000 plaquetas/ μ L). O teste rápido para *Ehrlichia canis* foi positivo, sendo instituído o tratamento adequado com uso de doxiciclina por 28 dias, o qual resultou em melhora clínica. Entretanto, 10 dias após a consulta, o paciente retornou apresentando epistaxe, sem causa evidente. Novos exames laboratoriais evidenciaram trombocitopenia e anemia, levantando suspeitas de possível reinfecção por *Ehrlichia canis*, babesiose ou até mesmo um tumor venéreo transmissível (TVT). Como continuidade da investigação, foi coletado *swab* nasal para análise citológica. Decorridas duas semanas, o animal apresentou agravamento do quadro de epistaxe, sendo necessário o seu internamento. Após dois dias, o resultado da citologia do *swab* nasal revelou acentuada celularidade com predomínio de macrófagos e neutrófilos, além da presença de formas amastigotas compatíveis com *Leishmania spp.* Ao revisar o histórico do paciente, foi identificado que o mesmo havia sido adquirido em um canil na cidade de Bauru-SP, área endêmica para leishmaniose visceral canina. Diante da confirmação citológica, a suspeita foi oficialmente notificada ao Departamento de Zoonoses de Ourinhos-SP. Um mês depois, foi realizada coleta de sangue para sorologia e punção de linfonodos para confirmação diagnóstica. A partir da confirmação da leishmaniose, associou-se o quadro de epistaxe e trombocitopenia à manifestação clínica da doença. O tratamento foi instituído com Alopurinol® e Milteforano®, conforme protocolo terapêutico para leishmaniose canina. Contudo, após o início do tratamento, não houve mais retorno dos tutores à clínica veterinária, impossibilitando o acompanhamento da evolução do caso. Este relato destaca a importância da abordagem diagnóstica ampla e da valorização do histórico epidemiológico em cães provenientes de regiões endêmicas para doenças infecciosas, como a leishmaniose. A apresentação clínica com epistaxe e alterações hematológicas inespecíficas, inicialmente atribuídas a outras hemoparasitoses, reforça a necessidade de considerar a leishmaniose como diagnóstico diferencial, principalmente em casos refratários ou com sinais atípicos.

Palavras-chave: Protozoonose; Veterinária clínica; Infecção; Diagnóstico laboratorial.

LINFADENITE SÉPTICA EM CÃO - RELATO DE CASO

Cristiane Laurindo da SILVA¹; Paula Lima de OLIVEIRA²; Ana Beatriz Grandisolli VENTRICCI²; Maria Eduarda Moreira da SILVA²; Ana Carolina LIMA¹; Bárbara Silvestre CARLOS¹; Rafael Xavier Benito de LIMA¹; Breno Fernando Martins de ALMEIDA³

Medicina Veterinária, UNIFIO. ¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (268819@unifio.edu.br); ² Médicas Veterinárias no Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho – Ourinhos SP, ³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (breno.fernando@unifio.edu.br)

Resumo: A linfadenite séptica é uma inflamação dos linfonodos causada por infecção bacteriana, geralmente secundária a feridas ou infecções cutâneas. É mais comum em animais jovens e pode afetar um ou múltiplos linfonodos. Os sinais clínicos incluem aumento de volume, dor, calor local e em casos avançados, formação de abscessos com supuração. As bactérias frequentemente envolvidas são *Staphylococcus* spp. e *Streptococcus* spp.. O diagnóstico é feito por exame clínico, citologia e cultura bacteriana. O tratamento envolve antibióticos, drenagem do conteúdo purulento e cuidados com a ferida, sendo essencial a identificação e controle da infecção primária. Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi relatar um caso de linfadenite séptica em cão, destacando os principais achados clínicos, laboratoriais e a conduta terapêutica adotada. Um cão da raça Pastor Belga com 4 anos de idade, foi atendido no Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho com queixa de inapetência, apatia e êmese. As análises laboratoriais revelaram pancitopenia (anemia com VG de 19% sendo o IR 37-55%, do tipo normocrômica normocrômica arregenerativa com reticulócitos de 4.180/ μ L (0 a 10.000/ μ L anemia não regenerativa); leucopenia de $0,8 \times 10^9/L$ com IR de 6,0-17,0 $\times 10^9/L$ e trombocitopenia de 25.000 $\times 10^6/L$ pelo IR de 160.000-430.000 $\times 10^6/L$) e teste imunocromatográfico para detecção de anticorpos anti-*Ehrlichia canis* reagente. Foi iniciado o tratamento imediato com doxiciclina 6mg/kg BID. Decorridos 4 dias, o animal retornou apresentando aumento bilateral de linfonodos submandibulares, cuja citologia revelou intensa presença de bactérias do tipo cocos. A amostra enviada para cultura bacteriana identificou a presença de *Staphylococcus* spp. e bacilo Gram-negativo não identificado. O antibiograma revelou sensibilidade apenas para amoxicilina com clavulanato e cloranfenicol. Foi adotado tratamento com cloranfenicol 17,85 mg/kg, porém o animal apresentou êmese intensa, desse modo, optou-se por retomar o uso de doxiciclina, o antibiótico em uso até a conclusão do antibiograma, que mesmo apresentando resistência no exame, levou à melhora clínica e laboratorial do paciente. O animal apresentou queda do hematócrito 7 e 12 dias após o atendimento, chegando à 11%, passando por duas transfusões sanguíneas ao longo do tratamento. Cinco dias após o início do tratamento, o paciente apresentou melhora clínica com discreta diminuição dos linfonodos e leucócitos totais de $4,4 \times 10^9/L$ (IR de 6,0-17,0 $\times 10^9/L$) O objetivo clínico era estabilizar o animal para que pudesse ser feito mielograma, para assim auxiliar no diagnóstico da causa das alterações hematológicas, porém com a melhora clínica do paciente, o tutor optou por não seguir com a investigação. Embora não se tenha determinado a origem da linfadenite séptica e se todas as alterações laboratoriais observadas eram decorrentes desse processo patológico, o diagnóstico laboratorial foi crucial para determinar a condução do caso e melhora do paciente. Desse modo, conclui-se que a linfadenite séptica deve ser um diagnóstico diferencial para cães que apresentam aumento de volume e alterações inflamatórias em regiões de linfonodos, sendo essencial a realização de exame citológico e cultura bacteriana para diagnóstico e tratamento dessa afecção.

Palavras-chave: bactéria, canino, cultura, linfonodo.

LINFOMA EM FELINO – RELATO DE CASO

Ana Raquel Gama DURANTE¹; Iara Souza SANTANA¹; Rafaelly Rodrigues LORENTE²; Gabriela ANGILELLI³; Desirée Verli Correia LEITE⁴; Isabela Mariano da COSTA³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269892@unifio.edu.br.); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (isabelamariano@gmail.com)

Resumo: O linfoma é a neoplasia hematopoiética mais comum em gatos, representando até 50% dos tumores malignos na espécie. Surge da proliferação de linfócitos malignos e pode afetar diversos órgãos, com predileção por baço, fígado, medula óssea e linfonodos. Pode acometer felinos de qualquer faixa etária, entretanto a maior incidência é em adultos e idosos. O respectivo trabalho teve como objetivo relatar um caso de linfoma em uma felina sem raça definida, fêmea, com 12 anos de idade, que foi atendida no Hospital Veterinário. O animal chegou com queixa de estar lacrimejando há 7 dias, foi administrado Enrofloxacino 50mg $\frac{1}{4}$ do comprimido, 4 dias, SID sem prescrição, dispnéia, apatia, anorexia e disfagia. O exame físico mostrou um possível pólipso nasal de aspecto hemorrágico e obstrutivo, no mais, não apresentava outras alterações. Os dados dos exames laboratoriais de início revelaram no hemograma e no perfil bioquímico uma leucocitose por neutofilia e linfopenia, além de agregação plaquetária e macroplaquetas, icterícia 1+, aumento de ALT, discreto aumento de globulinas e proteína total. Para uma análise mais precisa foi solicitado uma radiografia do tórax e dos seios nasais, nesta encontrou-se apenas um aumento de radiopacidade de líquido/tecidos moles em cavidade nasal esquerda. Em seguida realizaram uma citologia do possível pólipso nasal e observou-se características neoplásicas compatíveis com o quadro de linfoma, como anisocitose e anisocariose moderados, amoldamento nuclear e pleomorfismo nuclear discreto. Requisitou-se também um exame ultrassonográfico, visto que alguns parâmetros estavam fora da normalidade, neste foi encontrado uma esplénomegalia, aumento da ecogenicidade renal e perda da relação e definição corticomedular além de pelve renal dilatada de conteúdo anecogênico compatíveis com possível Insuficiência Renal Crônica (IRC), possível hepatopatia aguda e achados indicativos de Doença Inflamatória Intestinal (DII). O tratamento indicado para a neoplasia citada é o protocolo quimioterápico “CHOP” que consiste em 19^o sessões/semanas onde na 1^a semana utiliza-se Vincristina nesse caso 0,5mg/m² no volume de 0,12mL IV, na 2^a semana Ciclofosfamida 200mg/m², 50mg manipulado VO, na 3^a semana Vincristina novamente na mesma dose e finaliza na 4^a semana com Doxorubicina 30mg/mL, 25mg/m² no volume de 3,12mL IV antes de fazer uma pausa na 5^a semana, repetido a mesma ordem até completar o período citado anteriormente, além de que nas 4^a primeiras semanas associar-se à Prednisona que inicia-se com 2mg/kg e vai retirando pela metade. A paciente retornou por mais cinco semanas para realizar o tratamento, entretanto não apresentou melhora, sendo recomendada a eutanásia. Contudo, este caso destaca a importância do diagnóstico precoce e da investigação sistemática em felinos com sinais inespecíficos, visando o manejo adequado de neoplasias. A resposta desfavorável ao tratamento reforça o prognóstico reservado em casos avançados.

Palavras-chave: Gatos, IRC, Linfoma, Quimioterapia

O USO DA ANESTESIA INFILTRATIVA POR TUMESCÊNCIA EM MASTECTOMIA UNILATERAL EM OVELHA: RELATO DE CASO

Larissa Natália BENEDITO¹; Barbara Maria Gonçalves SILVA¹; Beatriz Pereira PASQUALINI²; Thainá Alves SIMÃO²; Rebeca Rodrigues PEDROSO²; Isabela Mariano da COSTA³

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (larissanatalia330@gmail.com);* ² *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (isabela.costa@unifio.edu.br).*

Resumo: A utilização da anestesia infiltrativa pela técnica de tumescência tem ganhado destaque na medicina veterinária, devido à sua capacidade de proporcionar analgesia trans e pós-operatória prolongada, além de apresentar baixo custo. Entre os principais benefícios para o paciente, destacam-se a redução do consumo de anestésicos voláteis durante o procedimento cirúrgico, a minimização de efeitos colaterais sistêmicos e uma recuperação pós-operatória mais estável e confortável. Essa técnica consiste na anestesia regional da pele e do tecido subcutâneo, com infiltração de grandes volumes de anestésico local diluídos em solução fisiológica permitindo que amplas áreas de tecido sejam bloqueadas. É comumente utilizada em mastectomia em cadelas, porém há poucos relatos descritos em pequenos ruminantes. A tumescência provoca o aumento volumétrico dos tecidos, separando-os e criando um plano de clivagem mais fácil para a cirurgia. O presente trabalho tem como objetivo relatar a utilização da técnica de tumescência em uma ovelha submetida à mastectomia. A ovelha em questão estava alojada na Fazenda Experimental do Hospital Veterinário Roque Quagliato, apresentando um quadro de mastite gangrenosa. Diante da gravidade da afecção, foi indicada a realização de uma mastectomia unilateral. O procedimento cirúrgico foi realizado a campo e como anestésico dissociativo foi administrado xilazina 10% (0,01mg/kg) intravenosa. Foi realizada a infiltração da solução tumescente a 0,16% por via subcutânea, utilizando cânula de Klein. A solução tumescente é composta por lidocaína e adrenalina diluídas em soro fisiológico. A solução foi previamente resfriada a uma temperatura entre 8 °C e 12 °C, o que contribuiu para potencializar o efeito vasoconstritor da adrenalina, reduzir o fluxo sanguíneo local e prolongar o tempo de ação anestésica, proporcionando maior conforto e estabilidade ao animal durante o procedimento. O uso da técnica resultou em um pós-operatório favorável, uma vez que a infiltração do anestésico em grandes volumes promoveu sua permanência prolongada nos tecidos, estendendo o tempo de analgesia e contribuindo para o conforto do animal. No presente caso, sua aplicação demonstrou ser uma alternativa eficaz e segura, principalmente em situações que exigem intervenções cirúrgicas extensas, como a mastectomia unilateral. Este relato contribui para a ampliação das alternativas anestésicas em pequenos ruminantes e reforça a necessidade de mais estudos sobre a aplicação da tumescência na medicina veterinária nas espécies de produção.

Palavras-chave: Analgesia, Cirúrgico, Gangrenosa, Mastite, Técnica.

O USO DO ÓLEO OZONIZADO DE GIRASSOL EM CICATRIZAÇÃO PÓS MASTECTOMIA BILATERAL: RELATO DE CASO

Larissa Natália BENEDITO¹; Beatriz Pereira PASQUALINI¹; Thainá Alves SIMÃO²; Rebeca Rodrigues PEDROSO²; Gabriela Diniz da SILVA²; Gabriel Henrique Nunes de LIMA²; Karolyne Fernandes PARRA²; Suélem Lavorato OLIVEIRA³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (larissanatalia330@gmail.com); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (suelem.lavorato@unifio.edu.br).

Resumo: A mastectomia bilateral é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção das glândulas mamárias frequentemente associado a complicações no pós-operatório, como deiscência de pontos, inflamação e infecção. Como trata-se de uma cirurgia de grande extensão a mastectomia bilateral não é indicada em pequenos animais devido sua complexidade cirúrgica e maior risco de complicações pós-operatórias, portanto o uso de terapias adjuvantes que favoreçam a cicatrização e previnam esses fatores associados pode contribuir significativamente para a recuperação dos pacientes. O óleo ozonizado além de ser economicamente acessível, tem demonstrado funcionalidade em tratamento de feridas por segunda intenção. Quando aplicado topicamente, libera lentamente oxigênio ativo na região da lesão, promovendo um ambiente oxidativo controlado que reduz a carga microbiana local, modula a resposta inflamatória e estimula mecanismos reparadores como angiogênese, proliferação fibroblástica e síntese de colágeno. Dentre os óleos mais utilizados em associação ao ozônio estão o azeite de oliva, óleo de coco e de girassol, sendo este último mantém mais as propriedades do ozônio. Seu uso contribui para a redução de vermelhidão e dor, possui o seu efeito antimicrobiano, propriedades bactericidas, fungicidas e virucidas facilitando uma cicatrização adequada e com uma qualidade estética boa. O objetivo desse relato foi avaliar o efeito cicatrizante do óleo ozonizado de girassol em ferida cirúrgica. O presente relato descreve uma cadela, alojada em um canil municipal, sem raça definida com aproximadamente três anos de idade pesando 14,5kg onde foi submetida a mastectomia bilateral pois ela apresentava um quadro de neoplasia mamária, no pós-operatório observou-se deiscência de pontos mesmo com os cuidados convencionais. Diante da recorrência de deiscência de pontos e da dificuldade de cicatrização optou-se por manter a ferida aberta associada a cicatrização por segunda intenção e associado ao uso adjuvante de óleo ozonizado diretamente na ferida. O protocolo com o óleo ozonizado iniciou-se após cinco dias do procedimento cirúrgico e teve a duração de dois meses e 18 dias, foi realizado com aplicação diária associado a limpeza com soro fisiológico, clorexidina degermante 2% e monitoramento contínuo da ferida, após dois dias do início do tratamento observou-se melhora progressiva no aspecto da lesão, com formação adequada de tecido de granulação e posterior fechamento por segunda intenção. A resposta positiva à terapia adjuvante reforça a aplicabilidade do óleo ozonizado como alternativa viável em casos de feridas abertas. O uso do óleo ozonizado de girassol como terapia adjuvante mostrou-se eficaz na cicatrização por segunda intenção da ferida cirúrgica sendo assim uma opção promissora por sua eficácia.

Palavras-chave: Adjuvante, Cirúrgico, Ferida, Ozônio.

HÉRNIA DIAFRAGMÁTICA ASSOCIADA A ERLIQUIOSE EM CANINO- RELATO DE CASO

Bárbara Silvestre CARLOS¹; Larissa Domingues De OLIVEIRA²; Élery Willian Da Silva ALMEIDA²; Ana Carolina LIMA²; Cristiane Laurindo da SILVA²; Suélem Lavorato de OLIVEIRA³.

¹Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (basilvestrec@gmail.com);

²Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (larissadominguesdeoliveira2003@gmail.com); ²Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (Elerywillian@gmail.com); ²Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (A.lima26@outlook.com); ²Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (268819@unifio.edu.br); ³Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (suelem.lavorato@unifio.edu.br).

Resumo: A hérnia diafragmática em cães é caracterizada por uma comunicação anormal entre as cavidades torácica e abdominal, permitindo a migração de órgãos abdominais para o tórax. Essa condição pode ser congênita ou adquirida, sendo esta última geralmente associada a traumas. Sua apresentação clínica é variável, indo de assintomática a quadros de dispneia severa. O presente relato descreve o caso de um canino macho, Border Collie, 2 anos, atendido no Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho (COI), com sinais inespecíficos como apatia e anorexia. Exames laboratoriais revelaram anemia e trombocitopenia, e leucograma inflamatório. O teste rápido para *Ehrlichia canis* foi positivo e o tratamento instituído com doxiciclina e protetor gástrico. No dia seguinte, o tutor relatou êmese, inapetência persistente e urina escurecida. A urinalise indicou hemoglobinúria, compatível com hemólise, consolidando o diagnóstico de anemia hemolítica imunomediada secundária à erliquiose. Corticosteroides foram adicionados ao protocolo terapêutico. Dois dias depois, a ultrassonografia revelou um cisto renal e uma hérnia diafragmática, com presença de lobo hepático no tórax. Como não havia sinais clínicos respiratórios significativos, optou-se por manter o tratamento da erliquiose e programar avaliação tomográfica e cardiológica posterior, considerando a suspeita de hérnia peritônio-pericárdica. O paciente apresentou melhora clínica, voltou a se alimentar e recebeu alta no dia seguinte. No retorno, uma semana após o primeiro atendimento, exames laboratoriais mostraram melhora significativa. Entretanto, uma semana depois, o paciente retornou com dispneia e desconforto ao deitar. Foi internado, e no dia seguinte, nova ultrassonografia demonstrou agravamento da hérnia, com herniação completa dos órgãos abdominais para o tórax. Diante do quadro, foi submetido a cirurgia de emergência para correção da hérnia, sendo o procedimento bem-sucedido. O paciente recebeu alta médica no dia seguinte a cirurgia, com evolução clínica positiva. Este caso evidencia a complexidade de quadros clínicos com múltiplas condições associadas, como a interação entre uma hemoparasitose e uma alteração anatômica significativa. A erliquiose, além de causar alterações hematológicas importantes, contribuiu para mascarar os efeitos da hérnia inicialmente assintomática. A evolução do quadro reforça a importância da abordagem diagnóstica abrangente e do seguimento clínico rigoroso em pacientes com múltiplas afecções. Além disso, destaca-se o papel fundamental da comunicação com os tutores e da orientação adequada quanto à continuidade dos cuidados mesmo após a alta.

Palavras-chave: Emergência veterinária; Hemoparasitose canina; Cirurgia; Imagem diagnóstica.

HIPOGLICEMIA COMO MANIFESTAÇÃO CLÍNICA PARA INSULINOMA – RELATO DE CASO

Gabriela Diniz da SILVA ¹; Ana Beatriz Brambilla dos SANTOS ²; Romaine Bento da SILVA ²;
Beatriz Pereira PASQUALINI ²; Rebeca Rodrigues PEDROSO ²; Larissa Natália BENEDITO ²;
Suelem Lavorato OLIVEIRA ³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (gabrieladiniz74@gmail.com) ²
Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos
(suelem.lavorato@unifio.edu.br)

Resumo: O insulinoma é um tumor das células β do pâncreas, responsável por uma produção excessiva de insulina e consequentemente uma hipoglicemia persistente, podendo ser maligno ou benigno em cães. Essa condição representa um desafio diagnóstico e terapêutico, exigindo abordagem clínica efetiva. O presente resumo teve como objetivo abordar os principais aspectos relacionados à etiologia, sinais clínicos, diagnóstico e tratamento do insulinoma em um cão. Paciente canina, fêmea, de idade não informada, raça Boxer, pesando 32kg, deu entrada em emergência com um episódio de crise convulsiva, logo após um passeio. Após a estabilização do quadro, foi realizado o exame clínico da paciente, no qual observou-se fraqueza intermitente, letargia e desorientação. Como exame complementar, foi aferida a glicemia por meio de glicosímetro, constatando-se hipoglicemia acentuada, sendo solicitado hemograma e perfil bioquímico, no qual apresentou leucocitose por neutrofilia, acompanhada de elevação das enzimas ALP (Fosfatase alcalina), ALT (Alanina aminotransferase), além de hiperalbuminemia, hipofosfatemia e hipoglicemia. Para investigar as possíveis causas, foi realizada uma avaliação clínica detalhada, sendo considerado diagnósticos diferenciais de origem idiopáticas e metabólicas. Entre as causas metabólicas destacam-se insulinoma, hepatopatias graves, hipoadrenocorticismo e exercícios físicos intensos, que causam hipoglicemia em cães ao comprometerem a manutenção da glicose no sangue. Essas alterações influenciam na produção de hepática de glicose, na ação de hormônios contrarreguladores ou intensificam o consumo de glicose, provocando desequilíbrio entre fornecimento e necessidade, ocasionando a queda da glicemia. Também foi levado em conta a predisposição da raça Boxer a crises convulsivas, mesmo na ausência de episódios prévios. Durante o acompanhamento da glicemia do animal por meio do glicosímetro, constatou-se que o animal apresentava em hipoglicemia persistente mesmo após alimentação ou fluidoterapia com solução glicosada, o que sugeriu a possibilidade de insulinoma. Para confirmar o diagnóstico foi realizada a dosagem seriada da glicose por glicosímetro, ou seja, a medição dos níveis glicêmicos em diferentes momentos do dia, mesmo sem jejum. Essa abordagem permitiu observar a persistência da hipoglicemia, reforçando a suspeita de insulinoma. Em seguida, foi realizado um exame ultrassonográfico abdominal, no qual foi constatado uma massa hipocogênica compatível com tumor neuroendócrino pancreático. O tratamento cirúrgico é considerado o de eleição. No entanto, no presente caso a tutora optou por não realizar o procedimento cirúrgico. O tratamento foi feito com acompanhamento oncológico, a paciente foi tratada diante seu quadro clínico, ou seja, foi ofertado tratamento sintomático, com prednisona e fenobarbital. Após oito meses de tratamento paliativo a paciente evoluiu a óbito. Conclui-se que é essencial combinar sinais clínicos, exames laboratoriais e de imagem. O prognóstico do insulinoma em cães é reservado a desfavorável, dessa forma, é necessário a monitorização contínua para otimizar o manejo e oferecer melhor qualidade de vida ao paciente.

Palavras chaves: convulsão, insulina, pâncreas, tumor.

IMPLANTE DE PRÓTESE DE TRÓCLEA FEMORAL EM CADELA DA RAÇA SHIH-TZU COM LUXAÇÃO PATELAR GRAU III E ARTROSE SEVERA - RELATO DE CASO

Ana Carolina LIMA¹; Bárbara Silvestre CARLOS²; Larissa Domingues De OLIVEIRA²; Cristiane Laurindo da SILVA²; Murilo Luizon GARCIA²; Hugo Leonardo Leal de CARVALHO³; Paula de Oliveira LIMA³; Marcos Cezar SANT'ANNA⁴.

¹Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (a.lima26@outlook.com);

²Discentes do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos; ³Médico Veterinário responsável no Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho (drhugollcarvalho@gmail.com); ³Médica Veterinária no Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho (paula.aaspa@gmail.com); ⁴Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (marcos.cezar@unifio.edu.br).

Resumo: A técnica de substituição do sulco troclear femoral por prótese, conhecida como Patellar Groove Replacement (PGR), consiste na implantação de um componente protético no local da superfície articular danificada. A implantação da prótese troclear tem como objetivo reestabelecer o funcionamento da articulação onde já há artrite severa. O procedimento oferece um melhor alinhamento entre a patela e o novo sulco troclear na extensão mecânica do membro. O presente relato descreve o caso de um canino fêmea, Shih-tzu, 11 anos, atendido no Hospital Veterinário Dr. Hugo Carvalho (COI), com histórico de claudicação progressiva no membro pélvico esquerdo, relutância para subir ou descer degraus e dor à manipulação da articulação do joelho. No exame físico geral, o animal apresentava parâmetros fisiológicos dentro da normalidade. À avaliação ortopédica, os testes de gaveta cranial e compressão tibial foram negativos para ruptura do ligamento cruzado cranial, porém o teste de instabilidade patelar revelou luxação de patela grau III à esquerda, associada a sinais de artrose avançada. Radiografias simples evidenciaram deslocamento medial da patela, com ausência de contato com o sulco troclear e presença de osteocondrose severa na tróclea femoral. Diante do quadro clínico e radiográfico, foi indicada a realização de cirurgia com implante de prótese de tróclea femoral associada à transposição da crista tibial, com o objetivo de restaurar o alinhamento do aparelho extensor e melhorar a função articular. O protocolo anestésico incluiu dexmedetomidina e metadona na pré-medicação, fentanil e propofol para indução, além de bloqueio regional com bupivacaína e manutenção com isoflurano. A cefalotina sódica foi utilizada como antibiótico profilático, e o manejo analgésico pós-operatório foi realizado com metadona, dipirona e meloxicam. O procedimento cirúrgico foi conduzido com acesso craniolateral ao joelho, permitindo exposição completa da tróclea femoral. A osteotomia troclear foi realizada com remoção da tróclea e preparação do leito ósseo para instalação da prótese número 3 da Engevet, sob medida, fixada com parafuso bicortical. A patela foi reposicionada no novo sulco protético. A seguir, realizou-se a transposição da tuberosidade tibial lateralmente, fixada com fios de Kirschner, visando o realinhamento do mecanismo extensor. A cápsula articular foi suturada apenas lateralmente com fio poliglicaprone 3-0 em padrão embutimento. A síntese da musculatura com simples contínuo, o subcutâneo com padrão Cushing e a pele com nylon 3-0 em pontos simples interrompidos. A intervenção foi bem-sucedida, permitindo a recuperação funcional satisfatória no pós-operatório demonstrando a viabilidade do uso da prótese de tróclea em casos de luxação patelar grave com comprometimento troclear severo.

Palavras-chave: Articulação do joelho; Cirurgia reconstrutiva; Ortopedia veterinária; Osteoartrite.

IMPORTÂNCIA DO CONDICIONAMENTO FÍSICO PARA CAVALOS UTILIZADOS EM PROVAS FUNCIONAIS

Ana Beatriz Albanez ZEM¹; Karla Rodrigues de SOUZA² Lucas Emanuel Ferreira CANUTO³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (anazem2013@gmail.com).

² Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (ufpr_ka@outlook.com).

³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (email do lucas)
(lucas.emmanuel@unifio.edu.br)

Resumo: O condicionamento físico de equinos atletas constitui variável determinante para preservar a integridade locomotora, atenuar lesões músculo-esqueléticas e maximizar o desempenho em provas funcionais, pois a atividade esportiva exige elevadas respostas dos sistemas muscular, cardiovascular, respiratório e osteoarticular, cuja adaptação decorre exclusivamente de treinamento progressivo, sistemático e específico. Este estudo descreveu a evolução fisiológica e biomecânica de três machos Quarto de Milha, cinco anos, 505 ± 12 kg, submetidos a protocolo de oito semanas de treinamento direcionado ao laço em dupla, desenvolvido em propriedade de Bauru-SP. Após aclimatação de sete dias, os animais trabalharam cinco dias por semana, executando quinze minutos de caminhada controlada a 1,4 m s⁻¹, dez minutos de trote a 3,2 m s⁻¹, seis repetições de quatrocentos metros de galope progressivo entre 6,0 e 8,5 m s⁻¹ com intervalo de três minutos, finalizando com vinte minutos de simulação da prova. Avaliaram-se semanalmente escore de condição corporal, frequência cardíaca basal e pós-esforço, frequência respiratória, tempo de recuperação até FC 60 bpm, lactato plasmático e amplitude articular interfalângica e metacarpofalângica por goniometria digital. Ao término, o escore elevou-se de 4,5 para 5,5, a FC basal diminuiu de 48 ± 3 para 40 ± 2 bpm, a FR de 22 ± 2 para 16 ± 1 mrm e o lactato pós-galope de 11,3 ± 1,1 para 7,6 ± 0,9 mmol L⁻¹, enquanto o tempo de recuperação reduziu-se de dezoito para nove minutos, evidenciando adaptação aeróbica significativa (p < 0,05). A amplitude articular aumentou seis graus sem detecção ultrassonográfica de microlesões, e a cadência manteve-se estável. Observou-se ainda maior disposição ao trabalho, ausência de fadiga precoce e comportamento cooperativo consistente com conforto atlético geral percebido. Conclui-se que protocolo criteriosamente estruturado, monitorado por médico-veterinário, promove alterações fisiológicas consistentes, assegurando bem-estar e performance superiores a equinos empregados em provas funcionais.

Palavras-chave: Desempenho, Equinos, Laço, Manejo, Musculatura.

OSTEOSSARCOMA EXTRAESQUELÉTICO EM CANINO: RELATO DE CASO

Maria Fernanda Tavares MARTINS¹; Emanuely Andrade TURCO¹; Anna Beatriz Lopes FULACHIO¹; Gabriel Moraes ARRUDA¹; Maryanna Carolina Nemet RODELLA², Raquel Richter NAZARI², Giovanna Gati de SOUZA³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (mariafernandatavares6@gmail.com); ² Aprimorando no Centro médico veterinário de Ourinhos. ³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (giovanna.souza@unifio.edu.br).

Resumo: O osteossarcoma extra esquelético (OE) é uma neoplasia de tecidos moles caracterizada pela proliferação de células mesenquimais malignas que produzem matriz óssea ou osso. Apresenta geralmente prognóstico desfavorável, tanto pela infiltração local quanto pelo potencial metastático. O objetivo do trabalho foi relatar o diagnóstico de um osteossarcoma extra esquelético de rápida evolução em cão. Deu entrada em um hospital veterinário uma cadela, sem raça definida, com 5 anos de idade, com queixa de claudicação em membro pélvico direito (MPD). A tutora relatou início recente da claudicação, sem evidência clara de trauma recente, apenas, a mesma possuía histórico de fratura corrigida cirurgicamente durante a fase juvenil. Ao exame físico, notou-se edema em MPD. Diante do exposto, foi solicitado radiografia de pelve e MPD, que revelou alterações ósseas atribuídas à adaptação ao implante ortopédico, sem achados diretamente relacionados à claudicação. Inicialmente, optou-se por manejo clínico com analgésicos e repouso. Após 10 dias, com a rápida progressão do quadro, foi notado aumento de volume de aproximadamente 5x5 cm na região lateral de fêmur. Sendo então realizado exame citopatológico, que revelou discreta celularidade mesenquimal, entremeadas a adipócitos. Observou-se pleomorfismo celular acentuado e amoldamento nuclear moderado. Devido aos achados, sugestivo de neoplasia mesenquimal maligna, tendo como principal diagnóstico diferencial lipossarcoma. Diante da suspeita neoplásica e da evolução do quadro, foi realizada a amputação do MPD, e enviado para exame histopatológico. O exame macroscópico demonstrou, em região lateral de fêmur, massa medindo 8x10 cm, aderida, firme e irregular, de coloração avermelhada. A análise revelou proliferação de células mesenquimais malignas em tecido subcutâneo e muscular, não encapsulada. As células exibiam citoplasma fusiforme a oval, eosinofílico, com núcleos redondos a ovais, cromatina rendilhada e múltiplos nucléolos evidentes. Pleomorfismo celular acentuado, anisocariose e multinucleações moderada, anisocitose e cariomegalia rara. Foram observadas mitoses (11 típicas e atípicas), necrose focalmente extensa, diferenciação óssea, cartilaginosa e matriz osteóide, além de hemorragia multifocal discreta. O diagnóstico histopatológico foi de osteossarcoma extra esquelético. Após o procedimento, a paciente apresentou episódios de hiporexia, apatia, constipação e tremores generalizados, além de aumento de volume na região cirúrgica. Frente aos sintomas, o procedimento de quimioterapia foi adiado, sendo solicitados exames complementares como ultrassonografia que revelou esplenomegalia e alterações pulmonares difusas em radiografia, não sendo possível excluir metástase. Frente à recidiva local e ausência de margem cirúrgica, foi proposto quimioterapia como uma tentativa de retardar a progressão da neoplasia. Tutores foram orientados quanto ao prognóstico ruim e optaram somente pelo tratamento analgésico com tramadol 4,26 mg/kg TID. Conclui-se que o OE é uma condição rara e seu diagnóstico definitivo depende do exame histopatológico, sendo crucial diferenciar de outras neoplasias mesenquimais, como lipossarcoma. Neste caso, o comportamento biológico agressivo, com rápida recidiva e suspeita de metástase, reforça a gravidade da afecção. A amputação pode ser paliativa, e a quimioterapia adjuvante foi recomendada, embora o prognóstico permaneça reservado a ruim. A identificação precoce e a adoção de medidas terapêuticas são fundamentais para um melhor prognóstico.

Palavras-chave: Biópsia, Diagnóstico, Neoplasia mesenquimal.

OTITE EM EQUINOS: RELATO DE CASO

Daniel Pimenta ANSELMO¹; Guilherme Hideki SATO¹; Gustavo Rocha MAIOQUE¹; Maria Eduarda Zambeli da Silva de OLIVEIRA¹; Pâmella Nadorne Matussi NAVARRO¹; Rebeca Rodrigues PEDROSO¹; Tayna Rosendo da SILVA².

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos - Unifio, Ourinhos, SP, Brasil (pimentadaniel97@gmail.com).

² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos - Unifio, Ourinhos, SP, Brasil (tayna.silva@unifio.edu.br).

Resumo. A otite é caracterizada por uma inflamação das estruturas auditivas podendo afetar o ouvido externo, médio ou interno, essa condição, quando agravada, afeta nervos essenciais levando a síndromes neurológicas, principalmente vestibular. Embora seja menos comum do que em pequenos animais, pode ter um impacto significativo na saúde e no bem-estar dos equinos. Este estudo relata três casos de otite em equinos todos provenientes de uma fazenda localizada no município Campos Novos Paulista - SP, abordando a evolução clínica e os ajustes terapêuticos realizados. Foram diagnosticados, uma fêmea de aproximadamente 20 anos; um macho não castrado de 15 anos e um macho de 3 anos. No exame físico, todos apresentaram parâmetros normais de FC, FR, TPC e temperatura, porém exibiam dor à palpação auricular, odor fétido e secreção purulenta. Um dos animais apresentava estenose parcial do conduto auditivo e outro demonstrava paralisia facial unilateral, inclinação na cabeça (head tilt) e marcha cambaleante, sugerindo comprometimento neurológico compatível com síndrome vestibular. Nos exames complementares, hematológicos e bioquímico, tais como eritograma, leucograma, plaquetograma, avaliações das enzimas de CK, ALT, AST, GGT, PT e UREIA não apresentaram alterações. No exame otológico da porção externa do ouvido, realizado a olho nu, revelou exsudato abundante. Foi coletada uma amostra com swab estéril, cuja citologia evidenciou infiltrado neutrofílico intenso, presença de cocos e predominância de bacilos. Em um dos animais, também foram identificadas estruturas fúngicas filamentosas. Na cultura e antibiograma, foram evidenciados cocos Gram-positivos e bacilos Gram-negativos, com resistência a diversos antimicrobianos, tendo como principais agentes sugestivos, *Providencia stuartii*, *Pseudomonas stutzeri* e *Klebsiella pneumoniae*. sensíveis à gentamicina, ampicilina e amicacina. O protocolo inicial incluiu higienização auricular, lavagem com solução fisiológica associada a Gentamicina na dose de 2,5mg/kg/SID, além de tratamento sistêmico com Ceftiofur na dose de 2,2 mg/kg/SID por 5 dias. Após os exames hematológicos, o protocolo foi ajustado, suspendendo Ceftiofur sistêmico. Para potencializar o tratamento, foi introduzido o uso tópico de óleo ozonizado de girassol e copaíba, na concentração de 600 mEq de peróxidos, com aplicação de duas gotas no conduto auditivo de cada animal após a limpeza, pois seus efeitos agem na eliminação de bactérias e fungos por oxidação celular, além de reduzir a inflamação e melhorar a oxigenação celular acelerando a regeneração tecidual. Após a melhora clínica evidenciado em 8 dias os animais não apresentavam sinais de infecção. A coleta do material para análise citológica confirmou a diminuição significativa dos agentes patogênicos, demonstrando a eficácia do protocolo instituído. Contudo, o animal que anteriormente apresentava infecção fúngica não exibe mais sinais dessa condição, porém sofreu uma recidiva, caracterizada pela presença de múltiplas bactérias, evidenciando a recorrência do quadro infeccioso. Conclui-se que a abordagem terapêutica adotada, com ajustes baseados em exames laboratoriais e testes de sensibilidade, mostrou-se eficiente na resolução do quadro clínico dos animais.

Palavras-chave: Bactéria, Inflamação, Infecção, Óbito.

PNECTOMIA COM URETROSTOMIA PERINEAL EM FELINO COM ESTENOSE URETRAL GRAVE ASSOCIADA A INFECÇÃO URINÁRIA CRÔNICA E HISTÓRICO DE TRAUMA MEDULAR: RELATO DE CASO

Beatriz Pereira PASQUALINI¹; Juliana Miyashiro QUINA¹; Ana Beatriz dos Santos BRAMBILLA²; Larissa Natalia BENEDITO²; Thainá Alves SIMÃO²; Gabriela Diniz da SILVA²; João Gustavo Moraes SILVA²; Suelem Lavorato OLIVEIRA³

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (bpasqualini90@gmail.com);* ² *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (suelem.lavorato@unifio.edu.br).*

Resumo: A estenose uretral é uma complicação grave frequentemente associada a infecções urinárias crônicas de difícil manejo, como as causadas por bactérias multirresistentes, podendo coexistir com histórico de trauma medular, o qual contribui para disfunções miccionais sem ser a causa direta da estenose. A penectomia com uretrotomia perineal surge como uma alternativa cirúrgica eficaz para restabelecer a drenagem urinária e melhorar a qualidade de vida nesses pacientes. Este relato de caso descreve a abordagem clínica e cirúrgica em um felino macho, castrado, sem raça definida, com idade estimada em cinco anos e histórico de atropelamento. O paciente foi admitido apresentando sinais evidentes de disfunção urinária, incluindo disúria, hematuria, piúria e retenção urinária. Exames de imagem (radiografia e tomografia computadorizada) evidenciaram subluxação na última vértebra torácica, sugerindo possível comprometimento neurológico com impacto sobre a função miccional. A ultrassonografia abdominal revelou espessamento da parede vesical, presença de conteúdo celular sugestivo de processo purulento e acúmulo significativo de sedimento urinário. A avaliação laboratorial demonstrou leucocitose acentuada e alterações nos parâmetros bioquímicos renais, sugestivas de processo inflamatório sistêmico e possível comprometimento renal. A urinálise repetida confirmou a presença persistente de cristais de fosfato triplo e bacteriúria significativa. Culturas urinárias com antibiogramas sucessivos indicaram infecção por microrganismos multirresistentes, dificultando o controle clínico da infecção do trato urinário inferior. Durante o período de acompanhamento, o paciente foi submetido a múltiplas internações, com suporte clínico intensivo baseado em fluidoterapia, antibioticoterapia direcionada, analgesia e anti-inflamatórios. Apesar das medidas conservadoras, o animal apresentou quatro episódios recorrentes de obstrução uretral. Diante da falência terapêutica e da constatação de estenose uretral grave e irreversível, optou-se por intervenção cirúrgica definitiva. Foi realizada penectomia associada à uretrotomia perineal, técnica indicada em casos de obstrução intratável do trato urinário distal. O procedimento consistiu na remoção do pênis até sua base, com exposição e dissecação da uretra pélvica, seguida da confecção de uma nova abertura uretral na região perineal, com anastomose da mucosa uretral à pele, permitindo o fluxo urinário direto e reduzindo significativamente o risco de obstruções recorrentes. A técnica foi executada sob anestesia geral inalatória com monitoramento contínuo. No pós-operatório, o paciente apresentou boa evolução clínica, sem necessidade de antibioticoterapia, sendo conduzido com anti-inflamatórios, analgesia multimodal, controle da micção e suporte nutricional. O desfecho foi positivo, com resolução dos sinais obstrutivos e melhora significativa na qualidade de vida. Este caso reforça a importância do diagnóstico precoce das complicações urinárias associadas a traumas espinhais e infecções persistentes, assim como da adoção de medidas cirúrgicas definitivas em casos refratários, visando o bem-estar e a sobrevida do paciente.

Palavras-chave: Obstrução urinária recorrente, lesão medular, bacteriúria resistente, tratamento cirúrgico.

PERFIL MICROBIOLÓGICO E SENSIBILIDADE BACTERIANA EM ÚLCERAS DE CÓRNEA EM CÃES: ESTUDO RETROSPECTIVO NO CENTRO MÉDICO VETERINÁRIO – UNIFIO EM OURINHOS-SP

Lívia Mara BATISTELLA¹; Maryanna Carolina Nemet RODELLA²; Raquel Richter NAZARI²; Breno Fernando Martins de ALMEIDA³; Vinicius Aquiles Gomes ZAMBONI³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (liviamara39@gmail.com); ² Aprimorando do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (maryannacnemet@hotmail.com); ³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (vinicius.zamboni@unifio.edu.br)

Resumo: As úlceras de córnea representam uma das principais patologias oftalmológicas em cães, caracterizando-se pela perda de uma ou mais camadas do epitélio e/ou estroma corneano. Essas lesões são dolorosas e suscetíveis à colonização por microrganismos oportunistas, especialmente bactérias, podendo evoluir rapidamente para quadros graves, como perfuração ocular. O objetivo do trabalho foi identificar os principais agentes bacterianos envolvidos em úlceras de córnea em cães da região de Ourinhos-SP, além de testar suas sensibilidades antimicrobianas, fornecendo dados epidemiológicos regionais que contribuam para o manejo da afecção. A metodologia baseou-se na revisão de 32 casos de úlceras de córnea em cães da rotina oftalmológica do Centro Médico Veterinário das Faculdades Integradas de Ourinhos-SP (Unifio), entre 2022 e 2025, analisando resultados de cultura e antibiograma das amostras colhidas no período. Como resultado, 30 das 32 amostras analisadas apresentaram crescimento bacteriano em cultura (93,75%), sendo *Staphylococcus* spp. o agente bacteriano mais isolado, em 27/30 amostras positivas (90%). Outros isolados incluíram bacilos Gram-negativos não identificados em 7/30 amostras (23,3%). *Pseudomonas aeruginosa* em 4/30 (13,3%), *Escherichia coli* em 2/30 (6,7%), *Streptococcus* spp. em 2/30 (6,7%), *Klebsiella pneumoniae* em 1/30 (3,3%) e *Acinetobacter baumannii* em 1/30 (3,3%). Quanto à sensibilidade microbiana, os isolados de *Staphylococcus* spp. demonstraram sensibilidade à Gentamicina em 27/27 amostras (100%), Enrofloxacina em 26/27 (95%), Ciprofloxacina em 25/27 (93%), Doxiciclina em 24/27 (90%), Cloranfenicol em 23/27 (88%) e Amicacina em 23/27 (88%). *Pseudomonas aeruginosa* apresentou sensibilidade à Gentamicina em 4/4 amostras (100%), Cloridrato de cefepime em 4/4 (100%) e Levofloxacino em 4/4 (100%), enquanto o isolado de *Klebsiella pneumoniae* apresentou sensibilidade limítrofe para Cloranfenicol e Gentamicina. A *Escherichia coli* foi sensível à Ciprofloxacina; entretanto, o *Acinetobacter baumannii* demonstrou resistência à maioria dos antibióticos testados, alertando para o potencial desafio terapêutico desses casos. A Cefalexina apresentou a maior taxa de resistência global (40%). Os resultados obtidos reforçam a importância da cultura e antibiograma para orientar a conduta terapêutica das úlceras de córnea infectadas, evitando o uso empírico de antimicrobianos. A elevada presença de microrganismos nas úlceras coincide com a literatura, já que a presença de bactérias oportunistas em afecções oculares em animais de companhia é descrita. A prevalência de *Staphylococcus* spp. e sua sensibilidade a aminoglicosídeos e fluoroquinolonas justifica o uso clínico desses fármacos; porém, a identificação de patógenos Gram-negativos e bactérias multirresistentes ressalta a importância da adoção de protocolos de controle de resistência bacteriana. Conclui-se que houve elevada taxa de cultura positiva nos casos analisados, além da maioria dos isolados demonstrarem sensibilidade aos antimicrobianos comumente utilizados na rotina oftalmológica. Gentamicina, Enrofloxacina, Ciprofloxacina e Doxiciclina demonstraram ampla eficácia frente aos principais isolados bacterianos, justificando sua utilização na prática clínica oftalmológica da região. Contudo, a identificação de um isolado multirresistente ressalta a necessidade de uso criterioso desses fármacos, reforçando a importância da realização de cultura e antibiograma para terapêutica adequada.

Palavras-chave: Cães; patologia ocular; perfil microbiológico; úlcera de córnea.

PERIDURAL EM LAGOMORFO (*ORYCTOLAGUS CUNICULUS*) PARA OHE (OVARIOSSALPINGO-HISTERECTOMIA) – RELATO DE CASO

Giovanna Cássia GARROTE¹; Bárbara Maria Gonçalves SILVA²; Juliana Miyashiro QUINA²;
Suélem Lavorato de OLIVEIRA³; Isabela Mariano da COSTA³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (268802@unifio.edu.br); ² Aprimorandas de Medicina Veterinária; ³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (isabelamariano@gmail.com);

Resumo: A peridural é uma técnica utilizada para fornecer maior conforto e analgesia da parte pélvica e abdominal do paciente. Pode ser realizada com anestésicos locais, como por exemplo Lidocaína ou de forma analgésica com o uso de alguns fármacos, como: Morfina, Fentanil, Tramadol, entre outras. Este estudo tem como objetivo descrever e relatar o protocolo anestésico e analgesia de eleição para realização de ovariohisterectomia em Lagomorfo da raça Maitland, de 5 anos, fêmea com 2,7kg. Na consulta pré-anestésica, parâmetros dentro da normalidade para a espécie, classificando o paciente como ASA II. A medicação pré-anestésica (MPA) foi realizada com: Cetamina 10% (30 mg/kg) + Midazolam (3 mg/kg) + Butorfanol 1% (0,1 mg/kg), foi realizado a fluidoterapia no trans operatório com 3 ml/kg/h - Ringer Lactato, a manutenção com Isoflurano 100% mantendo uma CAM de 0,1%, para isso foi feita a intubação com o laringoscópio e a sonda 2.0; foi administrado Cefazolina 30 mg/kg antes do início da Cirurgia como antibioticoterapia profilática. A peridural foi realizada no espaço lombossacro (L12 e S1) com Lidocaína 2% (2 mg/kg) - diluição de 0,2 ml/kg com agulha de calibre 25x0,6. Durante o procedimento foram monitorados frequência cardíaca (FC), saturação periférica de oxigênio (SPO₂), frequência respiratória (FR), capnografia (ETCO₂), pressão arterial invasiva (PAI), temperatura. Para monitoração da PAI, foi puncionada a artéria auricular com cateter 26G, e para acesso venoso a veia cefálica também com cateter 26G; Para a peridural foi realizado a tricotomia na região do hiato sacral e antisepsia com álcool, logo foi inserida a agulha 26 x 0,6 em angulo de 90° e colocada uma gota da solução para peridural, para realizar o teste da gota pendente ou teste de Dogliot, logo realizamos o teste da bolha e perda de resistência, que servem para confirmar que a agulha está no espaço correto, em seguida é acoplada a seringa com o anestésico para ser injetado. No transoperatório a FC oscilou, porém se manteve dentro dos parâmetros esperados para a espécie (iniciou 213 e finalizou com 227), a frequência respiratória ao final do procedimento teve um aumento pouco significativo (iniciou em 50 e finalizou em 57), a PAI manteve-se estável durante todo o procedimento, a SpO₂ se manteve na média de 98, a temperatura em média 38,0 °C e o ETCO₂ em média 38. Concluímos no fim do procedimento que a peridural teve o desempenho positivo causando a analgesia esperada, havendo poucas alterações nos parâmetros físicos e cardiorrespiratórios, auxiliando assim na analgesia do trans e pós-operatório.

Palavras-chave: Analgesia, Anestesia, Lidocaína, Laringoscópio.

ÚLTIMA ALTERNATIVA PARA PRESERVAÇÃO GENÉTICA POR MEIO DA RECUPERAÇÃO DE ESPERMATOZOIDES DO EPIDÍDIMO EM GANHÕES

Ederson de Almeida SELA¹; Larissa Natália BENEDITO¹; Luiz Gustavo Cardoso Vieira dos SANTOS¹; Maria Eduarda Zambelli Silva de OLIVEIRA¹; Rebeca Rodrigues PEDROSO¹; Samuel pereira de SOUZA¹; Lucas Emanuel Ferreira CANUTO².

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (edersomsela@gmail.com); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (lucasemanuel@unifio.edu.br).

Resumo: A cadeia produtiva do cavalo no Brasil movimentava cerca de R\$ 30 bilhões ao ano, impulsionando a demanda por serviços veterinários em reprodução. A preservação da fertilidade de ganhões com alto valor reprodutivo tornou-se uma prioridade, especialmente com o avanço das biotecnologias como o uso de sêmen criopreservado. A recuperação de espermatozoides da cauda do epidídimo destaca-se como uma alternativa eficaz em casos de emergência, como óbito, eutanásia ou castrações terapêuticas. O procedimento se torna a última chance de preservar o material genético do animal. A técnica do fluxo retrógrado destaca-se por sua eficiência, proporcionando alta taxa de recuperação com risco reduzido de contaminação. Diante dessa importância, este trabalho tem como objetivo relatar um caso de resgate de sêmen epididimário em equino, evidenciando a eficácia da técnica como ferramenta na conservação do material genético. Um ganhão da raça Quarto de Milha, com cinco anos de idade, foi submetido à eutanásia por indicação terapêutica no Hospital Veterinário do Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos, no mês de fevereiro de 2025. Imediatamente após o procedimento, foi realizada a orquiectomia, os testículos foram mantidos sob refrigeração a 5 °C por um período de 9 horas e, em seguida, encaminhados ao Laboratório de Reprodução da Fazenda Experimental para a realização da recuperação epididimária. O procedimento foi realizado por meio da técnica de fluxo retrógrado, iniciando-se com a dissecação cuidadosa da cauda do epidídimo, utilizando pinça e tesoura de ponta romba para preservar sua integridade. Em seguida, uma seringa acoplada a um cateter sem mandril foi conectada à extremidade proximal do ducto deferente, permitindo a infusão de 15 a 20 mL de diluente seminal (Botucurio[®]) aquecido a 37 °C. A extremidade distal foi posicionada sobre uma placa de Petri, possibilitando a coleta dos espermatozoides liberados. A aplicação da técnica de fluxo retrógrado permitiu a recuperação eficiente de espermatozoides da cauda do epidídimo, com volume total diluído igual a 50 ml de diluente seminal (Botucurio[®]), concentração espermática de 300x10⁶, motilidade de 60% e vigor progressivo de 3%, além de morfologia majoritariamente normal, atendendo aos critérios para criopreservação. O sêmen recuperado foi processado com diluente e congelado com sucesso, resultando em um total de 98 palhetas na concentração de 150x10⁶. Destaca-se o excelente custo-benefício do procedimento para o médico veterinário, já que os materiais utilizados são os mesmos empregados nas rotinas convencionais de congelamento, não exigindo adaptações ou investimentos adicionais. Conclui-se que a recuperação de espermatozoides do epidídimo é uma alternativa eficaz e acessível, visando ser o único e último método de congelamento do material genético de ganhões valiosos, reforçando a importância da técnica como função estratégica em programas de reprodução equina.

Palavras-chave: Criopreservação, equino, genético, resgate.

TROMBOEMBOLISMO ARTERIAL ILÍACO ASSOCIADO À INSUFICIÊNCIA VALVAR MITRAL GRAVE EM CÃO: RELATO DE CASO

Gabriel Moraes ARRUDA¹; Gustavo Da Silva CRISOSTOMO¹; Mariane Corrêa Abdel Nour MANÉA²; Marcel Gambin MARQUES³; Vinicius Aquiles Gomes ZAMBONI³.

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (268231@unifio.edu.br.);* ² *Médica veterinária autônoma;* ³ *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (vinicius.zamboni@unifio.edu.br).*

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo relatar o caso de uma canina, fêmea, Poodle, 13 anos, castrada, previamente diagnosticada com endocardiose mitral grave, que apresentou início agudo de dor intensa, vocalização e paraparesia, com evolução súbita em poucas horas. Segundo relato da tutora, inicialmente o animal conseguia se locomover com dificuldade, mas rapidamente perdeu a capacidade de deambular, associada à cianose de mucosas. Foi levada imediatamente ao atendimento emergencial, onde recebeu analgesia com butorfanol, seguida de sedação e anestesia para realização de exames de imagem. Mesmo sob sedação, a paciente mantinha vocalização compatível com dor intensa. Foram realizados exames radiográficos de tórax e coluna lombar, sem alterações significativas. A paciente recebeu metadona, cetamina e corticoide, permanecendo internada para observação e avaliação neurológica, apresentando paraparesia não deambulatoria, mas com estado geral estável. Na auscultação cardíaca, identificou-se sopro sistólico intenso em foco mitral (grau VI/VI). O exame neurológico revelou estado mental alerta, ausência de reflexos espinhais e reações posturais nos membros pélvicos, tônus diminuído e dor à palpação da região pélvica. Reflexo patelar estava presente, enquanto os reflexos nos membros torácicos e nervos cranianos eram normais. O pulso femoral era rítmico e palpável, porém havia dor intensa à palpação da face medial dos membros pélvicos. Os exames laboratoriais (hemograma e bioquímica sérica) não revelaram alterações expressivas, exceto discreto desvio à esquerda no leucograma. Diante do histórico de cardiopatia valvar grave com aumento atrial esquerdo e do quadro neurológico agudo e doloroso, a principal suspeita foi tromboembolismo arterial. Uma nova ecocardiografia evidenciou líquido pericárdico junto ao átrio esquerdo, sugerindo possível micro-ruptura atrial, com formação de coágulos de reparo na parede atrial que podem embolizar e gerar um quadro de tromboembolismo arterial sistêmico. Durante a internação, dois dias após o evento, observou-se início de necrose vulvar, indicativa de isquemia tecidual. A tomografia computadorizada de abdome e pelve confirmou a presença de trombo na porção caudal da aorta abdominal, cerca de 0,9 cm antes da bifurcação das artérias ilíacas externas, estendendo-se até o início da artéria ilíaca externa direita e por mais 0,4 cm caudalmente, totalizando 1,3 cm de comprimento. O trombo promovia obstrução parcial do fluxo sanguíneo, evidenciado por discreto realce periférico na aorta caudal e redução da atenuação na artéria ilíaca externa e, conseqüentemente, na artéria femoral direita, compatível com tromboembolismo aórtico caudal. Diante do diagnóstico, discutiu-se a possibilidade de intervenção cirúrgica, porém optou-se pelo manejo clínico. Instituiu-se tratamento com rivaroxabana (anticoagulante), clopidogrel (antiplaquetário), além de dipirona e tramadol para controle da dor. A paciente apresentou evolução clínica favorável, com melhora progressiva nas semanas seguintes e recuperação funcional completa após três meses, retornando à deambulação. Este relato demonstra um caso de tromboembolismo arterial ilíaco como complicação rara da endocardiose mitral em cães, destacando a importância da suspeita clínica precoce e do potencial de sucesso com tratamento conservador.

Palavras-chave: cardiopatia, paraparesia, tomografia, necrose, isquemia.

TÉCNICA DE ENDOEXOPRÓTESE TIBIAL ANTERIOR EM CÃO – RELATO DE CASO

Luiz Vinicius dos Santos SANCHES¹; Rodrigo Guidio DALIO²; Leticia Ramos do Amaral MELLO¹;
Rafaelly Rodrigues LORENTE¹; Marcos Cezar SANT'ANNA³

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269084@unifio.edu.br);*

² *Especialista em Ortopedia e Responsável pelo Rovet Hospital Veterinário;* ³ *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (marcos.cezar@unifio.edu.br).*

Resumo: A técnica de endoexoprótese é derivada da ortopedia humana, que representa uma opção cirúrgica para substituir a região distal de membros que sofreram lesões irreparáveis decorrente de traumas, tumores ou deformidades congênitas, servindo como técnica adjuvante à amputação. Esse método combina uma prótese interna (endo), fixada diretamente no osso com uma prótese externa (exo) que complementa a estrutura contribuindo na restauração da função do membro afetado preservando sua biomecânica. Este trabalho tem como objetivo relatar um caso de implante de endoexoprótese confeccionada em titânio na tíbia de um cão. Um cão da raça pastor belga malinois, fêmea, com 6 anos de idade, foi atendida no Rovet Hospital Veterinário. A paciente deu entrada no hospital logo após ser encaminhada por outro profissional, que realizou a avaliação inicial, distinto em virtude de lesão traumática em região de metatarsos que evoluiu negativamente com progressão da infecção e necrose tecidual, sendo considerada irreparável. Desta forma foi indicado amputação baixa em terço distal de tíbia associada a endoexoprótese. Decorridas quatro semanas do procedimento de amputação, foi realizada a cirurgia de implantação da endoexoprótese. Foi utilizada uma prótese confeccionada sob medida, planejada exclusivamente para a paciente, a partir de exames de imagem radiográficos da tíbia, com o objetivo de garantir o encaixe preciso no canal medular e a adaptação perfeita à anatomia óssea individual. A estrutura interna da prótese (endo) foi desenhada para ser inserida no canal medular, enquanto a parte externa (exo) permite o acoplamento de uma prótese funcional. A fixação foi feita com uma placa de sistema 3.5 mm e cinco parafusos (três de 20 mm e dois de 22 mm), distribuídos estrategicamente para oferecer estabilidade axial e rotacional. A superfície da prótese possuía áreas texturizadas que favorecem a osseointegração e a aderência de tecidos moles. A prótese foi desenvolvida em titânio por meio de impressão 3D, levando em consideração tanto os aspectos biomecânicos quanto os de integração óssea. Em seguida, foi acoplada a porção externa da prótese, que se projeta para fora da pele permitindo o encaixe da prótese externa funcional. Durante o pós-operatório, a paciente foi submetida a um protocolo rigoroso de acompanhamento clínico, com foco na prevenção de infecções na região transcutânea e monitoramento da integração óssea. A reabilitação fisioterápica foi iniciada de forma gradual, com exercícios direcionados para readaptação ao apoio do membro e fortalecimento muscular

Palavras-chave: prótese, amputação, biomecânica, osseointegração, cão

POLIOENCEFALOMALÁCIA EM VACA NELORE – RELATO DE CASO

Romaine Bento da SILVA¹; Ana Beatriz Brambila dos SANTOS¹; Gabriela Diniz da SILVA¹; Júlia Beatriz de MIRANDA¹; Tayna Rosendo da SILVA²

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (romainevanessa@gmail.com);*

² *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (tayna.silva@unifio.edu.br).*

Resumo: A polioencefalomalácia (PEM) é uma designação morfológica utilizada para descrever a necrose acompanhada de malácia da substância cinzenta do encéfalo. A enfermidade pode ter diversas causas, como a deficiência de tiamina (vitamina B1), intoxicações por chumbo, enxofre ou sal. É frequentemente observada em ruminantes, especialmente em situações de mudança abrupta na dieta, como a introdução rápida de grãos, o que pode levar ao desequilíbrio da microbiota ruminal e comprometer a síntese de tiamina. Dietas com elevado teor de carboidratos apresentam alta fermentabilidade no rúmen, promovendo a redução do pH ruminal e predispondo à acidose láctica, causando a diminuição de bactérias produtoras de tiamina. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de polioencefalomalácia em uma vaca Nelore, adulta, não lactante, com escore corporal ideal (4,0/5), mantida exclusivamente a pasto, com suplemento em bloco proteico-energético com ureia. A paciente em questão foi atendida sobre queixa de incoordenação e cegueira. Na anamnese, o proprietário relatou que, dois dias antes a vaca havia sido transferida para um novo piquete, com rebrota de pastagem recente. No exame físico foi observado amaurose, com reflexo pupilar preservado, incoordenação motora, com chances de queda em manipulação e alterações de comportamento. Não foram observadas alterações na temperatura, na motilidade ruminal ou sinais de doença sistêmica. Considerando-se a ausência de febre, a estabilidade dos parâmetros vitais e a ocorrência de sinais neurológicos agudos, estabeleceu-se o diagnóstico de polioencefalomalácia (PEM). Assim, foi iniciado o tratamento com tiamina na dose de 20 mg/kg por via intramuscular, administrada uma vez ao dia. O animal apresentou melhora progressiva e completa após três dias de terapia, sendo a dose reduzida para 10 mg/kg por mais dois dias, como medida de manutenção. A avaliação do manejo apontou para uma possível ingestão excessiva de forragem rica em carboidratos solúveis, o que pode ter comprometido a síntese de tiamina no rúmen. Esse caso destaca a relevância de incluir a PEM no diagnóstico diferencial de vacas em regime de pastejo, especialmente diante de trocas abruptas de piquete associadas a sinais neurológicos agudos, mesmo quando há suplementação mineral adequada.

Palavras-chave: Bovinos, Polioencefalomalácia, sistema nervoso, suplementação mineral.

PROLAPSO VAGINAL EM PORCA GESTANTE DECORRENTE AO USO INADEQUADO DE OCITOCINA-RELATO DE CASO

Maria Lígia Teixeira ROSA^{1*}; Ana Luísa Santos da SILVA^{1*}; Maria Eduarda Fernandes da SILVA^{1*}; Maria Eduarda Zambelli Silva de OLIVEIRA^{1*}; Miguel de Oliveira CAMARGO^{1*}; Leonardo Alves da SILVA^{1*}; Yasmin Laíz Obata Bezerra^{1*}; Lucas Emanuel Ferreira CANUTO^{2*}

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos*

**(Mligiarosa018@gmail.com); ² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (lucas.emanuel@unifio.edu.br).*

A suinocultura é uma atividade de relevância na produção animal, sendo responsável por significativa geração de renda e alimento. Contudo, falhas no manejo reprodutivo, especialmente no uso indiscriminado de fármacos, podem predispor as matrizes a distúrbios como o prolapso vaginal. Essa condição, se faz comum no terço final da gestação, sendo caracterizada pela protrusão dos tecidos vaginais através da vulva, variando de um a três graus conforme sua gravidade. Alterações hormonais, como variações nos níveis de estrogênio e progesterona ou o uso inadequado de ocitocina, podem favorecer sua ocorrência e gerar complicações no parto, especialmente sem intervenção veterinária adequada. Este trabalho relata um caso de prolapso vaginal grau três em porca gestante, desencadeado pela administração inadequada de ocitocina, descrevendo o manejo clínico adotado e ressaltando a importância do atendimento veterinário em situações reprodutivas. O caso ocorreu em 29/01/2025, em uma chácara localizada em Fartura-SP. O proprietário observou sinais de inquietação em uma porca de quatro anos, sem raça definida, com aproximadamente 150 kg e 90 dias de gestação. Suspeitando ser o início do parto, resolveu administrar de forma autônoma ocitocina (IM) uma única vez, sem registro da dose utilizada. No entanto, após a anamnese, exame físico e avaliação clínica do quadro, o veterinário constatou que o animal não apresentava dilatação cervical nem contrações efetivas, e a ação ecbólica da ocitocina levou ao aumento da pressão intra-abdominal, resultando na exteriorização da mucosa vaginal, configurando um quadro de prolapso vaginal grau três. Sendo assim, o tratamento iniciou-se pela higienização da região prolapsada com soro fisiológico 0,9% e, conseqüentemente, da sua redução manual. Para controle da dor e inflamação, foi administrado meloxicam (0,4 mg/kg, IM, SID) durante três dias. Para prevenção de infecções, foi instituído tratamento com oxitetraciclina (10 mg/kg, IM, SID) durante cinco dias. Em seguida, foi realizada sutura de contenção padrão purse-string na vulva utilizando fio náilon monofilamentar não absorvível, prevenindo recidiva do prolapso até o momento do parto. A porca foi acompanhada diariamente e apresentou boa recuperação clínica, com manutenção satisfatória da gestação. Após 23 dias do atendimento inicial, ocorreu o parto, com o nascimento de leitões saudáveis e sem complicações. A administração indevida do fármaco levou ao desenvolvimento de um prolapso, situação que poderia ter comprometido a saúde da matriz e dos leitões. O êxito no tratamento reforça a importância da intervenção veterinária oportuna e do conhecimento técnico no manejo de distúrbios reprodutivos, destacando a necessidade de orientação adequada aos produtores, visto que condutas equivocadas, mesmo que bem-intencionadas, podem comprometer o bem-estar e a produtividade dos animais.

Palavras-chave: Distúrbios reprodutivos, intervenção veterinária, manejo reprodutivo.

PROTOCOLO HORMONAL PARA TRATAMENTO CONSERVATIVO DE MUMIFICAÇÃO FETAL EM OVELHA – RELATO DE CASO

Ana Luísa Belasque Estevam MOREIRA¹; Matheus Ribeiro Ferreira MOREIRA¹; Samuel Pereira de SOUZA¹; Rebeca Rodrigues PEDROSO¹; Gustavo da Silva CRISOSTOMO¹; Maria Eduarda Zambelli Silva de OLIVEIRA¹; Maria Eduarda Albergoni BABY²; Lucas Emanuel Ferreira CANUTO³.

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (267101@unifio.edu.br);

² Residente do setor de Clínica Médica, Cirúrgica e de Reprodução de Grandes Animais do Centro Universitário de Ourinhos;

³ Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (lucas.emanuel@unifio.edu.br).

A mumificação fetal é uma condição reprodutiva rara em ovinos, caracterizada pela morte do concepto em ambiente uterino estéril, com subsequente desidratação e retenção fetal sem putrefação ou infecção secundária. As causas podem ser infecciosas ou não infecciosas, incluindo agentes abortivos, falhas placentárias, distúrbios hormonais ou má formação fetal. A dificuldade de expulsão ocorre devido à retenção do feto e a permanência do canal cervical fechado. A resolução se dá a partir do quadro da matriz, tamanho e número de fetos, sendo realizada preferencialmente através de protocolos hormonais, induzindo a expulsão ou, por intervenção cirúrgica. Desta forma, o presente relato descreve o caso de uma ovelha mestiça (½ Dorper x ½ Santa Inês), com cerca de 2 anos de idade e aproximadamente 60 kg, pertencente à fazenda experimental da UNIFIO. O animal foi submetido a um exame ultrassonográfico de rotina aos 75 dias de gestação para acompanhamento, onde não foram observados batimentos cardíacos fetais, além de alteração em seu formato, constatando sua inviabilidade. A cavidade uterina apresentava quantidade reduzida de líquido, parênquima uterino heterogêneo e hiperecogenicidade acentuada em torno dos placentomas, indicando processo inflamatório. As alterações identificadas foram compatíveis com quadro de mumificação fetal. Após seis dias do diagnóstico e permanência do canal cervical fechado, considerando o bom estado de saúde da matriz, optou-se por abordagem conservadora com protocolo hormonal para indução de dilatação cervical e expulsão do concepto. O protocolo consistiu na administração de cloprostenol sódico (Sincrocio®) 1 mL (0,0044 mg/kg IM), para lise do possível corpo lúteo; benzoato de estradiol (Sincrodiol®) 1 mL (0,016 mg/kg IM), para relaxamento da cérvix; dexametasona 2 mL (0,066 mg/ml IM) para simulação da maturação fetal e butilbrometo de escopolamina (Buscopan®) 4 mL (1,33 mg/kg IV, antiespasmódico de musculatura lisa), aplicados às 16h40. No dia seguinte, durante a avaliação foi constatada dilatação insuficiente, deixando a ovelha isolada do rebanho em recinto reduzido (1,5 m x 2 m) a fim de se observar posteriormente se ocorreu a expulsão. Ao se repetir a ultrassonografia, já não havia mais conteúdo fetal, além da diminuição da hiperecogenicidade uterina. A ovelha se manteve com comportamento natural e após a resolução do caso, foi observado retorno da ciclicidade, sem atraso fisiológico, indicando preservação da função reprodutiva. Em síntese, este caso demonstrou a importância de realizar o acompanhamento gestacional por meio da ultrassonografia como forma de mapear eventuais alterações, e auxiliar na decisão terapêutica, e assim, reduzir atrasos reprodutivos devido à possibilidade de ausência de sinais clínicos, e assim, melhorar os índices zootécnicos do rebanho.

Palavras-chave: Cérvix; indução farmacológica; ovinos; patologias da gestação; retenção fetal; ultrassonografia.

INTOXICAÇÃO CÚPRICA EM EQUINOS: RELATO DE TRÊS CASOS E A IMPORTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL NA PRESENÇA DE QUADRO HEMOLÍTICO

Isadora Valentina Vilas Boas BUENO¹; Tayná da Silva ROSENDO²

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos
(isadora.valentina@hotmail.com)

² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (tayna.silva@unifio.edu.br)

Resumo: A intoxicação cúprica em equinos é uma condição rara e frequentemente subdiagnosticada, tendo em vista seus sintomas inespecíficos, sendo hemólise intravascular, icterícia acentuada, lesões hepáticas, e ausência de resposta a tratamentos contra hemoparasitoses. Sua apresentação crônica, mais comum, pode ser desencadeada por situações de estresse. O cobre se acumula no tecido hepático, e é liberado de forma súbita na corrente sanguínea, causando hemólise oxidativa. A doença pode ser desencadeada por dietas desbalanceadas ou por solos expostos a produtos agrícolas, por exemplo. O objetivo deste trabalho foi relatar três casos clínicos de intoxicação cúprica em equinos de uma propriedade localizada próximo a lavouras de café, onde o cobre é utilizado como bactericida e fungicida. O primeiro caso envolveu um garanhão, Quarto de Milha, 3 anos, 600kg, apresentando apatia, perda de peso, polaciúria, priapismo, mucosas pálidas e icterícias e incoordenação de membro posterior direito. Em hemograma apresentou anemia (VG - 18,4%) e em bioquímico, sinais de lesão hepática e disfunção renal. Foram solicitados PCR para *Anaplasma spp.*, *Ehrlichia spp.*, *Babesia spp.*, *Neorickettsia risticii*, *Theileria equi* e *Trypanosoma evansi*, obtendo todos os resultados negativos. Para o tratamento foi utilizado, Ganaseg 7% (Diaceturato de Diminazeno), Buscofin Composto, Borgal (Sulfadoxina e Trimetoprim), e estreptomicina, porém com a piora clínica, foi encaminhado para um hospital veterinário, onde faleceu, o que reforçou a suspeita diagnóstica. Trinta dias após, uma égua, 9 anos, 550kg, gestante e lactante, apresentou hemoglobinúria, apatia, incoordenação de membros posteriores, mucosas pálidas e icterícias. Com o resultado do primeiro hemograma, concluiu-se a presença de anemia, o que piorou em um segundo momento (VG caiu de 24 para 13%), quando notou-se a presença de corpúsculo de Heinz, indicativo de oxidação, coincidindo com o aumento da ração fornecida ao animal. Solicitou-se PCR para *Babesia spp.*, *Anaplasma spp.*, e *Leptospira spp.*, obtendo todos os resultados negativos. Para tratamento, a ração utilizada na propriedade foi substituída por outra com baixo teor de cobre, além da administração de fluidoterapia e transfusão sanguínea para auxiliar na recuperação da paciente. O terceiro caso envolveu uma potra de 1 ano e meio, que desenvolveu um quadro clínico semelhante, apresentando hemoglobinúria, anemia hemolítica e presença de corpúsculo de Heinz em esfregaço. A potra foi tratada com solução glicosada 5%, infusão contínua, e suspensão da dieta. Realizou-se a dosagem sérica dos níveis de cobre no soro sanguíneo, revelando níveis acima do aceitável. Os três animais consumiam a mesma ração, que possuía duas fontes de sal mineral, e alto teor de cobre. A suspensão da dieta e manejo ambiental associado a terapias de suporte, permitiram a recuperação total da égua e da potra. Este relato reforça a importância de ter a intoxicação cúprica como diferencial, principalmente em casos onde não há agentes infecciosos.

Palavras-chave: Anemia, cobre, corpúsculo de Heinz, icterícia, intoxicação.

RELATO DE UROLITÍASE E PIELONEFRITE COM ENVOLVIMENTO GINECOLÓGICO

¹Letícia Ramos do Amaral MELLO, ¹Giovanna Nunes PROENÇA, ²Giovanna Gati de SOUZA; ¹Luiz Vinicius dos Santos SANCHES; ¹Rafael Xavier Benito de LIMA; ²André SALLA.

¹ *Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (269773@unifio.edu.br)*

² *Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos*

As doenças do trato urinário inferior em pequenos animais podem se apresentar de forma aguda e com risco de vida quando associadas a obstruções urinárias ou infecções ascendentes graves. O presente trabalho tem como objetivo relatar um caso grave de urolitíase associada à pielonefrite, com envolvimento ginecológico por aderência entre o útero e rim, e destacar a importância do diagnóstico e intervenção cirúrgica oportuna para a sobrevivência do paciente. Trata-se de uma cadela da raça Yorkshire, com sete anos de idade, encaminhada com suspeita de urolitíase. Na triagem, o animal apresentava bexiga repleta, anúria e disúria. A avaliação ultrassonográfica e os exames laboratoriais revelaram cálculo vesical medindo 3,28 cm, imagem renal alterada sugestiva de processo neoplásico ou inflamatório, cistite e possível pielonefrite. O quadro foi considerado como severo comprometimento do trato urinário, com a bexiga extremamente distendida e inflamada pelo cálculo impactado, além do comprometimento renal à direita, que demandou intervenção imediata. Os exames laboratoriais evidenciaram anemia com anisocitose acentuada, hipoglicemia, hipercalemia, ureia elevada e sinais de inflamação sistêmica. Foi indicada celiotomia exploratória emergencial, sendo realizada nefrectomia direita por comprometimento severo do rim, ovariectomia, não devido a alterações patológicas uterinas, mas por impossibilidade de realizar a nefrectomia sem remover o útero, que apresentava aderência ao rim direito, e cistotomia para remoção do cálculo. As amostras enviadas para histopatologia confirmaram nefrite intersticial crônica com hematoma/hemorragia, endometrite supurativa leve e ausência de neoplasia. O pós-operatório incluiu suporte intensivo, fluidoterapia, antibióticos e monitoramento da função renal. A paciente apresenta-se após 3 meses de tratamento em bom estado clínico, com dieta específica para prevenção de urolitíase e tratamento com eritropoietina para suporte à eritropoese. O protocolo anestésico utilizado incluiu metadona (0,3 mg/kg), cetamina (1,0 mg/kg), dexmedetomidina (3 mcg/kg), fentanil (5 mg/kg) e propofol (5 mg/kg), com manutenção anestésica por infusão contínua de cetamina e fentanil, além de isoflurano via sistema Baraka. O caso destaca a gravidade das complicações urinárias, como a urolitíase associada à pielonefrite, e a necessidade de atuação rápida. A cirurgia foi fundamental para o salvamento da vida do animal, que apresentava um quadro de comprometimento grave da bexiga e rim direito. A ovariectomia foi necessária apenas como parte técnica da abordagem cirúrgica, devido à aderência entre os órgãos, e não por alteração funcional ou patológica uterina severa. O desfecho positivo foi possível graças à intervenção emergencial e ao cuidado intensivo pós-operatório.

Palavras-chave: Nefrectomia, emergência, urolitíase e pielonefrite.

RUPTURA UTERINA EM CADELA: RELATO DE CASO

Maria Vitória Gomes TAVARES¹; Flávia Candioto da SILVA¹; Anna Beatriz Lopes FULACHIO²;
Maria Fernanda Tavares MARTINS²; Suelem Lavorato de OLIVEIRA³

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos – (270638@unifio.edu.br)

² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos –
(suelem.lavorato@unifio.edu.br)

Resumo: A ruptura uterina é uma condição grave e emergencial que ocorre quando há o rompimento da parede uterina, sendo comum durante a gestação ou durante o parto. Essa situação pode acometer diversas espécies e exige rápida intervenção para preservar tanto a vida da fêmea quanto a do neonato, se possível. Algumas das causas mais frequentes de ruptura uterina incluem partos distócicos, uso inadequado de medicações estimulantes de contração uterina, manipulação obstétrica agressiva, traumas externos, entre outros. Neste contexto, foi atendida na clínica veterinária “Espaço Pet”, uma cadela da raça pitbull, com 2 anos de idade e cerca de 15,5kg, cujo tutor relatou que a mesma havia parido há aproximadamente três dias. Desde o parto, a paciente apresentava anorexia, apatia, prostração, o tutor também relatou que, após o episódio da cria, a cadela passou a apresentar corrimento de aspecto purulento e sanguinolento, de odor fétido. No exame clínico, a cadela se encontrava-se em estado de choque e hipotermia, com temperatura retal de 36,5°C, mucosas hipocoradas, tempo de preenchimento capilar (TPC) prolongado e taquicardia. Realizou-se ultrassom abdominal que evidenciou útero com presença de feto macerado, acompanhado de efusão adjacente com extravasamento para o interior da cavidade abdominal. Foram detectados dois fetos livres entre a cavidade abdominal e uterina, ambos sem sinais de batimentos cardíacos, indicando quadro compatível com ruptura uterina e peritonite séptica. Após a análise imediata do ultrassom e a constatação da gravidade do quadro, a paciente foi encaminhada para o centro cirúrgico. Durante o procedimento, confirmou-se a ruptura em dois locais distintos da parede uterina, associada à presença de líquido serossanguinolento e purulento na cavidade abdominal, indicativo de infecção bacteriana. Os fetos foram removidos e realizou-se, lavagem peritoneal vigorosa com soro fisiológico aquecido, seguida de ovariostomia terapêutica, a fim de tratar a causa subjacente e prevenir complicações futuras, eliminando o foco infeccioso. No pós-operatório, a pitbull foi internada e monitorada intensivamente, apresentando melhora clínica significativa em 48 horas, mantendo-se estável e iniciando a amamentação dos filhotes sobreviventes. A terapia medicamentosa prescrita incluiu os seguintes medicamentos: Cefpodoxima de 200mg - SID, VO, por 10 dias; Meloxicam 2mg - SID, VO, por 7 dias e Dipirona – 50mg, QID, VO, 5 dias. A paciente obteve evolução positiva, com recuperação satisfatória e retorno das funções fisiológicas, incluindo o cuidado materno aos filhotes. A conduta imediata foi essencial para o prognóstico favorável da paciente.

Palavras-chave: Parto distócico, infecção bacteriana, feto macerado.

SARCOMA DE TECIDOS MOLES EM COELHO: RELATO DE CASO

Amanda Ribeiro de Figueiredo CERRI¹; Lívia Vitoria de Souza LAMINO¹; Maria Eduarda VILLA¹; Natiely Akemi Endo GARCIA¹; Suelem Lavorato de OLIVEIRA², Giovanna Gati de SOUZA²

¹ *Discentes do curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário de Ourinhos (UNIFIO), Ourinhos, SP, Brasil. (amandaribeirofcerri@gmail.com)*

² *Docente do curso de Medicina Veterinária, Centro Universitário das Faculdades Integradas de Ourinhos (UNIFIO), Ourinhos, SP, Brasil (suelem.lavorato@unifio.edu.br; giovanna.souza@unifio.edu.br)*

Resumo: Os sarcomas de tecidos moles (STM) são neoplasias malignas de origem mesenquimal que afetam tecidos como o muscular, adiposo, fibroso e vascular, sendo classificados conforme seu comportamento clínico e características histopatológicas. Embora raramente envolvam linfonodos, apresentam infiltração local significativa e metástase hematogênica em cerca de 20% dos casos, sendo o diagnóstico confirmado por análise histopatológica. Em coelhos, estudo realizado entre 2018 e 2022 identificou STM como o tipo de tumor cutâneo mais frequente, especialmente em machos, que tiveram 17,02 vezes mais chances de desenvolver essa neoplasia em comparação às fêmeas, reforçando a influência do sexo e da idade como fatores de risco para o desenvolvimento tumoral na espécie. O diagnóstico dos STM é estabelecido por análise histopatológica. À vista disso, o presente trabalho teve por objetivo relatar um sarcoma de tecidos moles em um coelho. Foi realizado exame necroscópico de um coelho, sem informações prévias do paciente. Ao abrir o abdômen, foi evidenciado em região inguinal, massa multilobulada amarelada, de consistência macia a fibroelástica, após a secção da mesma, observou-se cavidades císticas com material purulento, hemorragia e necrose multifocal moderada e áreas de proliferação sólidas de coloração esbranquiçada. Foi coletado múltiplos fragmentos para análise histopatológica, evitando áreas de necrose, hemorragia e pus. Além disso, em pulmão, observou-se múltiplos nódulos esbranquiçados, bem delimitados, medindo entre 0,1-0,7cm de diâmetro. Na análise histopatológica dos fragmentos de massa inguinal, observou-se em tecido muscular e adiposo, proliferação não delimitada, não encapsulada de células mesenquimais neoplásicas, dispostas entrelaçadas. As células exibiam citoplasma de tamanho moderado, pouco delimitado a indistinto, fusiforme a oval e eosinofílico. O núcleo é oval, cromatina rendilhada a frouxa, com 1 a 2 nucléolos evidentes. Nota-se anisocariose, pleomorfismo e amoldamento nuclear moderado, anisocitose discreta, rara cariomegalia, bi e multinucleações. Foram observadas 2 figuras de mitose em 2,37mm² (equivalente a 15 campos de maior aumento). Além disso, processo inflamatório linfocítico multifocal discreto. Baseado nos achados, o diagnóstico é de sarcoma de tecidos moles. Em pulmão, área focal, bem delimitada, não encapsulada composta por células mesenquimais neoplásicas. Compatível com metástase. A partir dos dados, conclui-se que a análise histopatológica realizada após a necropsia foi fundamental para identificar o tumor, sarcoma de tecidos moles evidenciando também a presença de metástase pulmonar, sendo a provável causa mortis eutanásia devido a presença de metástase e prognóstico ruim. Esse caso destaca a relevância da necropsia como ferramenta diagnóstica, especialmente em situações em que não há informações clínicas disponíveis, permitindo a compreensão das alterações patológicas envolvidas.

Palavras-chave: células mesenquimais, histopatológico, neoplasias.

SUPORTE ERGONÔMICO DE BAIXO CUSTO PARA DIAGNÓSTICO GESTACIONAL EM SUÍNOS

Matheus Ribeiro Ferreira MOREIRA¹; Ana Luísa Belasque Estevam MOREIRA¹; Maria Eduarda Zambelli Silva de OLIVEIRA¹; Samuel Pereira de SOUZA¹; Rebeca Rodrigues PEDROSO¹; Thiago Bergamo MAZETTO¹; Ana Luísa Santos da SILVA¹; Lucas Emanuel Ferreira CANUTO².

¹ Discente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (264146@unifio.edu.br.);

² Docente do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Ourinhos (lucas.emmanuel@unifio.edu.br).

Resumo: A suinocultura é uma das principais atividades econômicas da pecuária brasileira, caracterizando-se por sua crescente intensificação e profissionalização. Nesse contexto, a identificação precoce da gestação nas matrizes é essencial para a manutenção de bons índices reprodutivos, como a redução do intervalo entre partos (IEP's) ou dias não produtivos (DNPs), fatores que impactam diretamente a rentabilidade das granjas. Métodos de diagnóstico gestacional, como a ultrassonografia em tempo real (modo B), são amplamente utilizados por sua acurácia, sendo capazes de detectar a gestação em suínos a partir de 20 a 21 dias pós-inseminação. No entanto, sua aplicação tradicionalmente exige que o operador se posicione de forma desconfortável em locais de difícil acesso ou em contato direto com os animais, o que pode comprometer a ergonomia e aumentar os riscos operacionais. Estudos publicados na Revista Brasileira de Ultrassonografia indicam que, de forma geral, cerca de 80% dos profissionais que realizam exames ultrassonográficos relatam dores relacionadas à postura e esforço físico durante o manejo, o que se intensifica em granjas com alta demanda. Diante disso, o presente trabalho teve como objetivo relatar a adaptação de um suporte confeccionado com tubo rígido de PVC acoplado ao transdutor de ultrassonografia, como alternativa prática e econômica para facilitar e agilizar o diagnóstico gestacional em matrizes suínas da fazenda experimental da UNIFIO. A metodologia se fundamentou a partir de observações e prática de exames gestacionais no setor de suinocultura, sendo desenvolvido um protótipo composto por tubo de PVC de aproximadamente 1 metro, adaptado para fixar o transdutor. O custo total para confecção do adaptador foi inferior a R\$ 20,00, demonstrando boa viabilidade pensando em granjas de diferentes portes. O tubo funcionou como extensão e suporte, permitindo que o operador mantivesse distância física dos animais e realizasse o exame com maior conforto e segurança durante o manejo de rotina. A adaptação mostrou-se funcional e eficiente, possibilitando a obtenção de boas imagens sem a necessidade de contato direto com a matriz, otimizando o tempo do exame e reduzindo o esforço físico do operador, especialmente em ambientes com baias estreitas ou presença de animais agitados. Desta forma, conclui-se que adaptação do tubo rígido ao transdutor mostrou-se uma alternativa viável e funcional para o diagnóstico gestacional em suínos, promovendo maior conforto operacional, sem prejuízo à qualidade das imagens obtidas

Palavras-chave: Diagnóstico de gestação; exame de imagem; inovação; manejo reprodutivo; suinocultura; ultrassonografia.